

International Islamic University,
Islamabad.
Faculty of Usuluddin,
Department of Tafseer &
Quranic Sciences.

الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد
كلية أصول الدين
قسم التفسير وعلوم القرآن.

عنوان البحث:

جهود الأسرة السرهندية

في التفسير وعلوم القرآن بإقليم السند

(دراسة وصفية تحليلية)

Title : Contribution of Sirhindi Family for Promotion of Tafsir and Quranic Sciences
in Sindh

(Thesis submitted for MS Degree Fulfillment)

بحث مقدم لنيل درجة ماجستير الشرف في التفسير وعلوم القرآن

تحت إشراف:

فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المحسن جمعة حفظه الله

Supervisor: Dr. Abdul Mohsin Goma

تقديم الطالب:

نصر الله بن نعيم الله

Researcher: Nasurullah Qureshi

887-FU/MSTQS/F14 رقم التسجيل:

Submitted in Year: 2016

Department of Tafsir and Quranic Studies, International Islamic University, Islamabad

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

فقد قال الله عزوجل: ﴿لَيْسَ شُكْرُكُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ﴾⁽¹⁾ وورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لايشكركم الله من لا يشكركم الناس)⁽²⁾ أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجامعة العريقة الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد-باكستان، التي أتاحت لي فرصة إكمال الدراسة في مرحلة الماجستير، ولكل القائمين عليها، وخاصة كلية أصول الدين وقسم التفسير وعلوم القرآن.

وأتقدم بجزيل شكري وتقديري إلى والدي الكريمين الذين سهرا الأيام والليالي لأجلي، وربياني فأحسنا تربيتي وتعليمي، وشجعاني على العلم والعمل، وقدمًا لي كل غال ونفيس لأجل راحتي وسعادتي، وأعطيني الفرصة لتكميل الدراسة، فلا أستطيع أن أجزيهما بإنعامهما عليّ إلا الدعاء لهم بالرحمة والعافية من كرب الدنيا والآخرة وأن يكون ظل رضاها عليّ مستمرًا قال الله تعالى في حق الوالدين: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾⁽³⁾ وأتقدم بجزيل شكري إلى إختوتي وأختواتي؛ الذين ساعدوني في كل عسر ويسر وحثوني على تحصيل العلم والخيرات، وأتقدم بجزيل شكري إلى الزملاء والأصدقاء الذين هم مصدر العون ومنبع الحب والإخلاص.

وكما أتقدم بجزيل شكري العميق إلى أستاذي الكريم فضيلة الدكتور عبد المحسن جمعة حفظه الله؛ الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن، بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر في مصر وحاليا الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد-باكستان، وعضو البعثة الأزهرية بالجامعة، المشرف على هذا البحث، الذي أفادني من علمه الغزير في سبيل الدراسة وفي سبيل إكمال هذا البحث كخادم للعلم (بارك الله في علمه وعمله وصحته وأهله وأولاده).

1 - إبراهيم: آية 7

2 - السنن لأبي داؤد سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، ح: 4811، 188/7، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمّد كامل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م، إسناده صحيح.

3 - الإسراء: آية 24

وأقدم الشكر الجزيل والامتنان الموفور إلى جميع الأساتذة الكرام الذين تتلمذت على أيديهم، ولا أنسى أن أقدم الشكر الجزيل للأستاذ حبيب أحمد بررو الذي علّمني اللغة الفارسية في سنة 2003م – والذي استفدت منه حيث قرأت أثناء بحثي كثيرا من النصوص الفارسية المتعلقة بالبحث- وأقدم الشكر الجزيل والامتنان إلى كل من أفادني بالاقتراحات والتوضيحات القيّمة أثناء الدراسة والذين أناروا لي طريق العلم والمعرفة وإلى دعاة الحق والهدى. فجزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

المقدمة

المقدمة

الحمد لله الذي لإله إله المتوحد في الجلال بكمال الجمال، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه نجوم الهدى وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:

فلقد اهتم المسلمون بالقرآن الكريم اهتماماً بالغاً دراسة وحفظاً و تفسيراً في شتى أنحاء العالم ولذلك فقد عني بهذا العلم كبار العلماء في كل زمان ومكان وقام علماء السند بخدمة كتاب الله المبين منذ دخول الإسلام وهذا من الأسباب التي جعلت السند مشتهرة باسم "باب الإسلام" ومن هؤلاء العلماء: علماء الأسرة السرهندية الذين خدموا القرآن وعلومه في منطقة السند بعد هجرتهم من أفغانستان، هذه الأسرة وشيوخها تعد من أبرز أعلام وعلماء الدين في إقليم السند وما حوله وحصلت لهم الشهرة في العلوم الشرعية والطريقة (التزكية) وقام علماء هذه الأسرة بخدمة القرآن وكتب الشيخ عبدالرحمن المتوفى سنة 1315هـ حاشية على تفسير الجلالين وكتب الشيخ محمد حسن المتوفى سنة 1365هـ، 28 كتاباً يتعلق البعض منها بالقرآن وعلومه، أحدهما: قواعد التجويد و ثانيهما: لغات القرآن وتليه الرسالة عن القراءات وعلم التجويد، والشيخ عبدالله جان شاه آغا المتوفى سنة 1393هـ كتب 37 كتاباً ومنها ما يتعلق بالقرآن وعلومه: الأول: مخزن العلوم في القراءة والثاني: ستر وحجاب وغيرها والشيخ محمد إبراهيم المتوفى سنة 1432هـ كتب 20 كتاباً ومنها ما يتعلق بالقرآن وعلومه: حقوق القرآن، والشيخ عبدالوحيد ترجم القرآن باللغة السندي باسم "بيان الرحمن في ترجمة القرآن" وترجمته نشرت عدة مرات وأيضاً توجد في أقراص مدججة (سي دي Audio) متداولة بين الناس.

أهمية الموضوع:

تظهر أهمية الموضوع بالأمور الآتية.

أولاً: إن تأليفات الأعلام للأسرة السرهندية لها أهمية لعلاقتها بالقرآن وعلومه.

ثانياً : مكانتهم العلمية في علوم القرآن وعلوم متعددة من الحديث والفقه واللغة وغيرها.
ثالثاً: قد كتب علماء السند في التفسير وعلومه ولم ينشر جميعها في العالم لقلة الوسائل
وبحسب -إن شاء الله- سيكون لبنة من لبنات خدمة علماء السند في أنحاء العالم وذلك
بالتعريف بهم ونشر علومهم.

أسباب اختيار الموضوع:

اخترت هذا الموضوع للأسباب التالية:

- 1- حب اطلاعي على الدراسات القرآنية، والتراث التفسيري في السند وهذا لا يتم إلا بدراسة كتب علماء السند.
- 2- إبراز علماء الأسرة السرهندية وجهودها وخدماتها في التفسير وعلوم القرآن لإفادة الطلبة والباحثين في أنحاء العالم.
- 3- عدم وجود دراسة مستقلة على الموضوع.
- 4- كون هذا البحث جديداً- فيما أعلم- لم أسبق إليه.

مشكلة البحث:

- 1- من أبرز العلماء من الأسرة السرهندية في السند الذين خدموا القرآن وعلومه؟
 - 2- ما ذا قدموا للتفسير، وما الثمرة التي جناها طلاب العلم من جهد هذه الأسرة؟
 - 3- وما هي المصادر التي اعتمدوا عليها في هذه الخدمات؟
- هذه كانت بعض التساؤلات التي سأقوم بالبحث عن أجوبتها في دراسة "جهود الأسرة

السرهندية في التفسير وعلوم القرآن بإقليم السند".

الدراسات السابقة:

الحق أنني لم أقف على من كتب في موضوع: "جهود الأسرة السرهندية في التفسير وعلوم القرآن بإقليم السند" مما يجعل هذا الموضوع ذا أهمية كبيرة وفي حاجة لمن يكتب فيه. ولذا اخترته بحثاً أتقدم به لنيل درجة ماجستير الشرف.

منهج البحث:

يكون منهجي منهجاً وصفيًا تحليليًا حيث أقوم بتعريف العلماء الذين خدموا القرآن

والتفسير من الأسرة السرهندية والتعريف بتأليفاتهم كما أقوم بدراسة تأليفاتهم في خدمة القرآن وأجمع المادة العلمية منها وأحللها. ومن ثم أقوم بتعريف كتبهم مستشهدا في ذلك كله بالأمثلة من مؤلفاتهم.

خطوات البحث:

سأتبع في هذا البحث على الخطوات الآتية:

- 1- أعزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية في الهامش .
- 2- أخرج الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في الرسالة من مصادرها الأصلية وأبين درجتها إن لم تكن في الصحيحين.
- 3- أذكر المصادر والمراجع في الهامش بالمنهج التالي:
أبين اسم الكتاب والاسم المشهور للمؤلف بتمامه وزمن الطبع ومكانه مع ذكر الجزء والصفحة، وبيانات الكتاب عند ذكره لأول مرة، وفي المرة الثانية وما بعدها أذكر اسم المؤلف والكتاب مع الجزء والباب والصفحة فقط.
- 5- أشرح الكلمات الغامضة في الهامش وأترجم نصوص اللغة السنديّة والأردية والفارسية إلى اللغة العربية.
- 6- أترجم الأعلام غير المشهورين من المصادر الأصلية.

عناوين البحث:

وهي مشتملة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وقائمة الفهارس والمصادر والمراجع

على الأسلوب الآتي:

المقدمة: تشتمل على العناصر التالية:

- أ- التعريف بالموضوع
- ب- أهمية الموضوع
- ج- أسباب اختيار الموضوع
- د- مشكلة البحث
- هـ- الدراسات السابقة
- و- منهج البحث
- ز- خطوات البحث

التمهيد: التعريف بالأسرة السرهندية بإقليم السند

الفصل الأول: التعريف بالشيخ عبدالرحمن وجهود في التفسير وعلومه.

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالرحمن

المبحث الثاني : جهود الشيخ عبدالرحمن في التفسير وعلومه

الفصل الثاني: التعريف بالشيخ محمد حسن وجهود في التفسير وعلومه.

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ محمد حسن

المبحث الثاني : جهود الشيخ محمد حسن في التفسير وعلومه

الفصل الثالث: التعريف بالشيخ عبدالله جان شاه آغا وجهود في التفسير وعلومه.

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالله جان شاه آغا

المبحث الثاني : جهود الشيخ عبدالله جان شاه آغا في التفسير وعلومه

الفصل الرابع: التعريف بالشيخ محمد إبراهيم جان وجهود في التفسير وعلومه.

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ محمد إبراهيم السرهندي

المبحث الثاني : جهود الشيخ محمد إبراهيم السرهندي في التفسير وعلومه

الفصل الخامس: التعريف بالشيخ عبدالوحيد وجهود في التفسير وعلومه.

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالوحيد السرهندي

المبحث الثاني : جهود الشيخ عبدالوحيد السرهندي في التفسير وعلومه

الخاتمة:

تشتمل الخاتمة على أهم النتائج التي أتوصل إليها من خلال البحث.

الفهارس :

1. فهرس الآيات القرآنية .
2. فهرس الأحاديث والآثار .
3. فهرس الأعلام المترجمين .
4. فهرس المصادر والمراجع .
5. فهرس الموضوعات .

التمهيد

التمهيد:

وهذا التمهيد يشتمل على تعريف بالأسرة السرهندية بإقليم السند ويشتمل على العناوين التالية:

التعريف بالأسرة السرهندية:

نسبتها: هذه الأسرة حسب المكان منسوبة إلى مدينة سرهند⁽⁴⁾ بإقليم بتياله الذي يقع في الهند وهذه المدينة اشتهرت في أنحاء العالم بسبب الشيخ أحمد⁽⁵⁾ بن عبد الأحد الفاروقي، وهو (الشيخ أحمد) الذي تنسب إليه هذه الأسرة حسب نسبها.⁽⁶⁾

نسبها: نسب الأسرة السرهندية يلتقي بسيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الذي هو الجد الخامس والعشرون⁽²⁵⁾ ⁽⁷⁾ للشيخ أحمد السرهندي، ولالتقاء نسبه بسيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لقبته أسرته بالفاروقية، ولكن بعد الشيخ أحمد السرهندي اشتهر بنسبته⁽⁸⁾

أولاً: هجرتها إلى الهند:

الوطن الأصلي للأسرة السرهندية الفاروقية هو المدينة المنورة، ولكن في عهد العباسيين هاجر الشيخ مسعود الفاروقي -جدّ 17 للشيخ أحمد السرهندي- إلى بغداد بأمر الخليفة وبعثه إلى خراسان واستوطن فيها ثم عيّن والياً عليها وأصبح خراسان وطناً ومسكناً ثانياً للأسرة.

(4) مدينة سرهند: مدينة قديمة تاريخية تقع في إقليم بنجاب بالهند بناه ساهر راؤ أو تومان راؤ وكان حاكماً على لاهور في 531م، وكان له أسماء منها سهرند، سيرنده وغيرها، وفي عصر المغول ولد الشيخ أحمد السرهندي بها، وأصبحت المدينة معروفة بجهوده الإصلاحية التجديدية إلى يومنا هذا. (ينظر: اردو دائره معارف: ج10، ص839-842)

(5) هو أبو البركات بدر الدين، أحمد بن عبد الأحد، ولد بسرهند 14 من شوال 971هـ وتوفي بها 28 من صفر 1034هـ، وسلاطين مغول كان من أتباعه وكانت له جهود دؤوبة في نشر السنة وقمع البدعة، وفي توجيه الدولة إلى الإسلام من جديد. وله مکتوبات 3 مجلدات المعروفة بمکتوبات إمام رباني (تحفة المريدين: لعبد الوحيد السرهندي، دار الإرشاد تندو ساينداد، ط: 2011م ص33) (راجع للتفصيل إلى كتاب العلامة أبو الحسن الندوي: الحافل (رجال الفكر والدعوة في الإسلام، الجزء الثالث) الإمام السرهندي، حياته وأعماله)، طبع: دار النشر للتوزيع، الصفاة، الكويت، 1994م الطبعة الثانية)

(6) ينظر: تحفة المريدين، للشيخ عبد الوحيد السرهندي، ص30

(7) وتفصيله: أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدين بن عبد الحق بن محمد بن حبيب الله بن رفيع الدين بن نصير الدين بن سليمان بن يوسف بن إسحاق بن عبد الله بن شعيب بن يوسف بن شهاب الدين بن نصير الدين بن محمود بن سليمان بن مسعود بن عبد الله الواعظ الأصغر بن عبد الله الواعظ الأكبر بن أبي الفتح بن إسحاق بن إبراهيم بن سالم بن عبد الله بن عمر (أنظر: تحفة المريدين، ص23-25)

(8) ينظر: تحفة المريدين، ص29-40، وجهان امام رباني، ج6، ص297-301، (مقالة سرهندي اولياء نقشبند صوفية النقشبندية من السند)، بروفسور غلام مصطفى خان، وياد خليل (ذكريات خليل)، لثناء الله، ص17-21

ومن أبناء الشيخ مسعود الفاروقي كان الشيخ شهاب الدين المعروف بـ فرخ شاه الكابلي - وهو الجد 13 للشيخ أحمد السرهندي - الذي حكم على أفغانستان حوالي أربعين سنة وفي النهاية ترك أمور الحكومة واشتغل بعبادة الله - سبحانه وتعالى - إلى أن مات. وكان من أولاده الشيخ رفيع الدين الفاروقي - وهو الجد 5 للشيخ أحمد السرهندي - الذي هاجر من كابل⁽⁹⁾ أفغانستان إلى مدينة أوج شريف بنجاب وعُيّن إماماً في المسجد، وبعد مدة يسيرة انتقل الشيخ رفيع الدين منها إلى غابة الواقعة في بنجاب الشرقي الذي كان معروفاً بسبب الأسود والحيوانات الأخرى التي يزعمون الناس كثيراً ولذلك سمي السرهند سرهندا.⁽¹⁰⁾ وبأمر من الحاكم محمد شاه تغلق بنيت القلعة في ذلك الغابة وأخذ الشيخ رفيع الدين ذلك القلعة مسكناً له حيث ولد الشيخ أحمد السرهندي - مجدد ألف ثاني - في يوم الجمعة الموافق لـ 14 من شوال سنة 971هـ / 1564م وذلك من جيله السادس، وكان الشيخ عالماً تقياً وعارفاً بالله، ومصلحاً للدين الإسلامي ومجدداً له في شبه القارة الهندية حيث أبطل ديناً أكبرياً⁽¹¹⁾ بتبليغه المستمر وبعدئذ أصبح حكام مغول من متبعي الشيخ السرهندي حيث نفذت الشريعة وهدمت البدع والخرافات - وأعماله التجديدية سمي الشيخ مجدداً وسميت الأسرة بالسرهندية المجددية - وتوفي في 28 صفر سنة 1034هـ / 1624م بمدينة سرهند ودفن بها.⁽¹²⁾

ثانياً: هجرتها إلى أفغانستان وإلى شكاربور السند:

استوطنت الأسرة السرهندية بمدينة سرهند إلى جيله الرابع وهم أبناء الشيخ محمد معصوم الأول المتوفى سنة 1079هـ / 1668م، والشيخ صبغة الله المتوفى سنة 1122هـ / 1710م، والشيخ محمد اسماعيل المتوفى سنة 1136هـ / 1748م، والشيخ غلام محمد معصوم الثاني المتوفى

(9) كابل: عاصمة أفغانستان "كابل" مدينة قديمة زراعية، كانت لها أهمية كبرى لذا سلاطين مغول يحبونها كثيراً وعملات المغول كانت تصنع بها وفي 1738 سلط عليه نادر شاه وحكم عليه غير المغول مثلاً أحمد شاه الدراني ووقعت الحروب بها بين قبيلتين بارك زئي وسدوزئي، وأيضاً بين أمير حبيب الله وعبدالرحمن خان والحروب لم تتم إلى الآن. (ينظر: دائره معارف اسلاميه، جامعة بنجاب لاهور، ط: 1386هـ ج1، ص1-4)

(10) كان اسمه القديم سهرنند وذكر العلماء عدد من أسباب تسميته بها؛ منها أن لفظ "سه" اللغة الهندية على الأسد و"زند" يطلق على الغابة، وقيل قيام المدينة كانت الغابة مملوئة بالأسد والحيوانات أخرى. (ينظر: أردو دائره معارف اسلاميه، ج10، ص840)

(11) هو منسوب إلى ملك الهند أكبر، الذي أخذ تعليمات الأديان العديدة لحصول المصالح السياسية، وتأليف قلوب الهنود، من أهمها: المنع من ذبح البقرة، وسجدة التعظيم وحل الخمر ولحم الخنزير- (ينظر: أردو دائره معارف اسلامي، ج9، ص528)

(12) ينظر: أردو دائره معارف اسلامي، ج10، ص842

سنة 1161هـ/1748م، كلهم دفنوا في السرهند،⁽¹³⁾ وعندما أصبح الشيخ غلام محمد السرهندي الخليفة الخامس للشيخ أحمد السرهندي ظهرت الفتن حيث غلبت الشيخ (سكهه)⁽¹⁴⁾ على المسلمين وظلموهم وخاصة الأسرة السرهندية التي كانت سيادة المسلمين عندها علميا وروحيا وأخلاقيا، فالأسرة السرهندية بسبب ظلم الشيخ انتشرت في العالم فالبعض منهم هاجروا إلى بشاور والبعض إلى كابل وقندهار وغيرها من المدن التي وجدوها آمنة ومطمئنة، فالشيخ غلام محمد السرهندي هاجر إلى مدينة بشاور ومات بها في سنة 1178هـ/1764م وكذلك مات بها ابنه الشيخ غلام حسن مجددي سنة 1204هـ/1790م.

كما هاجر الشيخ غلام محي الدين بن غلام صادق بن غلام محمد معصوم الثاني إلى مدينة شكاربور بإقليم السند في سنة 1790م، وهو أول من هاجر إلى السند من الأسرة السرهندية، ولكن بعد مدة يسيرة رجع إلى بشاور ثم عاد إلى شكاربور مرة أخرى في سنة 1806م وجعلها مسكنه الدائم. وكانت علاقاته وصلاته مع التالبور -حكام السند- وثيقة حيث كانوا يكرمونه ويحترمونه وتأثروا به حتى أعطوا (25000) فدان من الأراضي الزراعية وأعطوا بيوتهم لأبنائه.⁽¹⁵⁾

ولم يعرف تاريخ وفاته وقد مات بمدينة حيدرآباد حيث صرح الشيخ عبدالله السرهندي في كتابه "مونس المخلصين" بقوله:

(13) انظر: مقابر أولياء، عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص 51-52، مطبوع مع كتاب دستار فضيلت، لأبو محمد غلام أكبر جتوئي، ط: 1986، كراتشي.

(14) الشيخ (سكهه) أهل ديانة السيخية: ديانة بدأت في شمالي الهند في القرن السادس عشر بالدعوة لاتباع تعليمات غورو نانك وخلفائه التسعة من الغورو البشر. لقب غورو يعني بالهندية المعلم. كلمة "سيخية" تأتي من كلمة "سيخ" وهي بدورها تأتي من الجذر السنسكريتي التي تعني التلميذ وسبب أنتشارها في العالم هو اعتماد الأنجليز عليهم في بعض الحروب وهجرات الشيخ خارج بلادهم. من أهم معتقداتهم: التوحيد بالله، الالتزام بالخمس كافات (كچه (سروال)، كريان (سكين)، كره (سوار)، كنگي (مشط)، كمبل (دثار))، إلغاء الطبقة، وحدانية الله وتعظيمه، إنكار الوحي. وتعليماتهم مأخوذة من الإسلام والهندوسية، (ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، المؤلف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 1420 هـ (2 / 764-768))

(15) سندھ کے صوفیاء نقشند، (صوفية النقشبندية من السند) للدكتور أبو الخير محمد زبير، الناشر: ضياء القرآن، لاهور - كراتشي، ط: إبريل 2007، ج2، ص 109-110

"مزار فرزند ایشان حضرت غلام محی الدین متصل بشهر حیدرآباد سندھ ہست".⁽¹⁶⁾

ذلك وله ابنان الشيخ نظام الدين والشيخ فدا محي الدين الذان قادا السلسلة النقشبندية في السند وكلاهما ماتا بمدينة شكاربور السند.⁽¹⁷⁾

وأيضاً من أولاده الذين هاجروا في أول الأمر إلى بشاور الشيخ غلام نبي بن غلام محمد المجددي المتوفى سنة 1226هـ/1811م، هاجر من بشاور إلى قندهار أفغانستان وكذلك سكن جيلين بقندهار؛ وهما: الشيخ فضل الله السرهندي المتوفى سنة 1238هـ/1823م، والشيخ عبد القيوم السرهندي 1271هـ/1855م وهما ماتا بقندهار ودفنا فيها.⁽¹⁸⁾

ثالثاً: هجرتها إلى أرض الحجاز المقدسة وأسبابها:

عندما بدأ الصراع بين أمير أيوب خان وأمير عبدالرحمن خان للحصول على السلطة ففي ذلك الوقت عامة الناس كانوا يحمون ويعاونون أمير أيوب خان⁽¹⁹⁾. والعلماء أفتوا بأن حكومة أمير عبدالرحمن⁽²⁰⁾ هي الحكومة المسيحية، وأيدوا أمير أيوب خان والإنجليز كان يساعد أمير عبدالرحمن خان، ولكن عندما بدأت الغزوة بينهما فشل أمير أيوب خان وفرّ من البلد وجاءت السلطة في يد أمير عبدالرحمن خان.⁽²¹⁾

(16) ترجمة: قبر الشيخ غلام محي الدين موجود في مضافات مدينة حيدرآباد. ينظر: مونس المخلصين، الشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ط: كراتشي، ص53

(17) سندھ کے صوفیاء نقشبند، (صوفية النقشبندية من السند)، للدكتور محمد زبير، ج2، ص109

(18) المرجع السابق وينظر: ياد خليل ص 17-22، وتحفة المريدین ص 26-26

(19) امير أيوب خان: هو محمد أيوب خان بن شير علي خان بن دوست محمد خان تولى أمانة أفغانستان عام 1879م. يعرف أيضاً بلقب الغازي، وكان أيضاً زعيم الأفغان في الحرب الثاني ضد الإنجليز. وهو يتذكر اليوم كبطل قومي لأفغانستان وتوفي عام 1914م ودفن في بيشاور. ينظر: أردو دائره معارف اسلامي، ج3، ص750

(20) أمير عبدالرحمن خان بن أفضل خان: من أحفاد أمير دوست محمد خان، ولد بين سنة 1840 - 1844، وتوفي سنة 1901م، ذهب إلى تركستان وفي صغره شارك في المعارك التي دخلت بها ولايات كتغان، بدخشان درواز تحت دولة جدّه، كان من معاوين الاستعمار وأميرهم على أفغانستان من 1880م إلى وفاته، وانتصر لمصالحه ضد روسيا. ينظر: أردو دائره معارف اسلامي، ج12، ص884-882

(21) ينظر: سندھ کے صوفیاء نقشبند، (صوفية النقشبندية من السند)، للدكتور محمد زبير، ج2، ص116

وبعدما جاءت السلطة في يده ازداد الظلم على المسلمين وخاصة الذين كانوا ضده وحاربه من المجاهدين، فقتل عديد منهم، ولذلك هاجر المجاهدون من أفغانستان، وكان منهم (المجاهدون الذين قاموا ضد أمير عبدالرحمن خان)، الشيخ عبد الرحمن جان السرهندي، وهو أيضا ترك وطنه وفي أول الأمر انتقل إلى الحجاز المقدس وذلك في سنة 1297 وأخذ معه خمسين من أهله وأصحابه وأخذ بعض من أمواله وكتبه وفي طريقه إلى الحجاز سكن بمدينة متياري السند لمدة سنة عند سيد ميران محمد شاه ثم استأنف سفره إلى الحجاز المقدس مرة ثانية ووصل إليها سنة 1300هـ بعد سفر طويل، وسكن في مدينة طائف ومكة المكرمة.⁽²²⁾

رابعا: هجرتها من الحجاز المقدس إلى السند (تكهر، حيدرآباد) وأسبابها

روابطه مع أهل السند قبل الهجرة: كانت للأسرة السرهندية روابط مع أهل السند من حيث السلسلة (التصوف) وكان للشيخ فضل الله أتباع في السند الذين كانوا يذهبون إلى قندهار⁽²³⁾ لأخذ الدروس التربوية في التصوف (سلسلة النقشبندية المجددية)⁽²⁴⁾ وأيضا كانت للأسرة السرهندية علاقة مع السند لأن الذين كانوا يذهبون إلى الحجاز المقدس يعبرون بحر العرب⁽²⁵⁾ الذي يمر بمدينة كراتشي⁽²⁶⁾ واقعة في جنوب السند، وفي طريقهم للوصول إلى

(22) ينظر: *سندھ کے صوفیاء نقشبند*، (صوفية النقشبندية من السند)، للدكتور محمد زبير، ج2، ص116-117
(23) قندهار مدن أفغانستان سكانا، بعد كابل وهرات. تقع جنوب البلاد، وهي عاصمة ولاية قندهار. عدد سكانها نحو 358 ألف نسمة تتميز المدينة بكونها مركز تجارة مهم خاصة للمنتجات الفلاحية. إلى جانب وقوعها على تقاطع عدة طرق هامة. ومن جهة أخرى فهي مدينة رئيسية لبشتوية (أردو دائره معارف: ج16، ص412)
(24) النقشبندية: من أهم طرق الصوفية منسوب إلى الشيخ بهاء الدين البخاري الملقب بشاه نقشبند (المتوفى 791هـ)، انتشر في فارس وبلاد الهند وآسيا الغربية وبسبب تعليمات الشيخ أحمد السرهندي الملقب بمجدد الألف الثاني سميت الطريقة بـ "المجددية". ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (1/ 267) وأردو دائره معارف: ج2، ص129
(25) بحر العرب: بحر العرب هو جزء من المحيط الهندي، يقع بين سواحل شبه الجزيرة العربية وشبه الجزيرة الهندية. تحده من الشمال إيران وباكستان، ومن الشرق شبه القارة الهندية، ومن الغرب شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي. (ينظر: أردو دائره معارف اسلامية، ج4، ص80-82)

(26) كراتشي: كراتشي (بالأوردية: كراچی) (بالسنديّة: كراچي) هي أكبر مدن باكستان، وعاصمة محافظة السند. كراتشي هي المركز المالي والتجاري لباكستان، وهي ميناء مهم في المنطقة. تقع المدينة على ساحل بحر العرب، شمال غرب دلتا نهر السند. وهي نواة العمل الإقليمي والنشاطات التقنية ولها النسبة العليا من المتعلمين في البلاد. تعتبر كراتشي المدينة الأكثر سكاناً في باكستان حيث يقارب عدد سكانها 14 مليون نسمة. (أردو دائره معارف، ج17، ص133-138)

الحجاز المقدس كانوا يمرون من مدن عديدة الواقعة في إقليم السند وبلوشستان⁽²⁷⁾، وكان لهم أتباع في تلك المدن ومن أهمها: قلات⁽²⁸⁾، كوئته⁽²⁹⁾، شكارفور⁽³⁰⁾، حيدرآباد⁽³¹⁾، وكراتشي. وعندما هاجر الشيخ عبدالرحمن إلى الحجاز المقدس في سنة 1300هـ وعاش سنتين بها ولكن في سنة الثالثة أراد الرجوع إلى أفغانستان وذلك بمشورة أصدقائه لاسيما بأمر من الشيخ مهاجر مكي⁽³²⁾ - مؤسس المدرسة الصولتية - وفي الرجوع من الحجاز عندما مرّ بالسند طلب الناس

(27) بلوشستان: لغة هي أرض البلوص (بلوص اسم القبيلة ذات فروع عديدة ببلوشستان)، أكبر إقليم الباكستان حسب الاتساع، يقع في جنوبه بحر العرب وفي شماله أفغانستان وفي شرقه بنجاب وخيبر بختون خواه والسند وفي غربه إيران، وبها جاء الصحابة والتابعون أولاً من طريق كرمان وسيستان ومكران في سنة 23 هـ جاء المهلب بن أبي صفرة الذي وصل إلى لاهور وملتان، ويصل حدودها بإيران وأفغانستان، وبعد استقلال باكستان أصبح من أقاليم باكستان الغربية. (ينظر: أردو دائره معارف اسلامية، ج4، ص867-870)

(28) قلات أيضاً كلات وكيلات وكهلات: كان ولاية مستقلة قبل تقسيم الهند ويسمى أميره باسم "خان آف قلات" تشمل على معظم مناطق بلوشستان مثل: سروان، جهلاوان، كجى ومكران، ولس بيله وجزء من خاران، في سنة 1835 سلط عليه البريطانيا وقتل أميرها محراب خان، وانضمت إلى باكستان عند التقسيم. (ينظر: أردو دائره معارف: ج16، ص353-356)

(29) كوئته: عاصمة إقليم بلوشستان، مدينة جبلية، تقع في شمالها أفغانستان وفي شرقها مدينة زهوب، وسي في جنوبها سوان من جزء من منطقة دره بولان وقلات، وفي جنوب غربه كوهستان چلتان وفي شمال شرقه زرغوم، وكوئته كانت تحت قلات، ودمرت كوئته في زلزال 1935هـ. (ينظر: دائره معارف اسلامي، ج17، ص431-433)

(30) شكارفور: مدينة من مدن السند التجارية استعمل كالجسر بين مدن السند وبين بلوشستان وأفغانستان، ولذا بدأ بها البريطانية سلطته على أهل السند، في سنة 1719م سلط عليه قبيلة كلهورا بمساعدة تالفور وفي 1739 أصبح تحت رئاسة قبيلة داؤدبوت. (اردو دائره معارف: ج11، ص362-363)

(31) حيدرآباد ثاني مدن السند الباكستان سكانا. وسادس مدن البلاد ككل. تأسست عام 1768م على يد ميان غلام شاه كلهورو على أنقاض قرية الصيد ماوريان على طول ضفة نهر السند والمعروفة باسم نيرون كوت (نيرون كوت) التي فتحتها محمد بن قاسم الثقفي. المدينة غنية بالثقافة والتقاليد وتعتبر أكبر منتج سوارات في العالم. (اردو دائره معارف: ج8، ص852-854)

(32) هو: رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي الهندي الحنفي وعثماني نسباً، ولد بجي (دربار كلان) أي الحي الكبير في قرية كيرانه، من توابع دهلي عاصمة الهند. في غرة جمادى الأولى سنة 1233هـ، وتوفي بمكة المكرمة عام 1308 هـ ودفن في المعلاة، وأسس المدرسة بها عام 1274هـ، كان من العلماء المبرزين في الكلام والمناظرة، له إظهار الحق (ما جري في مناظره مع فندر القسيس صاحب ميزان الحق حيث فر القسيس من وسط المناظرة) ينظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر = الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسيني الطالبي (المتوفى: 1341هـ)، دار النشر: دار ابن حزم - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420 هـ، 1999م (8 / 1229)

من الشيخ ألا يذهب إلى أفغانستان لأن الأحوال السياسية ما كانت مواتية للأسرة السرهندية وكان من الممكن أن تزيد المصائب والمشاكل لها، فبطلب من الأتباع اتخذ السند كموطن مستقل وسكن عند سيد ميران محمد شاه وأقاربه بقرية تكهر في ضواحي مدينة حيدرآباد وكانت تلك القرية في جنب نهر السند وبعد مرور الزمان جاءت الفيضانات وانتقلت الأسرة إلى قرية تندو سائنداد في ضواحي مدينة تندو محمد خان عاش بها 4 أجيال إلى عصر حاضر. (33)

الخلاصة : بعد وفاة الشيخ أحمد السرهندي عاشت أولاده في مدينة سرهند إلى جيله الرابع، ومن الخامس إلى التاسع عاشوا ببشاور وقندهار وشكارفور، والعاشر عاشت بإقليم السند ومنهم من أخذ مدينة حيدرآباد مسكناً له ومنهم من اتخذ عمركوت مسكناً له ومنهم من اتخذ كراتشي مسكناً له من المدن في السند ولكن الموطن الأساسي لكلهم كانت مدينة تندو محمد خان بقرية تندو سائنداد.

(33) مونس المخلصين للشيخ عبد الله جان شاه آغا السرهندي، ص15، ط: 1366هـ،

وينظر: ياد خليل، للدكتور ثناء الله، ط: 2003م، مطبع: اين كي برنترز حيدرآباد، ص17-22

وسنده کے صوفیائے نقشبندی، (صوفیة النقشبندية من السند)، للدكتور محمد زبير، ج2، ص107-122

وتحفة المریدین، للشيخ عبد الوحید السرهندي، ص40-29

الفصل الأول: التعريف بالشيخ عبدالرحمن وجهوده في التفسير وعلومه

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالرحمن

المبحث الثاني : جهود الشيخ عبدالرحمن في التفسير وعلومه

الفصل الأول:

التعريف بالشيخ عبدالرحمن وجهوده في التفسير وعلومه

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالرحمن

اسمه ونسبه:

هو الشيخ عبدالرحمن بن عبدالقيوم يصل نسبه بإمام رباني مجدد الف ثاني الشيخ أحمد السرهندي بتسعة أجيال⁽³⁴⁾ وبسيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بخمسة وثلاثين جيلاً.

ولادته:

ولد الشيخ سنة 1244هـ / 1828م، بمدينة أحمد شاهي المعروفة بقندهار بأفغانستان.

تحصيل العلوم:

حصل الشيخ عبدالرحمن علومه الظاهرية عند أجل العلماء بمدينته ومن أبرزهم الشيخ حبيب الله قندهاري⁽³⁵⁾ صاحب كتاب مغتتم؛ حيث تلمذ عليه ودرس عنده الكتب الدينية وأكمل تحصيل العلم في السابعة عشرة من عمره. وبعد ما أكمل العلوم الظاهرية اجتهد في حصول تركية النفس حيث توجه له إلى أبيه الشيخ عبد القيوم الذي كان من شيوخ السلسلة النقشبندية وحصل منه علوم التصوف وعندما مات الشيخ عبدالقيوم في سنة 1271هـ فأصبح الشيخ عبدالرحمن السرهندي خليفة له في سلسلة نقشبندية وجاهد حق جهاده -خدمة الدين- في عامة الناس وخاصتهم.

وكان الشيخ عبدالرحمن عاملاً على السنة النبوية -على صاحبها الصلاة والسلام- وكان

أ نموذجاً للعمل على السنة، يقول صاحب مونس المخلصين عن أخلاقه:

بخلعت اخلاق محمدى مفخر گردیدند تواضع ومسكنت واستقامت شريعت وتوكل وصبر ورضا

وخدمت فقراء وترحم بر خلق الله وفور تقوى وجود وسخا خاصه حضرت ايشان بود.⁽³⁶⁾

(34) وتفصيله: عبدالرحمن بن عبدالقيوم بن فضل الله بن غلام نبي بن غلام حسين بن غلام محمد بن غلام محمد

معصوم بن محمد اسمعيل بن صبغة الله بن محمد معصوم بن احمد السرهندي (أنظر: تحفة المريدين، ص 23-25)

(35) حبيب الله بن فيض الله القندهاري المتوفي 1265هـ، ينظر: مغتتم الحصول، رسالة الدكتوراه، جامعة بشاور، للطالب صاحب إسلام، سنة 2001م، ص 47، والترجمة مأخوذة من كتاب مشاهير قندهار، لمحمد ولي زلمي، ص 145 وما بعدها.

(36) مونس المخلصين، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ط: كراتشي السنده: ص 6

الترجمة: كان يفتخر بأن يعمل حسب أخلاق النبي ﷺ، (ومن أهم الصفات التي خص بها الشيخ) التواضع، والمسكنة (الهجرة)، والاستقامة على الشريعة والتوكل والصبر والرضا (بما قدر الله)، و (كان) يخدم الفقراء ويرحم على خلق الله، وكان متقياً وجواداً.

رغم أن الله - سبحانه وتعالى - فضل عليه بكثرة المال ما كان يتكبر ولا يفتخر به، وعيشه كان بسيطاً، والمال الذي يقدم إليه يريدوه كان يقسمه وينفقه على الفقراء والمساكين. ما كان يرغب إلى الدنيا وزينتها وكان حبه للكتب شديداً كلما يرى أو يسمع اسم كتاب جديد يجتهد في الحصول عليه وبسبب حب الكتب كانت عنده مكتبة، مملوءة بكتب نادرة، واستفاد بنفسه من كتبه واستفاد أولاده.

الشرف بزيارة الحرمين الشريفين:

في سنة 1297هـ تشرف الشيخ عبدالرحمن بزيارة الحرمين الشريفين عندما هاجر إلى الحجاز مع عياله وعاش بها خمس سنوات، (37)

حب الرسول:

حبه مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان ينظر من عمله وأخلاقه الجميلة طول حياته، وأيضاً يظهر حبه للرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث سافر 7 مرات إلى الحرمين الشريفين مع أن في تلك الأيام كان السفر صعباً وشاقاً بالنسبة إلى عصرنا الحاضر.

مشاركته في الجهاد:

الشيخ عبدالرحمن - كما بينت في السابق - هاجر من أفغانستان وفي سنة 1868م بدأ الصراع بين الأسرة الحاكمة في أفغانستان؛ وكان ذلك الصراع بين أمير عبدالرحمن وأمير أيوب خان وكان سبب الصراع بينهما الحصول على السلطة والحكومة، وكان أمير عبدالرحمن يظلم الناس وكان فاسقاً وفاجراً وكان يميل إلى الإنجليز وكان يعيش حياته كالأнгليزيين وذلك في كل جوانب حياته والآنجليز كانوا يساعدونه ويعاونونه في انتشار الفتن بين الناس وبسببه ظهرت الفتن في أفغانستان وقام الناس ضده. وفي جانب آخر أمير أيوب خان كان متديناً، متقياً، وكان يعيش حياته حسب أحكام الشرعية والناس كانوا يحبونه بسبب تمسكه بدين الإسلام وكان الناس يساعدونه ويعاونونه.

وبمرور الزمان كثرت الاختلافات بينهما حيث حاول الإنجليز السيطرة على بعض مناطق أفغانستان وأراد الإنجليز هدم ما فيها من الشريعة وتمسك الناس بالدين، ونفذ الإنجليز قوانينه

بمساعدة أمير عبدالرحمن، ولأجل ذلك زاد غضب الناس عليه وعلى الإنجليز ونشأ فكر الجهاد بين الناس ضد الحكومة وفي جانب آخر أفتى العلماء والمشائخ بالجهاد وحصلت التقوية لفكر الجهاد فالناس خرجوا للجهاد إلى الميادين والجبال حيث بدأت سلسلة الحروب بين عامة الناس والحكومة وفي ذلك ساعد الإنجليز الحكومة وظلموا الناس كثيرا حيث قتل الناس وهم في بيوتهم، وكانو يقطعون أيدي ورجلي الأسارى وهذا يدل على أن أمير عبدالرحمن كان شديدا وفظا القلب وكان قلبه خاليا من الرحمة. وفي ذلك الزمان كان الشيخ عبدالرحمن السرهندي قائدا في الحروب في منطقتة وشارك في الحروب ضده وبالتالي أنه لم يشارك وحده بل شارك مع أبنيه؛ الشيخ محمد حسن السرهندي وكان عمره ست عشر سنوات ومحمد حسين السرهندي⁽³⁸⁾ وكان عمره ثمانية سنوات، حيث ذكر الشيخ محمد حسن السرهندي قصة المعركة الأخيرة من المعارك وقال:

در سن يك هزار و دو صد و نوبت که کفار فرنگ بر ولایت اسلامیة قندهار و کابل مستولی شده بودند چهار پنج معرکه کلان بادشاهی در نواحی قندهار بنظهور رسید در هر همه حضرت ایشان حاضر می بودند و از کمال جلالت و شجاعت حضرت ایشان کسانی که همراکب بودند خبرهای میدادند که عقل در حیرت می افتند در معرکه اخیر راقم الحروف را نیز با وجود حدوث سن در خدمت خود بجمد دیدن اشتیاق بسیارم برداشته بودند.⁽³⁹⁾

وحصلت له فتوحات في كثير من المعارك وفي المعركة الأخيرة التي كانت بين جيشه الذي لم يزد عدده من ألفين وخمس مائة و وكان من بينهم أمير أيوب خان -الذي فرّ من المعركة في الأخرى- كان عندهم أسلحة قديمة من السيوف والبندقية وبين الإنجليز في مكان ميوند، وكان جيش الإنجليز مملوء بالأسلحة الجديدة وكان عددهم كبير وكذلك ساعدهم أمير عبدالرحمن بجنوده. ورغم ذلك جاهد المسلمون ولكن ما استطاع المجاهدون أن يطولوا المعركة أمام عدد كبير

(38) ينظر: ياد خليل، لثناء الله، ص 25-27

(39) ينظر: أنيس المریدین، للشيخ محمد حسن جان السرهندي، ص 50-51

ترجمة: في سنة 1295 هـ استعمر الإنجليز على الدولة الإسلامية قندهار وكابل، ووقعت بين المسلمين وبينهم أربعة أو خمسة معارك كبيرة في قندهار ونواحيها وشارك الشيخ عبدالرحمن في كلها مع شجاعته وجلالته، وكنت أسمع عن شجاعته من أصحابه في المعارك ولكن في معركة أخيرة اشتد اشتياقي فشاركْتُ بنفسي -لأنظر شجاعته فيها- رغم أني كنت صغيراً.

الذي كان مسلح بأسلحة جديدة فقتل كثير من المسلمين ولم يفد اسلحتهم أمام دبابات الإنجليز وفي ذلك المعركة أصاب الشيخ عبدالرحمن رصاصة على جبهته وكان آثاره على وجهه إلى أن مات وبعدها أصابته الرصاصة نقله أصحابه في مكان مأمون واستمر الجيش في جهاده حتى استشهدوا وحصل النصر للإنجليز في المعركة.

وبهذا النصر اتسعت سلطة الإنجليز على معظم مناطق أفغانستان وأمير عبدالرحمن كان يساعدهم في كل ظلم على المسلمين خاصة على قتل العلماء والمشائخ والرؤساء الذين يخالفونه. وأمر الأمير عبدالرحمن خان بالقبض على الشيخ عبدالرحمن السرهندي ولكن حفظه الله وعافاه من شره حيث أراد بمشورة أصحابه ومريديه أن يهاجر مع أهله وخدامه ويترك الوطن والبيت، وعاش بـ مدينة باكناري ببلوشستان لمدة يسيرة وكذا عاش بـ مدينة شكاربور لمدة وعاش سنة بـ مدينة متياري وبعده هاجر إلى الحجاز المقدس - كما مر تفصيله في التمهيد- ورجع إلى السند مرة أخرى وسكن بـ قرية تكهر لمدة وبعده انتقل إلى قرية تنده سائنداد حيث بنوا المساجد والمدارس في كل مكان عاشوا فيها؛ باكناري، وشكاربور، ومتياري، وتكهر، وتنده سائنداد.

وفاته:

توفي الشيخ عبدالرحمن السرهندي بيوم الجمعة 2 من ذي القعدة سنة 1315هـ/ 1898م، بوقت ضحوة الكبرى بسبب مرض بواسير، في 71 سنة من عمره ودفن الشيخ في مقبرة تكهر في جنب كنجو جبال في شمال قرية تكهر في مضافات حيدرآباد.⁽⁴⁰⁾

تصنيفاته:

كان الشيخ عبدالرحمن جان السرهندي عالما فاضلا ووصل إلى القمة في العلوم العقلية والنقلية وكان يجيد الفارسية والعربية في النثر فقط. فصنف الشيخ في الحديث والفقہ والسلوك وأفتى في بعض المسائل؛ فتصنيفه في الفارسية والعربية حسب التالي:

1. رسالة في الجواب على اعتراضات الشيخ يحيى منيري (مطبوع)⁽⁴¹⁾

2. مسائل فقهية

(40) ينظر: سندھ کے اولیائے نقشبند، (صوفية النقشبندية من السند)، للدكتور محمد زبير، ص 112-120

وياد خليل، لثناء الله، ص 22-27، وتحفة المريدين، للشيخ عبدالوحيد جان 41-60،

(41) مطبوع ضمن كتاب أنيس المريدين، من ص 55 إلى 60

3. فتاوى

4. رسالة في الجواب اعتراضات على كتاب الرشحات لملا حسين واعظ⁽⁴²⁾ (مطبوع)

5. آغاز سلوك (مطبوع)⁽⁴³⁾

6. دعاء ختم القرآن (مطبوع)

7. حاشية على تفسير الجلالين (وسأقوم بتعريفه تفصيلاً) (مخطوط وموجود بمكتبة الأسرة

السرهندية ولكن ضعفت أوراقه ومزقت)

فالبعض من الكتب المذكورة طبعت والبقية فقدت والبعض منها يوجد في مكتبة الأسرة

السرهندية بقرية تندوسائنداد، وأيضاً من كتب الشيخ شرح بانة سعاد لكن لم يكمل⁽⁴⁴⁾.

(42) هو ملا حسين بن علي الكاشفي البيهقي السبزواري توفي سنة 910هـ، مفسر، شاعر، صوفي، فقيه باللغة الفارسية وقد وقع الاختلاف في تحديد هويته المذهبية بين من نسبه للتشيع ومن نسبه للتسنن، ومن مصنفاته: تفسير مواهب العلية والرشحات عين الحياة. (ينظر: مقدمة "الرشحات عين الحياة، للكاشفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 2008م ص 7، وواجهة كتاب الرشحات بهامش الشيخ محمد مراد، طبع قديمة.

(43) مطبوع ضمن كتابه أنيس المردين، من ص 60 إلى 62

(44) ينظر: أنيس المردين: للشيخ محمد حسن جان، ص 42

المبحث الثاني : جهود الشيخ عبدالرحمن في التفسير وعلومه

كان الشيخ عبدالرحمن من كبار علماء أهل السنة في منطقته السند وأفغانستان وكانت له جهود بارزة في العلوم الدينية وخاصة ما يتعلق بالقرآن والتفسير ومنها هامشه على التفسير الشهير بالجلالين وتفصيله حسب التالي:

هوامش على تفسير الجلالين:

كما أن تفسير الجلالين له منزلة عالية في مقرر المدارس الدينية في الهند والباكستان من البداية، ويعد التفسير من أدق التفاسير لطلاب المدارس ولهذا السبب اهتم العلماء والأساتذة بتفسير الجلالين فمنهم من قام بترجمته إلى لغته المحلية ومنهم من قام بشرحه بالعربية والفارسية والأردية وكان منهم الشيخ عبدالرحمن الذي قام بشرح تفسير الجلالين وكتب عليه الحاشية المفيدة لطلاب المدارس الدينية، وذلك لم يطبع حتى الآن ولكن موجود في صورة المخطوط في مكتبة الأسرة السرهندية بقرية تندوساينداد، تندومحمد خان.

نسبته إلى الشيخ:

كان الشيخ يحب القرآن وقراءته وخاصة في السفر وفي شهر رمضان، وفي آخر عمره أكثر في مطالعة تفسير الجلالين وكان عنده نسخة خاصة وعلى تلك النسخة كتب حواشي وفي ذلك استفاد من حواشي الجمل ومن تفاسير أخرى، حيث يقول ابنه الشيخ حسن جان في كتابه أنيس المريدين عن تفسيره:

حضرت ايشان وظيفه قرأت كلام الله بيسار ميكردند على الخصوص در ماه مبارك رمضان يادر سفر كشتي اما در آخر عمر اكثر اوقات مصروف بمطالعه تفسير جلالين و نقل حواشي جمل وديگر تفاسير بر نسخه جلالين خود ميداشتند. (45)

وكان الشيخ يضع التفسير معه وكان الشيخ يحب هذه النسخة حتى قبيل وفاته عندما اضطرب حالته فنظر إلى تلك النسخة لتفسير الجلالين ووضعها على صدره فحصل له التسكين وانتقل إلى رحمة رب العالمين، حيث يروي ابنه حسن جان قصة وفاته ويقول:

(45) أنيس المريدين للشيخ محمد حسن السرهندي ص42

الترجمة: كان الشيخ يتلو القرآن كثيراً، خاصة في شهر رمضان المبارك وأسفاره البحرية، ولكن في آخر عمره قضى أوقاته بمطالعة تفسير الجلالين ونقل حواشي من الجمل والتفاسير الأخرى وكتبها على نسخته.

دراں وقت در کمال اضطراب تفسیر جلالین کہ در وظیفہ حضرت ایشان بود و ہمہ را بحواشی متفرقہ بدستخط شریف خود مزین کرده بود در طاقے نہادہ بود نظر شریف بران دوخت بندہ را قم کتاب شریف کہ محبوبش بود برداشتہ بر سینہ مبارکش نہاد و در همان حالت ہر دو دست مبارک را بالای کتاب بر سینہ خود داشتند و از اضطراب تسکین فرمودند. (46)

وصف المخطوط:

هذا المخطوط موجود في مكتبة السرهندية، بقرية تندوسائينداد، تندو محمد خان، من أول البقرة إلى آخر سورة الناس والفاحة وعدد صفحاته 912 وصفحته 5.5 (انش) بوصة طوية وعرضها 10 بوصة، يوجد في وسطه متن القرآن الكريم و متن تفسير الجلالين، مكتوب في مستطيل وهو في العرض 3 بوصة وفي طوله 6.5 بوصة، وأما متن القرآن الكريم فهو مُشكّل ومكتوب بلون أحمر بخط النسخ، وأما متن التفسير الجلالين فهو غير مُشكّل ومكتوب بلون أسود، وفي كل صفحة 17 سطرا، وفي كل سطر 11 لفظا، ويرمز الشيخ برموز أحيانا بالعدد وأحيانا بغيرها من الرموز المختلفة على المتن ويكتب الهوامش المفيدة المستفادة من التفاسير المختلفة عليه حول صفحته أحيانا فوق المتن وأحيانا في جانبه وأحيانا تحته وإذا يحتاج إلى مزيد فزين كل الصفحة بتعليقاته. ويفرق بين المتن والهوامش بخط أحمر وفي الهامش عندما يكمل من كتابة الهامش فيكتب عدد ١٢ ليشير إلى أن الهامش قد انتهى.

هذا المخطوط كما علمت أنه قد التصقت أوراقه بعضها بعضا بسبب عدم التوجه إليه ولذا عند فتح الأوراق كانت الأوراق تمزق ولكن بسبب جهد الشيخ عبدالوحيد السرهندي وتوجهه حفظ كثير من أوراقه حيث أنه اهتم بعملية تحفيظ أوراقه ورقة ورقة على حدة، وقام بها المتخصصون في مدينة كراتشي، الذين قاموا بمشكلة أخرى وهي أنهم أولا قاموا بحفاظة الأوراق التي كانت في حالة أحسن، ثم أخذوا ما هو حسن وهلم جرا ولذا أنه لم يبق على ترتيبه الأصلي القرآني، وكذا ضيع عديد من أوراقه، وكما شاهدت أن أوراقه على أربعة أقسام:

(46) أنيس المريدين للشيخ محمد حسن جان السرهندي ص 177

الترجمة: في ذلك الوقت الشديد (قبيل وفاته)، نظر الشيخ إلى نسخة تفسير جلالين - التي كانت في مطالعته، وكذلك زينها بالحواشي المتفرقة بيده - كان في الخزانة، فأنا (محمد حسن) حملتها ووضعتها على صدره فوضع الشيخ ولها فوضع الشيخ يديه على التفسير وفي ذلك الوقت حصلت له التسكين من الاضطراب (وتوفي حينئذ).

1. محفوظة تماما وهي قليلة جدا.
2. وحافظة استفاد منه بيسر وهي تقريبا أكثر من نصف أوراقه.
3. وحافظة لكن استفاد منه بجهد كبير وبمراجعة إلى التفاسير ولا يستطيع بهذا العمل إلا المتخصص، وأمثاله أقل من قسم الثاني.
4. ممزقة، قد أكله الدود وهي ليست قابلة للقراءة وأيضا يمزق بمس اليد وهي ربع أوراقه تقريبا.

وقد قرأت فيه فوجدته أنه يتعرض لتفسير الآية بلفظ سهل موجز ويقرب القارئ بفهم مراد الله سبحانه وتعالى كما عند تفسير الآية ﴿وَأْمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: 6] يفسر لفظ ائتمروا بالتشاور وليأمر بعضهم بعضا بالمعروف.

وينقل ما جاء عن السلف في تفاسيرهم، وذلك بدون أن يذكر السند، يكتفي في ذلك بأن يقول مثلاً: قال ابن عباس كذا وكذا، وقال مجاهد كذا وكذا، لعله يبعد عن التطويل في الكلام والاسناد قد جمعها السلف في كتبهم وتفاسيرهم.

منهج الشيخ في هوامشه على الجلالين:

أ- تفسير القرآن بالقرآن:

القرآن يفسر بعضه بعضا ولذلك لتفسير القرآن بالقرآن أهمية كبرى عند المفسرين سلفهم وخلفهم لأن القرآن يفصل في مكان ما أجمل في مكان آخر وكذا يبين ما أجهم فهمه عند الصحابة وغيرهم. وكذلك نهج الشيخ على منهج المفسرين واهتم الشيخ عبدالرحمن بتفسير الآية بآية أخرى في أماكن عديدة؛ لتبيين المعنى، ويظهر المراد، وفي ذلك استفاد من التفاسير العديدة يحيل إليها، كأنه يجمع بين الآيات المتشابهة والمتماثلة في المعنى، والمتحدة في الموضوع، فيأتي معنى للألفاظ المتناسبة. والشيخ أحيانا يفسر القرآن بالقرآن بطريق واضح وذلك يأتي بالآية المفسرة والمفسرة وفي بعض الأحيان يكتفي بإشارة إلى المفسرة.

ومثال الأول: في قوله تعالى: ﴿وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: 6] ﴿﴾ يفسر لفظ ائتمروا بالتشاور ويذكر في دليله قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [القصص: 20] (47)

ومثال الثاني: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ [نوح: 28] تحت هذه الآية يبين مكانة الوالدين وذلك بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير الآيات التي ذكر فيها الوالدان بعد أمر العبادة منها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: 83] ولكن لم يذكر الآية بل يكتفي بإشارة إليها بقوله: بر الوالدين أفضل القرب عند الله والله تعالى قرن ذلك بعبادته... لشأنه. (48)

ب- تفسير القرآن بالسنة:

يذكر الأحاديث لإلقاء الضوء النبوي على معنى الآية؛ لأن وظيفة الرسول ﷺ التبليغ والبيان. وفي هذا المجال اقتصر على ذكر اسم الصحابي الذي يروى الحديث وفي الأخير يذكر اسم الكتاب وفي بعض الأحيان يذكر اسم الكتاب في البداية ولا يحكم على الحديث. والمعلوم أن مشكاة المصابيح هو كتاب متوفر بين علماء الهند والسند والأفغانستان وأصحاب هذه البقاع يعتمدون عليه اعتماداً تاماً وكذلك الشيخ عبدالرحمن في بعض الأحيان يحيل إلى المشكاة اعتماداً عليه ولا يحيل إلى المصادر الأصلية في الحديث.

المثال الأول: في تفسير الآيات التي ذكر فيه ذم الشعراء، وهي قوله تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: 224 - 227] ﴿﴾ يظن ظان أن الشعر لا يجوز بل هو حرام ولكن الشيخ يذكر الأحاديث وأقوال الصحابة لتوضيح المعنى ولتفصيل الحكم على الشعر وذكر الأحاديث التالية في مدح الشعر الحسن وهي:

(47) ينظر: حاشية الشيخ عبدالرحمن على الجلالين ص 416

(48) ينظر: المرجع السابق: ص: 426ب

أ: روى البخاري عن أبي بن كعب⁽⁴⁹⁾ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة.⁽⁵⁰⁾

ب: وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال: إن من البيان سحرا وان من الشعر حكمة. أخرجه أبو داود.⁽⁵¹⁾

وأيضاً ذكر قول الصحابة والتابعين لتقوية موقفه من الشعر وهو قول عائشة رضي الله عنها قالت: الشعر كلام منه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القبيح. وقال الشعبي: كان أبو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان عثمان يقول الشعر وكان علي أشعر من الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين.

وبعد ذكر الأحاديث والأقوال جاء بتقسيم الشعر كما في قول عائشة رضي الله عنها بأن الشعر كلام منه حسن ومنه قبيح، وذكر الأنواع التي تضمها الشعر الحسن وهي: وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله تعالى والثناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدح رسول الله والصحابة وصلحاء الأمة ونحو ذلك مما ليس فيه ذنب.⁽⁵²⁾

المثال الثاني: وفي قوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38] "أمر أهل الإيمان بإقامة الحدود ومنها قطع اليد وفي تفسير الجلالين فاقطعوا أيديهما أي يمين كل واحد منهما من الكوع"، الشيخ عبدالرحمن وضع معنى الكوع من عمل النبي ﷺ ويقول: الكوع الزند وهو مفصل طرف الذراع في الكف، واليد

(49) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، الخزرجي، توفي بالمدينة سنة 21هـ. كان حبراً، ولما أسلم كان من كتاب الوحي. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وكان يفتي على عهده. وله: كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. وشارك في جمع القرآن في عثمان. وله في الصحيحين وغيرهما 164 حديثاً. (انظر: طبقات ابن سعد 3، القسم الثاني 59، وحلية لأبو نعيم 1: 250)

(50) صحيح البخاري. كتاب الجمعة، باب من انتظر حتى تدفن، (8/34) رقم الحديث: 6145

(51) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في المُتَشَدِّقِ فِي الْكَلَامِ (4/302) رقم الحديث: 5007

وكذا في صحيح البخاري، باب الخطبة، (7/19) رقم الحديث: 5146، وكتاب الجمعة، باب ان من البيان سحرا، (7/138)، رقم الحديث 5767،

(52) مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للإمام النسفي تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ) حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بدوي الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م (2/589)

اسم تمام العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب والجمهور على أنه الرُسُغ لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بسارقٍ فأمر بقطع يمينه. وفي هذا المكان يذكر عمل النبي بدون إحالة إلى مرجعه ومصدره. (53)

المثال الثالث: في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [آل عمران: 169، 170] يذكر الشيخ حديثنا أصله في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ» لكن الشيخ يعزو إلى المشكاة. (54)

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة:

يورد الشيخ عبدالرحمن أقوال الصحابة فيما لم يرد فيه قول النبي ﷺ فيفسره ويبين معناه بأقوال الصحابة ويكثر بأقوال الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك بدون نقد الرجال وبدون ذكر السند أو التخريج وعلى سبيل المثال:

المثال الأول: في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَدْكُورًا﴾ [الإنسان: 1] عندما يفسر الحين الذي مضى على الإنسان يقول: مرّت عليه أربعون سنة قبل أن تنفخ فيه الروح وهو ملقى بين مكة والطائف. وفي دليله يأتي بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويقول: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية الضحاك أنه خلق من

(53) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 96 ب

(54) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 21 ب، أصل الحديث في صحيح البخاري (4 / 22) رقم الحديث: 2817، كتاب الجهاد والسير، باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، وينظر: مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (المتوفى: 741هـ)، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1985 (2 / 1120)، كتاب الجهاد، الفصل الأول، رقم الحديث: 3803 -

طين فأقام أربعين سنة ثم من حمأ مسنون أربعين سنة، ثم من صلصال أربعين سنة ثم خلقه بعد مائة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح. (55)

المثال الثاني: في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: 1] عندما وصل إلى تفسير "حين" فذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنّ الحين المذكور هنا هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره. (56)

د- اهتمام بأقوال التابعين وتابعي التابعين ومن يليهم من علماء السلف: وخاصةً

أهل القرون الأولى الذين شهد لهم النبي بالخيرية، وحملوا الدعوة والإسلام في عصورهم. كما يذكر قول الحسن البصري (57) تحت الآية: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: 10] أنّ رجلاً شكاً إليه الجذب فقال. استغفر الله، وشكاً إليه آخر الفقر، وآخر قلة النسل، وآخر قلة ريع أرضه، فأمرهم كلهم بالاستغفار، فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال يشكون أبواباً ويسألون أنواعاً، فأمرتهم كلهم بالاستغفار! فتلا له هذه الآيات. (58)

(55) ما وجدته في الكتب التي تخرج الآثار ولكن وجدته في كتب التفسير كما ذكره الإمام الماوردي في تفسيره النكت والعيون (6/ 162)، وينظر تفسير القرطبي (19/ 119)، اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 775هـ)، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان (20/ 5) و السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للشريبي (4/ 447)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (9/ 70)

(56) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 433 ألف

تفسير الماوردي = النكت والعيون (6/ 162) ولفظه: أنّ الحين المذكور ها هنا وقت غير مقدر وزمان غير محدود وينظر: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشريبي الشافعي (المتوفى: 977هـ) الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة (4/ 447)

(57) هو: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، ولد سنة 21هـ وتوفي سنة 110هـ كان إمام أهل البصرة، وحرير الأمة في زمنه. ولد بالمدينة، وشبَّ في كنف علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-، واستكنبه الربيع ابن زياد والي خراسان في عهد معاوية، وسكن البصرة توفي بها. أخباره كثيرة، وله كلمات سائرة وكتاب في فضائل مكة (ينظر: الأعلام للزركلي (2/ 226))

(58) تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 617)

وكذا في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: 5] يورد بقول أبو سعيد الخزاز⁽⁵⁹⁾ في الاخلاص ويقول: رياءُ العارفين أفضل من إخلاص المريدين.⁽⁶⁰⁾

وكذا يورد قول جعفر الخلدي⁽⁶¹⁾؛ سألت أبا القاسم الجنيد⁽⁶²⁾ قلت أباين الاخلاص والصدق فرق، قال ان الصدق أصل وهو الأول والإخلاص فرع وهو تابع.⁽⁶³⁾

المثال الثاني: تحت قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الشعراء: 227] نقل قول أبي يزيد البسطامي⁽⁶⁴⁾ في بيان الفرق بين الذكر بالحضور والغفلة: الكثير ليس بالعدد والغفلة

(59) هو: أحمد بن عيسى الخزاز، أبو سعيد: من مشايخ الصوفية. بغدادي. نسبته إلى خرز الجلود. توفي سنة 286 هـ، قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. له تصانيف في علوم القوم. منها (كتاب الصدق، أو الطريق إلى الله - ط) ومن كلامه: إذا بكت أعين الخائفين، فقد كاتبوا الله بدموعهم. ينظر: الأعلام للزركلي (1 / 191)

(60) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 451 ألف. أقول: لعله من باب قولهم (حسنات الأبرار سيئات المقربين) وينظر: عوارف المعارف، للشيخ عمر بن محمد (شهاب الدين) السهروردي، طبع: المكتبة العلامة، الأزهر الشريف، مصر، ص 54، وهذا الأثر قد نسبته أبو نعيم إلى روم بن أحمد في الحلية، ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبو نعيم الأصبهاني، (المتوفى: 430هـ) الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر، 1394هـ - 1974م (10 / 297)

(61) هو: جعفر بن محمد بن نصير، أبو محمد الخلدي: ولد في 253هـ وتوفي سنة 348هـ، ببغداد، كان من مشايخ الصوفية، وأعلمهم بالحديث. كان خواصا (بييع الخوص، وهو ورق النخل) نسبته إلى (قصر الخلد) ببغداد ولم يكن منه وإنما دعاه (الجنيد) بالخلدي، فلزمه. حج 56 حجة. رسالة منسوبة إليه، في (محنة الإمام الشافعي - خ) ورفقتان. ينظر: الأعلام للزركلي (2 / 128)

(62) هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز، أبو القاسم: صوفي، من العلماء بالدين. مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. أصل أبيه من نهاوند، وكان يعرف بالقواريري نسبة لعمل القوارير. وعرف الجنيد بالخرزاز لانه كان يعمل الخرز. وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد. وله (رسائل - ط) و(دواء الارواح - خ). ينظر: (الحلية 10: 255 وصفة الصفة 2: 235 وينظر: الأعلام للزركلي (2 / 141))

(63) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 451 ألف، وينظر: التعريفات، للرجاني (ص: 28) وينظر: الإمام الجنيد سيد الطائفتين، للشيخ أحمد فريد المزيدي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2006م، ص 220

(64) هو: طيفور بن عيسى البسطامي، أبو يزيد، ويقال بايزيد: زاهد مشهور، له أخبار كثيرة. ولد سنة 188هـ، وتوفي سنة 261 هـ وكان ابن عربي يسميه أبا يزيد الأكبر. نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق) أصله منها، ووفاته فيها. ينظر: الأعلام للزركلي (3 / 235)

لكنه بالحضور. (65)

هـ- الشواهد اللغوية والشعرية: اعتمد المفسرون في فهم كلام الله تعالى على اللغة العربية وأساليبها لأنه نزل باللغة العربية، ويجب أن يفسر حسب مقتضى الألفاظ، وأساليب اللغة، ودلالات الألفاظ، وشواهد الشعر التي تدل على المعنى، وتوضِّح المراد. فالشيخ اهتم بما اهتماماً بالغاً في توضيح معاني الكلمات القرآنية بالشواهد اللغوية والشعر العربي وأمثله هي كما يلي:

المثال الأول: في قوله تعالى ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ يستشهد بالشعر العربي بعد قوله: تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه ولذلك قدم المفعول، وليس هذا في كل الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره، وقيل: منتظرة إنعامه وردّ بأن الانتظار لا يسند إلى الوجه وتفسيره بالجملة خلاف الظاهر، وأن المستعمل بمعناه لا يتعدى إلى قول الشاعر:

وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْكَ مِنْ مَلِكٍ ... وَالْبَحْرُ دُونَكَ زِدْتَنِي نِعْمًا⁽⁶⁶⁾

بمعنى السؤال فإن الانتظار لا يستعقب العطاء. (67)

والمثال الثاني: في قوله تعالى ﴿مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ [الإنسان: 13] بين الشيخ معنى زمهرير بأنه يقال لقمر في لغة طي يأتي بشاهد حيث يقول: وقيل الزَمْهَرِيرُ: الْقَمَرُ بِلُغَةِ طَيِّ، قَالَ شَاعِرُهُمْ:

(65) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ما استطعت تعيين الصفحة، ينظر: تفسير روح البيان (6/ 229) والتفسير المظهرى (ص: 2870) السلمى وهو حقائق التفسير، لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمى، (المتوفى 412هـ)، تحقيق سيد عمران، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 1421هـ - 2001م، مكان النشر لبنان/ بيروت (2/ 84) وتفسير النسفي أبو البركات النسفي (3/ 163)

(66) قد نسبة الشيخ الذهبي في التفسير والمفسرون ج2، ص99، إلى جميل بن معمر ولعل الشيخ الذهبي خلطه بشعر جميل بن معمر إني إليك بما وعدت ناظر... الخ (ديوان جميل بن معمر ص3)، وقد راجعت إلى ديوانه ولم أجده فيه، والشيخ الطوسي في تفسيره التبيان في تفسير القرآن نسبة إلى الطريح بن اسماعيل الثقفي، شاعر الوليد بن يزيد الأموي وخليفه وقال البيت لم نعثر عليه (ينظر: التبيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر الطوسي، (460هـ)، إحياء التراث العربي، لبنان، ج1، ص229)

(67) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 432 ب وينظر: (تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (5/ 267)

وَلَيْلَةٌ ظَلَامُهَا قَدِ اعْتَكَرَ ... فَطَعَّتْهَا وَالزَّمْهَرِيرُ مَا زَهَرَ⁽⁶⁸⁾

أي ما تلاًلاً اعتكر الليل اشتد سوادها والعرب يسافرون بمسافة الليل المظلم.⁽⁶⁹⁾

والمثال الثالث: في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ (41) وَلَا بِقَوْلِ

كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الحاقة: 41، 42] فسر معنى القلة ويأتي الشاهد من العرب بقوله:

والقلة في معنى العدم يقال هذه أرض قلما تنبت أي لا تنبت أصلاً والمعنى لا تؤمنون ولا تذكرون البتة⁽⁷⁰⁾

و- بيان الاختلاف في المسائل ومنهجه في الترجيح:

في الأماكن المختلفة التي وردت فيها عدة أقوال العلماء، فالشيخ في بعضها قد فرق بين الراجح والمرجوح من الأقوال، وفي بعضها سكت واكتفى بذكر الأقوال لغة وإصطلاحاً؛ وإليك الأمثلة:

فمثال لقسم الأول: ذكر الشيخ في تعيين ليلة القدر أن فيها أربعين قولاً وذكر من

أهمها ولم يذكر أصحابها وفي الأخير ذكر رأي الجمهور وقول الراجح عند السلف والخلف وهو السابع والعشرون من شهر رمضان كما قال الشيخ عبدالرحمن في هامشه:

فيها أقوال كثيرة تزيد على الأربعين، وحاصلها أقوال عشرة: ليالي العشر الأخير، وليلة

أول الشهر، ونصفه، والسابعة عشر، وثلاثة تليها، ونصف شعبان. وقيل: بالإجماع، والتنقل كل عام: في كل رمضان، وفي كل السنة، فهذه عشرة أقوال⁽⁷¹⁾ كذا ذكر في المبهمات والرابع أوتار

العشر الأخير من رمضان والجمهور على أنها السابعة والعشرون.⁽⁷²⁾

(68) لشاعر مجهول: لكن أنشده ثعلب عندما بين أن الزمهرير القمر بلغة طي، ينظر: مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان (ص: 280) وشرحه شواهد مختار الصحاح لأستاذ جمال الخطيب، "وقال لم أعثر على نسبة لقائله" ص 46

(69) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 433 ب، وينظر: (تفسير القرطبي) (19 / 138)

(70) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 424، تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للإمام النسفي (3 / 533)

(71) ينظر: (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي) (المتوفى: 911 هـ) المحقق: الدكتور مصطفى ديب البغا، الناشر: مؤسسة علوم القرآن، دمشق - بيروت، الطبعة: الأولى، 1403 هـ - 1982 م (1 / 119)

(72) ينظر: حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 450 ب

ومثال لقسم الثاني: عند بيان المعنى للفظ الشوى في الآية ﴿نَزَاعَةً لِّلشَّوَى﴾ [المعارج: 16] يقول الشيخ ”والشَّوَى: الأطرافُ جمع شِوَاةٍ كَنَوَى وَنَوَاة. وقيل: الشَّوَى: الأعضاء التي ليست بمقتل، ومنه: رماه فأشواه، أي: لم يُصِبْ مَقْتَلَهُ. وقيل: الشَّوَى: جمع شِوَاة، وهي جِلْدَةٌ الرأسِ“⁽⁷³⁾ ففي هذا المكان يمر بسكوت ولا يذكر ما هو قول الراجح من هذه الأقوال

ز- الأحكام الفقهية: يتعرض عند تفسير آيات الأحكام إلى بيان الأحكام الشرعية، ويستطرد في ذكر أقوال العلماء واجماعهم واختلافهم وأدلتهم، ويخوض في المذاهب ويعرض أدلتهم حسب أصول استنباط الأحكام:

المثال الأول: في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِعَيْبٍ لِّلَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: 173] في أول الأمر ذكر اجتماع الأحناف والشوافع في مسألة مقدار أكل المحرمات عند الاضطرار بقوله: ولا عاد: بقدر سد الرمق والجوع، ذهب أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله أنه لا يأكل المضطر من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه وهو ظاهر لأن الاباحة للاضطرار وقد اندفع به.

وفي قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ قال: جعل الشافعي رحمه الله قوله غير باغ حالاً من قوله فمن اضطر ونحن نقول لا بد من تقدير فاكل ثم نجعل غير باغ حالاً من أكل.⁽⁷⁴⁾

المثال الثاني: وفي قوله تعالى: ﴿فَاتِذَا الْقَرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الروم: 38] ذكر الشيخ عبدالرحمن مسألة خلافة بين الحنفية والشافعية استنباطاً من الآية، فالشيخ قد ذكر القولين وعلتهما عند أصحابهما بقوله: وقد احتج أبو حنيفة بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب، وعند الشافعي رضي الله عنه لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين. قاس سائر للقرابة على ابن العم؛ لأنه لا ولادة بينهم⁽⁷⁵⁾

(73) حاشية الشيخ عبدالرحمن، (ص 425 ألف) وينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، لشهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 756هـ) المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، الناشر: دار القلم، دمشق (10 / 458)،

(74) حاشية الشيخ عبدالرحمن، (ص 45 ب)

(75) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 308 ب، وينظر: تفسير السراج المنير، للخطيب الشربيني (3 / 153)

ح- اهتمام بعلم القرآن:

تناول الشيخ عبدالرحمن مباحث علوم القرآن في هوامشه باختصار شديد في أماكن عديدة ووفي السطور التالية أذكر بعض أهمها التي تناولها الشيخ:

1. ترتيب القرآن توقيفي:

تحت قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ﴾ [العلق: 6] يبين أن القرآن نزل منجماً وبعد نزول الآية أو الآيات كان النبي ﷺ يرتب الآيات والسور بأمر الله سبحانه وتعالى، والشيخ يقول: "نزل في أبي جهل أي نزل قوله تعالى "إِنَّ الْإِنْسَانَ" إلى آخر السورة بعد مدة طويلة فأمر النبي ﷺ بضم ذلك إلى أول السورة لأن ضم الآيات بعضها إلى بعض إنما كان بأمر الله له. (76)

2. أسباب النزول:

سبب النزول له أهمية كبرى في فهم مراد الله ولوصول إلى معنى الآية حق المعرفة. ولأجل ذلك يكثر في بيان أسباب النزول وخاصة يهتم بها في بداية السور ويشير إلى سبب نزولها، وكذا يذكر عن الآيات التي ورد سبب نزولها. وفي كلتي الصورتين لا يهتم بمرتبة الرواية ولا ينقدها بل يذكر بدون ذكر الراوي اعتماداً على تفاسير السلف الصالح، ويقول نزلت (السورة أو الآية) في كذا ولا يفرق بين المقبول والمردود من أسباب النزول.

مثال للسورة: ويقول الشيخ في سبب نزول سورة الفتح: وقد نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة عام الحديبية عدة له بالفتح وجيء به على لفظ الماضي لأنها في تحققها بمنزلة الكائنة وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر عنه وهو الفتح مالا يخفى وقيل هو فتح الحديبية⁽⁷⁷⁾ ولم يكن فيه قتال شديد ولكن ترام بين القوم بسهام وحجارة فرمى المسلمون المشركين حتى أدخلوهم ديارهم وسألوا الصلح فكان فتحاً مبيناً وقال الزجاج⁽⁷⁸⁾

(76) حاشية الشيخ عبدالرحمن، (ص 449 ب)

(77) هذا تكرار لما ذكره أولاً وهذا القول وسابقه بمعنى واحد.

(78) هو: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد في 241 - ومات سنة 311 هـ في بغداد. كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد. وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره. من كتبه معاني القرآن والاشتقاق وإعراب القرآن وغيره. ينظر: معجم الأدباء 47 / 1 وتاريخ بغداد 89/6 والأعلام للزركلي (1/ 40)

كان في فتح الحديبية آية للمسلمين عظيمة وذلك أنه نزع ماؤها ولم يبق فيها قطرة فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مجه في البئر فدرت بالماء حتى شرب جميع الناس. (79)

والمثال الثاني للسورة: في تفسير سورتي المعوذتين (الفلق والناس) بعد ما ناقش مسألة الرقية الشرعية وقال: روي أن النبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُحر فمرض فأتاه ملكان فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: طب، قال: وما الطب؟ قال: سحر، قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي، قال: وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطة، قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان. فبعث عليا والزبير وعمار فنزحوا ماء تلك البئر، وأخرجوا الجف، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه، فنزلت هاتان السورتان. (80)

ففي هذا المثال ذكر رواية في بيان سبب نزول المعوذتين لكن كدليل علي ما قال الشيخ في جواز الرقية الشرعية والاستعاذة بالمعوذين والأوراد الواردة في الأحاديث وأحاله إلى مصادره بدون حكم عليه.

مثال الآيات: نزلت في النضر بن الحارث، وأبي بن خلف، وأميمة بن خلف، وأشباههم كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته بغير علم. (81)

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ﴾ [الطلاق: 2] ذكر سبب النزول مروى عن ابن عباس وأصله في تاريخ دمشق قال: نزلت هذه الآية في ابن لعوف بن مالك الأشجعي وكان المشركون أسروه وأوثقوه وأجاعوه فكتب إلى أبيه أن أئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه

(79) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 479 ألف، والشيخ في هذا المقام لم ينقل كلام الزجاج بلفظه بل نقل المعنى ولفظ الزجاج: وكان في فتح الحديبية آية عظيمة من آيات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أنها بئر فاستقي جميع ما فيها من الماء حتى نزحت ولم يبق فيها ماء، فتمضمض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم مجه فيها فدرت البئر بالماء حتى شرب جميع من كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم ينظر: (معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 19)

(80) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 455 ألف، والشيخ في هذا المقام لم ينقل الرواية كما هي في كتب الأحاديث وكتب أسباب النزول بل نقل خلاصتها. ينظر: أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، الناشر: دار الإصلاح - الدمام، الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 مطبعة الحميدان (ص: 473)، وينظر: صحيح البخاري (7/ 137)، رقم الحديث: 5766

(81) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 313 وينظر: تفسير البغوي (6/ 291)، ينظر: البحر المحيط: 6 / 351، تفسير الطبري (18/ 566)

مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الضِّيقِ وَالشَّدَةِ فَلَمَّا أَخْبَرَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ وَأَخْبِرْهُ وَمَرَهُ بِالتَّقْوَى وَالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ صَبَاحِهِ وَمَسَائِهِ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (سُورَةُ التَّوْبَةِ الْآيَةُ 128) فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ قَرَأَهُ فَأَطْلَقَ اللَّهُ وَثَاقَهُ فَمَرَّ بِوَادِيهِمُ الَّتِي تَرَعَى فِيهِ إِبْلَهُمْ وَغَنَمَهُمْ فَاسْتَأْفَقَهَا فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي اغْتَلْتُهُمْ بَعْدَ مَا أَطْلَقَ اللَّهُ وَثَاقِي فَحَلَالٌ هِيَ أَمْ حَرَامٌ قَالَ: بَلْ هِيَ حَلَالٌ إِذَا شِئْنَا خَمْسَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿[الطلاق: 4]﴾ مِنَ الشَّدَةِ وَالرِّخَاءِ {قَدْرًا} يَعْغِي أَجَلًا. (82)

تلاوة القرآن لقضاء الحوائج:

كما أن الشيخ عبدالرحمن كان متعلقاً بالتصوف السني ولأجل ذلك هو بين خصائص الآيات والسور من كتب السلف الصالح لرفع الشدائد والحصول المقاصد ولقضاء الحوائج الدينية والدنيوية.

ومثاله: وفي قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿بعد ما ذكر الشيخ سبب نزول الآية ذكر مباشرة أثر عن ابن عباس في خصائص هذه الآية، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ هذه الآية عن سلطان يخاف غشمه أو عند موج يخاف العرق أو عند سبع لم يضره شيء من ذلك. (83)

(82) حاشية الشيخ عبدالرحمن، (ص 416 ب) وينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (8 / 196)، وينظر: تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ)، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م (10 / 118) وينظر: الاستيعاب في بيان الأسباب لسليم بن عيد الهلالي (و) محمد بن موسى آل نصر، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1425هـ الاستيعاب في بيان الأسباب (3 / 429) (83) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، (10 / 118)

وكذا اهتم الشيخ ببيان فضائل السور وخصائصها ومنهجها في الفضائل بأنه ينقل الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين بالدقة ولكن في خصائص السور يذكر عمل الصالحين وما ذكره المفسرون من تجاربهم، وقد تجاوز في هذا الجانب وبين لكل سورة خصائصها كمقدمتها.

مثال في بيان الفضائل: في مقدمة سورة "الزلزال" يقول الشيخ عبدالرحمن أخرج أبو عبيد في فضائله: "قال قال رسول الله ﷺ «إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَالْعَادِيَاتِ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ» (84)

مثال في بيان الخصائص: وفي مقدمة سورة الليل يقول: في الدر النظيم من قرأها ليلا خمس عشرة مرة لم ير في منامه ما يكره وينام آمنا ويقرأ في أذن المصروع والمغشى عليه وينفع الحمى للأزمة يشرب المحموم من مائها فإنه يزول. (85)

رأيه في المقطعات:

قد اختلف المفسرون في كون المقطعات - في أوائل السور - من المتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال، فالبعض منهم يفوض علمها إلى الله والبعض يأولها والشيخ مع كونه من المؤولين لم يكثر في تأويلها وفي بعض الأماكن بين موقفه أن المقطعات هي للتحدي والتنبيه على أن القرآن الكريم كتاب معجز كما يتضح من الأمثلة:

ففي سورة ص في قوله تعالى: ﴿ص﴾ (ص: 1) يقول الشيخ: "ذكر هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز، ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدي عليه كأنه قال ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي﴾ [ص: 1] أي ذي الشرف إنه لكلام معجز، ويجوز أن يكون خبر لمبتدأ محذوف على أنه اسم للسورة كأنه قال: هذه ص أي هذه السورة التي أعجزت

(84) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 451 ألف) رواه الإمام الترمذي في سننه، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في إِذَا زُلْزِلَتْ، رقم الحديث 2894 - 2793 (5/ 16) وقد رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، كتاب فضائل القرآن، باب ذَكَرُ فَضَائِلِ سُورٍ، وَآيٍ مُتَّفَرِّقَةٍ، رقم الحديث: 2078 (1/ 754) وقال «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُجْرَبْ»

(85) ينظر: حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 448 ب) انظر الدر النظيم، في خواص القرآن الكريم، للشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي الشافعي، المكتبة العلامة الأزهري مصر، ص 106

العرب والقرآن ذي الذكر. (86) وفي كلا الوجهين يثبت أنه يبين أن المقطعات وردت في لبيان إعجاز القرآن.

مثال تأويله: وفي بعض الأماكن يفسرها: كما في تأويل قوله تعالى: طسم . الطاء إشارة إلى طرب قلوب العارفين ، والسين سرور المحبين ، والميم مناجاة المريدين. (87) وفي أماكن التي قام بتأويل المقطعات أكثر اعتمادا على التفسير الكبير.

3. اهتمامه بالمناسبات:

مناسبات بين افتتاح السورة ووسطها واختتامها:

ذكر الشيخ المناسبة بين آيات العلق بدايتها ووسطها واختتامها من حاشية جمل بقوله: وذكر في أول السورة دلائل ظاهرة على التوحيد والقدرة والحكمة اتبعها بما هو السبب الأصلي في الغفلة عنها وهو حب الدنيا (الجمل) (88)

مناسبات في محل وقوع اللفظ:

ذكر الشيخ مناسبة وقوع الألفاظ وفي الآية ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ [نوح: 28] دعا نبي الله نوح على نبينا وعليه السلام ربه بالمغفرة وبعده طلب المغفرة لوالديه والشيخ عبد الرحمن ذكر سبب الدعاء للوالدين وفائدتها ومحل وقوع لفظ ﴿ولوَالِدَيَّ﴾ بقوله: بر الوالدين أفضل القرب عند الله والله تعالى قرن ذلك بعبادته.... لشأنه. (89) وذكر بعده أحاديث الواردة في حقوق الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما.

(86) ينظر: تفسير النسفي أبو البركات النسفي (4/ 28)

(87) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص280 ألف، وينظر: (تفسير الكبير للرازي)

(88) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (32 / 220): الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الطُّعْيَانُ هُوَ التَّكْبُرُ وَالتَّمَرُّدُ، وَتَحْقِيقُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ فِي مُقَدِّمَةِ السُّورَةِ دَلَائِلَ ظَاهِرَةً عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْقُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ بِحَيْثُ يَبْعُدُ مِنَ الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَطَّلِعَ عَلَيْهَا وَلَا يَقِفَ عَلَى حَقَائِقِهَا أَنْتَبَعَهَا بِمَا هُوَ السَّبَبُ الْأَصْلِيُّ فِي الْعُقْلَةِ عَنْهَا وَهُوَ حُبُّ الدُّنْيَا وَالِاشْتِعَالُ بِالْمَالِ وَالْجَاهِ وَالنَّرْوَةِ وَالْقُدْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا سَبَبَ لِعَمَى الْقَلْبِ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ فِرْعَوْنَ ادَّعَى الرُّبُوبِيَّةَ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ:

(89) حاشية الشيخ عبدالرحمن، (ص: 426ب)

المناسبة بين الآيتين: ذكر الشيخ المناسبة بين الآيات أو الآيتين في أماكن عديدة وبين
بين الربط الذي ذكره المفسرون من السلف بينهما.

المثال الأول: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ
الْمَسْكِينِ﴾ [الحاقة: 33، 34] (90)

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ (34) ذكر الله تعالى في الآيتين فعلين، كانا سببا لدخول
النار، وهما: عدم الإيمان بالله وعدم الحض على إطعام المساكين، وبهذا الطريق بين الله تعالى
عظم جرم حرمان المساكين والشيخ بين هذه المناسبة بقوله: لا يحض غيره على إطعام المحتاجين
وفيه دليل قوي على عظم جرم حرمان المسكين لأنه عطفه على الكفر وجعله دليلاً عليه وقرينة
له لأنه ذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض إذا كان بهذه المنزلة فتارك الفعل أحق وعن
أبي الدرداء أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين ويقول خلعنا نصف السلسلة
بالإيمان فنخلع نصفها بهذا. وبنه الشيخ إلى لفظ "يحض" ويقول: تنبيه بليغ أي لا يحث على
بذل أو على إطعام فضلا عن أن يبذل في نفسه. (91)

المثال الثاني: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3)
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (6)
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ [الطارق: 1 - 8] لما ذكر أن كل
نفس عليها حافظ اتبعه توصية الإنسان بالنظر في مبدئه ليعلم صحة إعادته فلا يملي على
حافظه إلا ما يسره في عاقبته. (92)

استفادته من التفاسير الفارسية

وفي بعض الأحيان يذكر الشيخ تفسير الآية من التفاسير الفارسية وعلى سبيل المثال في
قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ

(90) ينظر: تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للإمام النسفي (3 / 532):

(91) ينظر: حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص434ألف

(92) (حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص444ألف) (تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5 / 303)

مَنْضُودٍ ﴿الواقعة: 27 - 29﴾ يقول الشيخ: ”لعمري تمام درخت از سر تا پایه پر میوه داشت تا یک شاخ بسبب بیری ظاهر نبود“ (93)

كذا في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ [الحجرات: 11] بين الشيخ: أن الظن على أربعة أقسام وذكر تعريف كل قسم على حدة و القسم الذي مقصود في الآية، وذلك من التفسير الفارسي يقول: باید دانست که گمان بر چهار قسم است:

اول مامور: وآں حسن ظن است بخدا و بمؤمنان در خبر آمده است که ان حسن الظن من الایمان.

دوم حرام: وآں گمان بد بخدا و مؤمنان است که موجب اثم است.

سوم مندوب الیه: وآں تحریمی باشد در امر قبله و بنا نهادن بر غلبه ظن در امور اجتهادیه.

چهارم مباح: وآں ظن است در امور دنیا و مهمات معیشتی و در این صورت بدگمانی موجب

سلامت و انتظام مهمات است و از قبیل حرام شمرده اند. بد نفس مباح و بد گمان باش. (94)

المثال الثاني: يقول الشيخ في معنى الحمية؛ حمية تعصب وتكبر وغيرت را گویند. (95)

المثال الثالث: ﴿وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ [الحج: 24]

ذكر اقتباسه من تفسير حسيني: وآں چنان باشد که چون نظر ایشان بهشت افتد گویند الحمد لله الذي

(93) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 401/ ج 153 ينظر: (حسيني)

الترجمة: السدر كان مملوءا بالثمر من فوقه إلى تحته ولذا لا يظهر خشب فروعه.

(94) حاشية الشيخ عبدالرحمن، (ص 383 ب) (تفسير حسيني، ملا حسين ”واعظ“ كاشفي ج 2، ص 192،

ترجمة: اعلم أن الظن على أربعة أقسام، الأول: وهو مأمور به؛ وهو حسن الظن بالله وبالمؤمنين كما ورد في الحديث:

حسن الظن من الإيمان. والثاني: وهو حرام؛ وهو سوء الظن بالله وبالمؤمنين ويجب به الأثم. والثالث: مندوب إليه: وهو

كالتحري في تعيين القبلة (ويعمل) على غلبة الظن في الأمور الاجتهادية (مثل تعيين القبلة). والرابع: مباح وهو الظن

الذي في الأمور الدنيوية والمعاش، وفي هذه الحالة سوء الظن يكون سببا للسلامة والتنظيم. وعدوه (ظن السوء بالمؤمنين)

من الحرام. والقسم الرابع يقال: لا تكن سوء النفس ولكن تكن سوء الظن (وتكن آمنة من الفتنة والخداع) السطر الثاني

للشعر: وزفتنه وكرور امان باش)

(95) حاشية الشيخ عبدالرحمن، (ص: 381 ب) الترجمة: الحمة: معناه التعصب والتكبر والغيرة

هدانا لهذا وچوں بہشت در آئید۔ بزبان رانند کہ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وچوں در منزل قرار گیرند گویند الحمد لله الذي صدقنا وعده.⁽⁹⁶⁾

يبين مما ذكرت من الأمثلة السابقة أن الشيخ قد استفاد من تفاسير السلف والخلف من المفسرين وقام بنقلها لحل مسائل الجلالين ففي بعض الأماكن ينقل النصوص من التفاسير كما هي ويكتفي بإحالتها وفي بعض الأماكن يأتي بالخلاصة وفي الأخير يحيل إليها ويقول "ملخصاً" مثال لقسم الأول: في قوله تعالى: ﴿مَنْ نُطِقَهُ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ (عبس: 19) نقل تفسيره من التفسير البيضاوي وأحال إليه بـ "ب" يقول: فهيأه لما يصلح له من الأعضاء والأشكال، أو فَقَدَرَهُ أطواراً إلى أن تم خلقته. ب⁽⁹⁷⁾

مثال لقسم الثاني: في بيان معنى "البطر" أي كبر نمرد يقول: البطر النشاط والإثر والطغيان بالنعمة وكراهة الشيء منه غير أن يستحق الكراهة يعني كان أمره على عكس العادة لأن إتياء الله الملك يقتضي الشكر والانقياد لا المجادلة . جمل ملخصاً⁽⁹⁸⁾

وفي بعض الأماكن يأتي كلاماً من جانب المفسرين ويزيد فيه بعضاً من جانبه لبيان الفوائد والحكم في الآيات كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 282] نقل كلام القاضي البيضاوي من قوله: أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها كقوله: وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ⁽⁹⁹⁾ وفي هذه التوجيه تحريض عليها بتذكّر نعمة الله ووجوب الشكر - قاضي.⁽¹⁰⁰⁾ وعندما رجعت إلى القاضي البيضاوي ما وجدت فيه ألفاظ "وفي هذه التوجيه تحريض عليها بتذكّر نعمة الله ووجوب الشكر" الذي نسب إلى القاضي، ويمكن أن يكون عند الشيخ عبدالرحمن نسخة أخرى التي لم يتوفر لي. والله أعلم بحقيقة الأمر.

(96) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ص 255 ينظر: تفسير حسيني لملا حسين الكاشفي، ج 2، ص 155

الترجمة: عندما ينظر أهل الجنة الجنة يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وعند دخول الجنة يرد على لسانه: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وعندما يستريح في مقامه في يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده.

(97) حاشية الشيخ عبدالرحمن، (ص 439 ب) تفسير البيضاوي (5 / 287):

(98) حاشية الشيخ عبدالرحمن، (ص 43 ب) ينظر: (جمل ص 223، ج 1) القاموس المحيط (1 / 352)

(99) حاشية الشيخ عبدالرحمن، ينظر: (تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1 / 164)

(100) حاشية الشيخ عبدالرحمن، (ص 44 ب)

ملاحظة خاصة :

ما وصلت إليه بعد دراسة هوامش الشيخ عبد الرحمن السرهندي على الجلالين أبينه

فيما يأتي:

- 1- أنه يروى الأحاديث، وأقوال الصحابة والسلف بدون سند ولا يحكم عليه
 - 2- يتعرض للقراءات ويستنبط الأحكام منها ولكن لا يذكر إلى متواترها وصحتها وشاذها ومردودها، كذلك أكثر في بيان من مباحث الإعراب
 - 3- يذكر أحياناً تفسير الإشاري المقبول
 - 4- يذكر قصص الأمم السابقة (الاسرائيليات) ولا يُعقَّب عليها
 - 5- ينقل الخلاف عن السلف في التفسير والمسائل الفقهية والكلامية ويذكر الروايات عنهم في ذلك، كما وجدته بأنه كثيراً ما يُرَجِّح رواية على رواية بالأدلة النقلية والعقلية مستمدة من تفاسير السلف وأحياناً يذكر آراء العلماء في المسائل المذكورة سابقاً بدون الترجيح ، ولا يُضَعِّف رواية ويُصحح أخرى.
- فخلاصة الكلام : إن هوامش الشيخ على تفسير الجلالين في جملته أحسن وأسلم من كثير من كتب التفسير التحليلي وتراث مهم لأهل السند خاصة ولغيرهم عامة وهو يحتاج إلى التحقيق من أهل العلم.

الفصل الثاني: التعريف بالشيخ محمد حسن وجهوده في التفسير وعلومه

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ محمد حسن

المبحث الثاني : جهود الشيخ محمد حسن في التفسير وعلومه

الفصل الثاني:

التعريف بالشيخ محمد حسن وجهوده في التفسير وعلومه.

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ محمد حسن

اسمه ونسبه:

هو الشيخ محمد حسن بن عبدالرحمن بن عبدالقيوم يصل نسبه بإمام رباني مجدد الف ثاني الشيخ أحمد السرهندي بـ 10 أجيال⁽¹⁰¹⁾ وبسيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بـ 36 أجيال.

ولادته:

ولد الشيخ بتاريخ 6 من شوال المكرم سنة 1278هـ الموافق 6 إبريل 1862هـ، بمدينة أحمد شاهي المعروف بقندهار بأفغانستان.⁽¹⁰²⁾

تحصيل العلوم:

حصل الشيخ محمد حسن علوم الابتدائية من والده ومن أجل علماء بأفغانستان وعندما هاجر الشيخ مع والده إلى السند حصل العلوم الدينية عند الشيخ لعل محمد المتعلوي⁽¹⁰³⁾ لمدة سنتين وكان ذلك بمدينة تكهر، عندما هاجر والده من السند إلى الحجاز المقدس أخذ العلوم من أجل علماء عصره بمكة المكرمة والمدينة المنورة منهم:

1- رحمت الله مهاجر مكي بمدينة صولتية⁽¹⁰⁴⁾

(101) وتفصيله: محمد حسن بن عبدالرحمن بن عبدالقيوم بن فضل الله بن غلام نبي بن غلام حسين بن غلام محمد بن غلام محمد معصوم بن محمد اسمعيل بن صبغة الله بن محمد معصوم بن احمد السرهندي (أنظر: تحفة المریدین، ص 23-25)

(102) ينظر: تحفة المریدین، للشيخ عبدالوحيد جان، ص 60

(103) هو: لعل محمد بن القاضي رحمة الله المتاروي السندي، أحد العلماء الصالحين، ولد بقرية متاري سنة 1274هـ، وقرأ الكتب الدراسية على المولوي عبد الولي المتاروي السندي في سبع سنين، وحفظ القرآن في سبعة أشهر، كان مدرسا لثلاثة أجيال الأسرة السرهندية بقرية تنده سائنداد، وتوفي الشيخ بمدينة متياري 1353هـ. (ينظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر = الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، لعبدالحلي (8 / 1336) وينظر: سنده کے صوفیائے نقشبند، (الصوفية النقشبندية من السند)، للدكتور محمد زبير، ج 1، ص 272-273)

(104) ينظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر = الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، لعبدالحلي (8 / 1355)

2- شيخ أحمد بن زيني دحلان (105)

وفي سفره الحج بسنة 1320هـ لقي الشيخ أبا نصر محدث شامي وتلمذ عليه وأخذ الإجازة في الأحاديث المسلسلة بالرواية.

وبعد ما أكمل علوم الظاهرية اجتهد في حصول تزكية النفس حيث توجه له إلى أبيه الشيخ عبد الرحمن الذي كان من شيوخ السلسلة النقشبندية وحصل منه علوم الباطنية وعندما مات الشيخ عبد الرحمن في سنة 1315هـ أصبح الشيخ محمد حسن جان السرهندي خليفة له في سلسلة نقشبندية وبدأ يرشد الناس إلى الصراط المستقيم.

وكان الشيخ محمد حسن عاملاً بالسنة النبوية -على صاحبها الصلاة والسلام- وكان أمودجاً للعمل بالسنة.

التشرف بزيارة الحرمين الشريفين:

في سنة 1297هـ تشرف الشيخ محمد حسن جان السرهندي بزيارة الحرمين الشريفين عندما هاجر إلى الحجاز مع أبيه وعياله وعاش بها خمس سنوات.

وفاته:

توفي الشيخ محمد حسن جان السرهندي بمساء يوم الاثنين 2 من شهر رجب سنة 1365هـ، المطابق بـ 3 يون سنة 1946هـ بقريته، ودفن الشيخ في مقبرة أسرته بتكهر في جنب كنجو جبال في شمال في مضافات حيدرآباد. (106)

تصنيفاته:

كان الشيخ محمد حسن جان السرهندي عالماً فاضلاً ووصل إلى القمة في العلوم العقلية والنقلية وكان يجيد الفارسية والعربية في النثر والنظم، فصنف الشيخ في الحديث والفقه والسلوك

(105) هو: أحمد بن زيني دحلان: فقيه مكي مؤرخ. ولد بمكة وتولى فيها الإفتاء والتدريس. وفي أيامه أنشئت أول مطبعة بمكة فطبع فيها بعض كتبه. ومات في المدينة. من تصانيفه: الفتوحات الإسلامية والجدول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية وخلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام وغيره (ينظر: الأعلام للزركلي (1 / 130)

(106) (مونس المخلصين، لعبدالله جان شاه آغا، ص225، تحفة المريدين، للشيخ عبدالوحيد السرهندي، ص60) وينظر: مقالات خانائي: بروفيسور حامد الله خان خانائي، ط: 2006

وجهان امام رباني، ج6، ص297-301، (مقالة سندھ کے اولیائے نقشبند (صوفية النقشبندية من السند)، بروفيسور غلام مصطفى خان)

وأفتى في بعض المسائل؛ صنف الشيخ بالفارسية والعربية وجدول تصنيفاته على ترتيب أبجدي حسب التالي:

1. إسرار الصلوة: غير مطبوع. يشتمل على أسرار الصلاة وحكمها.
2. الإشارة إلى البشارة: كتبه بالفارسية غير مطبوع. يشتمل على موقفه في عدم رفع الإصبع عند الشهادة.
3. الأصول الأربعة: كتبه بسنة 1346هـ بالفارسية مطبوع وترجم إلى الأردية والسندية. يشتمل على أصول العقائد والإيمان.
4. انتخاب از ديوان صائب: غير مطبوع. يشتمل على أشعار المنتخبة من ديوان الشاعر الفارسي؛ مرزا صائب الأصفهاني.
5. انتخاب از رباعيات خيام: غير مطبوع. يشتمل على اشعار المنتخبة من ديوان الشاعر الفارسي عمر خيام.
6. أنساب الأنجاء: كتبه بسنة 1340هـ بالفارسية. يشتمل على ذكر نسبه.
7. أنيس المریدین: كتبه بسنة 1316هـ بالفارسية وترجم إلى الأردية والسندية. يشتمل على ذكر أحوال أبيه الشيخ عبدالرحمن جان السرهندي.
8. پنج گنج: كتبه بسنة 1321هـ فارسي غير مطبوع. يشتمل على خمسة أشياء وهي: أحوال سفره إلى الحجاز، وشرح چهل كاف (دعاء يشتمل على أربعين كافاً)، ومناسك الحج، والأحاديث المسلسل بالرواية، والحكم والنصائح.
9. تحقيق الجمعة في القرى: كتبه بسنة 1334هـ بالفارسية وترجم إلى السندية، وطبع أول مرة بسنة 1369هـ وكان جزء من مجموع ثلاث رسائل. وطبع مرة ثانية بسنة 1434هـ حيث قام بترجمته إلى السندية وطبعه الأستاذ محمد إلياس گجو. ذكر فيه أن صلاة الجمعة في القرى جائزة.
10. تذكرة الصلحاء في بيان الاتقياء: كتبه بسنة 1336هـ بالفارسية مطبوع وترجم إلى السندية. ذكر فيه ثلاثين ممن لقي من صلحاء زمانه.

11. تَرْجَمَةُ عُهُودٍ وَمَوَائِقٍ: من مؤلفات علامة عبد الوهاب الشعراني⁽¹⁰⁷⁾ البحر المورود في الموائيق والعهود. قد ترجمه الشيخ من العربية إلى الفارسية غير مطبوع. يشتمل على أساسيات التصوف وحسن الأخلاق.
12. التَّنْوِيرُ فِي إِثْبَاتِ التَّقْدِيرِ: كتبه بسنة 1349 هـ بالعربية وترجم إلى الأردية. رد فيه على الملاحدة.
13. رَدُّ الْمُلْحِدِينَ: كتبه بسنة 1356 هـ بالعربية وترجم إلى الأردية. رد فيه على الشيوعية.
14. رِسَالَةُ عَالِمِ بَرَزَخٍ: كتبه بالفارسية غير مطبوع. ذكر فيه أحوال الحياة البرزخية والروحانية.
15. رِسَالَةُ تَهْلِيلَةٍ: كتبه بسنة 1354 هـ بالفارسية مطبوع. شرح فيه كلمة التهليل وذكر في آخره نسب النبي ﷺ.
16. رسالة وَحْدَةُ الشُّهُودِ: في تأييد موقف الشيخ أحمد السرهندي في وحدة الشهود.
17. سُورَةُ الْمِحْرُونِ: كتبه بالفارسية غير مطبوع. جمع فيه أقوال اللطيفة والنادرة.
18. سَفَرَنَامَةُ حِجَازٍ: كتبه بسنة 1333 هـ بالفارسية وترجم إلى السنديّة. ذكر فيه ما وقع من الحوادث والواقعات في سفره الحجاز والعراق والشام.
19. سُلوِكِ نِقْشَبَنْدِيَّةٍ: كتبه بالفارسية وترجم إلى السنديّة والأردية والإنجليزية. ذكر فيه أساسيات السلوك والطريقة النقشبندية وطرق الذكر وكيفياته.
20. شَرْحُ حِكْمِ عَطَاءِ اللَّهِ: كتبه بسنة 1344 هـ بالفارسية مطبوع وترجم إلى الأردية. يشتمل على الحكم التي تتعلق بالعقائد والأخلاق الإسلامية.
21. شَفَاءُ الْأَمْرَاضِ: كتبه بسنة 1314 هـ بالعربية؛ في الطب والرقيّة الشرعية.

(107) هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي، نسبه إلى محمد ابن الحنفية، الشعراني، أبو محمد: من علماء المتصوفين. ولد في قلقشندة (بمصر) سنة 898 هـ ونشأ بساقية أبي شعرة (من قرى المنوفية) وإليها نسبته، وتوفي في القاهرة سنة 973 هـ. له تصانيف، منها "الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية" وغيره. ينظر: الأعلام للزركلي (181-180 / 4)

22. طَرِيقُ النَّجَاةِ: كتبه بسنة 1349هـ بالعربية وترجم إلى الأردية. كتبه لإرآئة الناس طريق الهداية في حياتهم.
23. عَجَائِبُ الْمُقَدُّورَات: كتبه بالفارسية مطبوع مع كتاب تذكرة الصلحاء. ذكر فيه القصص العجيبة التي رآها الشيخ بنفسه.
24. الْعَقَائِدُ الصَّحِيحَةُ: كتبه بسنة 1360هـ بالعربية وترجم إلى السنديَّة والأردية. ذكر فيه العقائد الصحيحة وأصولها.
25. فَضَائِلُ إِمَامِ أَعْظَم: كتبه بسنة 1363هـ بالعربية غير مطبوع. كتبه الشيخ في فضائل إمام الأعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت رحمه الله.
26. فَوَاعِدُ التَّجْوِيدُ: كتبه بسنة 1349هـ بالفارسية مطبوع. وسأذكر تعارفه.
27. لُغَاتُ الْقُرْآن: كتبه بالعربية غير مطبوع وسأقوم بتعارفه مفصلاً- إن شاء الله-.
28. ورد وظائف: غير مطبوع. (108) ذكر فيه أذكار اليوم والليل للمسلمين وما يحتاج إليها في وقت الشدة من الأدعية.
- فالبعض من الكتب المذكورة طبعت والبقية محفوظة وموجودة بصورة المخطوط في مكتبة الأسرة السرهندية بقريه تندوساينداد(109).

(108) مطبوع في كتاب أنيس المريدين، من ص 55 إلى 60

(109) ينظر: أنيس المريدين، لحسن جان السرهندي: ص 42

المبحث الثاني : جهود الشيخ محمد حسن في التفسير وعلومه

دلت شخصية الشيخ وجهوده على علو مكانته العلمية وخاصة في خدمة فهم

القرآن وعلوم القرآن ومن أهم كتبه التي كتبها الشيخ في ما يتعلق بعلوم القرآن هي:

1. لُغَاتُ الْقُرْآن: كتبه بالعربية غير مطبوع وسأقوم بتعريفه مفصلاً- إن شاء الله-.

2. قَوَاعِدُ التَّجْوِيدُ: كتبه سنة 1349هـ بالفارسية غير مطبوع

وسأقوم بدراستهما بالتفصيل في السطور التالية.

1- التعريف بالمخطوط (لغات القرآن) ومنهج الشيخ فيه

التمهيد:

من الأدوات المهمة التي لا بد منها في تفسير القرآن الكريم معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم، ومعرفة اللغة العربية وعلومها، وهي من الشروط التي وضعها العلماء لمن يقوم بفهم القرآن وتفسيره ولأجل ذلك قام العلماء من بداية الإسلام ببيان ألفاظ القرآن الغريبة وما أشكل على الناس فهمها كما يدل عليها أجوبة ابن عباس رضي الله عنهما لنافع بن الأزرق واستمرت جهود العلماء في هذا المجال من حيث جمعوا مفردات القرآن في كتبهم التي عرفت بعدئذ بمفردات القرآن ولغاته ومعاجمه.

وفيما يلي تعريف ببعض المصطلحات التي لا بد منها:

اللغة: هي اللسن ، وحدها: أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.⁽¹¹⁰⁾ وفي تاج

العروس هي: الكلام المصطلح عليه بين كل قبيل.⁽¹¹¹⁾

والمعجم: هو الذي يضم كل كلمة في اللغة [على قدر الإمكان] مصحوبة بشرح

معناها، واشتقاقها، وطريقة نقطها، وشواهد تبين مواضع استعمالها⁽¹¹²⁾ ويكون ترتيبها ترتيباً

(110) ينظر: لسان العرب لابن منظور الأفرقي، (5/4050)

(111) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى،

الزبيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية. (39/462)

(112) ينظر: الصحاح ومدارس المعجمات العربية: لأحمد عبد الغفور عطار، ط. دار الكتاب العربي بمصر. ص 38

خاصا، يساعد الباحث في العثور على اللفظ ، والتعرف عليه بشرح مدلوله⁽¹¹³⁾ وهذه الكتب تيسر للباحث وسيلة العثور على مجموعة من الألفاظ ، التي يجمعها موضوع واحد⁽¹¹⁴⁾ ليس من الممكن أن يعرف كل رجل من العرب اللغة والألفاظ ومعانيها باستيعابها، غريبها وواضحها، ومستعملها وشاذها، بل العرب كأول اللغات الأخرى هم - في ذلك - طبقات، يتفاضلون فيها ويحتاجون إلى المتخصصين في علم اللغة والمعاجم، كما أنه : ليس كلهم يقول الشعر، ويعرف الأنساب كلها، وإنما هو في بعض دون بعض.⁽¹¹⁵⁾

أما الغريب في القرآن الكريم : فهو الألفاظ القرآنية، التي يُبهم معناها على القارئ، والمفسر؛ وتحتاج إلى توضيح معانيها، بما جاء في لغة العرب، وكلامهم.⁽¹¹⁶⁾

وعلى أساسه ألفاظ القرآن - أو لغاته، كما يقول أبو حيان الأندلسي⁽¹¹⁷⁾

(ت745هـ) - "على قسمين:

أ- يكاد يشترك في معناه، عامة المستعربة، وخاصتهم، كمدلول السماء، والأرض، وفوق، وتحت.

ب- يختص بمعرفته، من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية، وهو الذي صنّف أكثر الناس فيه، وسمّوه : غريب القرآن".⁽¹¹⁸⁾

أولا: وصف المخطوط:

(113) ينظر: معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم، فوزي يوسف الهابط، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (4 / 1)

(114) ينظر: المعاجم العربية - الكتاب الأول - د.عبد السميع محمد أحمد:ص 18 - نشر: دار الفكر العربي بمصر.

(115) ينظر: الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجاجي، دار النفاس، : ص 92.

(116) ينظر: معجم مصنفات القرآن الكريم - د. على شواخ: 291/3 - نشر دار الرفاعي بالرياض: 1404هـ/

1984م، والعمدة في غريب القرآن - ملكي بن أبي طالب - تح.د. يوسف المرعشلي : ص 14 من مقدمة التحقيق

- نشر مؤسسة الرسالة - ط2: 1404هـ / 1984 م .)

(117) هو: محمد بن يوسف . . ابن حَيَّانَ الغرناطي الأندلسي الجياني، التَّفْزِي، أثير الدين، أبو حيان: من كبار العلماء

بالعربية والتفسير والحديث والتراجم ولد في إحدى جهات غرناطة سنة 654هـ وتوفي سنة 745 هـ، ورحل إلى مالقة.

وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. وتوفي فيها، بعد أن كف بصره. من كتبه البحر المحيط (ينظر: الأعلام للزركلي (7 / 152)

(118) ينظر: تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب - لأبي حيان الأندلسي - تح. سمير المجذوب : ص 40 - ط1-

نشر : المكتب الإسلامي : 1403هـ / 1983م .

هذا المخطوط الموسوم بـ "لغات القرآن" موجود في المكتبة السرهندية، بقرية تندوسائينداد، تندو محمد خان، يبدأ بقوله:

الحمد لله و سلاماً على عباده الذين اصطفى أما بعد فيقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه الغني محمد حسن الفاروقي إنّ فهم معاني كلام الله الملك العلام لا يتم إلا لمن انزل عليه ﷺ والرّاسخون في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربّنا و النّاس في هذا الامر على طبقات ثلاث-

وينتهي بقوله:

اللّهم إنّّي أعوذ بك من شرّ شياطين الجن والإنس وأسئلك السّلامة و الثّبات على الإيمان وصلّي الله على سيدنا محمد سيد الإنس والجان.

وعدد صفحاته 161 وصفحته 5.5 بوصة طويلة وعرضها 7 بوصة، وفي كل صفحة 12 سطرا، وفي كل سطر 12 لفظا، تقريبا، مكتوب بخط فارسي بالقلم الأسود والأحمر؛ فلفظ القرآن كتبه بلون أحمر ومعناه بالأسود وهي باللغة العربية، والشيخ قد كتب ألفاظ القرآن بالقلم الأحمر ورغم ذلك وضع على اللفظ القرآني علامة ~. ويفرق بين القرآن ومعانيها بعلامة (-) معانيها.

ويورد ألفاظ القرآن حسب الترتيب الورودي في المصحف الشريف ويفصل بين السورة بكتابة اسم السورة بخط جلي أحمر، ويفصل بين الركوعين بعلامة (ع)، ويكتب فوقها عدد الركوع، وفي آخر الصفحة يرمز إلى بداية الصفحة التالية بلفظين أو ثلاثة. هذا المخطوط - كما رأيته- أنه محفوظ كاملا، وغير مطبوع ومتوافر على موقع السرهندي كاملا ويلتحق في آخره رسالة في علم القراءة للشيخ محمد حسن جان السرهندي.

أهمية المعرفة بغريب القرآن:

معرفة غريب القرآن للمفسر من أهم أدواته؛ لأنها من أوائل المعاون، لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللبّن، في كونه من أول المعاون، في بناء ما يريد أن يبيّنه .

ومن أجل ذلك كتب العلماء في معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم وفي لغاته وفي ألفاظ أشكلت على القارئ ومن هؤلاء العلماء الشيخ محمد حسن السرهندي الذي كتب في لغات القرآن وسأقوم بوصف مخطوطه وبيان منهجه في كتابه إن شاء الله.

ثانيا: موقف الشيخ في المتشابهات

قبل ذكر موقف الشيخ عن تفسير آيات المتشابهات أريد أن أذكر تعريف المتشابه وآراء العلماء في ذلك بطريق موجز.

ألف: تعريف المتشابه لغة واصطلاحاً.

المتشابه لغة: المتماثل، يقال: أمور متشابهة، أي متماثلة يشبه بعضها بعضاً، ويقال شابهه وأشبهه: أي ماثله إلى درجة الالتباس. قال الله تعالى في وصف رزق أهل الجنة: ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾⁽¹¹⁹⁾ أي: متماثلاً في الشكل والحجم، ومختلفاً في الطعم. وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا﴾⁽¹²⁰⁾ أي: تماثل والتبس، فلا ندري أي بقرة نذبح.

المتشابه اصطلاحاً: ما كانت دلالاته غير واضحة. وقال بعضهم: المتشابه ما لا يستقل بنفسه، بل يحتاج إلى بيان، فتارة يبين بكذا، وتارة بكذا، لحصول الاختلاف في تأويله.⁽¹²¹⁾

ب: آراء العلماء في تأويل المتشابهات

قد اختلف علماء الإسلام في تأويل المتشابهات ولهم موقفان:

الموقف الأول: موقف المفوضين وهم يقولون: والراسخون معطوف على اسم الجلالة

" الله " في قوله تعالى: ﴿هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي

قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ

تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ...﴾⁽¹²²⁾ وفي هذا العطف تشريف

عظيم: كقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ

(119)سورة البقرة، رقم الآية 25

(120)سورة البقرة رقم الآية 70

(121)مناهل العرفان للشيخ عبد العظيم الزرقاني (المتوفى 1367هـ) 2-270 مط: مطبعة عيسى اليابى الحلبي وشركاه

مصر ط: الثالثة بدون تاريخ الطبع.

(122)سورة آل عمران، الآية: 7

.. ﴿١٢٣﴾ وإلى هذا التفسير مال ابن عباس، ومجاهد^(١٢٤)، والشافعية،
والشيخ أحمد القرطبي^(١٢٥)، وابن عطية^(١٢٦) وغيرهم. وعلى هذا فليس
في القرآن آية استأثر الله بعلمها. ويؤيد هذا أن الله أثبت للراسخين في
العلم فضيلة. ووصفهم بالرسوخ، فأذن بأن لهم مزية في فهم المتشابه لأن
المحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكلام، ففي أي شيء
رسوخهم.^(١٢٧)

الموقف الثاني : موقف المؤولين وهو: الوقف على قوله: "إلا الله" وإن جملة والراسخون
في العلم مستأنفة، وهذا مروى عن جمهور السلف، وهو قول ابن

(123) سورة آل عمران، الآية: 18

(124) هو مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي شيخ القراء والمفسرين، روى عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، وحدث عنه عكرمة وطاؤوس وغيرهما، توفي سنة 103 هـ مع اختلاف الأقوال في سنة وفاته. انظر سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي (المتوفى 748هـ) ج 5 ص 543 مط: دار الحديث القاهرة مصر ط: 1427هـ.

(125) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي المعروف بـ القرطبي، من أهل قرطبة. كان رجلاً صالحاً ومفسراً. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمالي أسبوط، بمصر، وتوفي فيها عام 671هـ. من كتبه: الجامع لأحكام القرآن. ينظر: الأعلام للزركلي ج 5 ص 322.

(126) هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، الغرناطي،: مفسر فقيه، أندلسي، عارف بالأحكام والحديث، له شعر. وتوفي بلورقة وقيل في تاريخ وفاته سنة 541 و 546. له: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في عشر مجلدات. ينظر: الأعلام للزركلي (3 / 282)

(127) انظر التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور (المتوفى 1393هـ) ج 3 ص 164 مط: دار التونسية للنشر - تيونس - ط: 1984م. وينظر: جهود الشيخ غلام مصطفى القاسمي في التفسير للطالب عبد الحي، ص 95-96

عمر⁽¹²⁸⁾، وابن مسعود⁽¹²⁹⁾، والكسائي⁽¹³⁰⁾، والحنفية، وإليه مال فخر الدين⁽¹³¹⁾ وغيرهم من العلماء⁽¹³²⁾.

ج: موقف الشيخ في المتشابهات.

يقول الشيخ في مقدمة لغات القرآن: أن فهم معاني كلام الله الملك العلام لا يتم إلا لمن أنزل عليه ﷺ والراسخون في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا،⁽¹³³⁾ وبعده يقسم الناس في فهم معاني القرآن إلى ثلاثة طبقات:

- أ- العلماء الربانيون والفضلاء الراسخون: فهم يتلونه حق تلاوته ولا يشكّون في معاني لغاته ولا حاجة لهم عند تلاوته إلى الرجوع إلى كتب التفاسير واللغة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يوجد أمثالهم في الزمان إلا إن يشاء ربي.
- ب- العوام من غير العرب: أما العرب وإن كانوا من البدو فهم أهل اللسان يعلمون أكثر اللغات والإشارات طبعاً. فالعوام يتلون لفظه ولا يذهب خواطرهم إلى فهم المعاني ولا يدرون الفرق في المعنى بين "السامدون" و"الحامدون" وبين "يعلمون" و"يعمّهون" ومع ذلك مأجورون إن صححوا الألفاظ.

(128) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث ببسبر، وهو أحد المكثرين من الصحابة، والعبادة، وكان من أشد الناس اتباعاً، توفي في آخر سنة 73 هـ أو أول التي تليها، وأخرج له الجماعة. أنظر أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (630 هـ) ج3 ص 336-338

(129) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب من أصحاب رسول الله ﷺ كان من أول المسلمين، وهاجر المهجرتين، وصلى القبلتين، وشهد سائر المشاهد مع رسول الله ﷺ وشهد اليرموك بعد النبي ﷺ. توفي بالمدينة سنة 32 هـ وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ج3 ص 380-381.

(130) علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو والقراءة ولد في إحدى قرى الكوفة ونشأ بها، ثم سكن بغداد، وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين توفي في عام 189 هـ من مؤلفاته: معاني القرآن، والمصادر، والحروف، والقراءات وغيرها انظر الأعلام للزركلي ج 4 ص 283

(131) هو محمد بن عمر بن التيمي البكري، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي: الإمام المفسر. أوحده زمانه في المعقول والمنقول وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان، ولد في الري عام 544 هـ، رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة 606 هـ من مؤلفاته: مفاتيح الغيب ينظر: الأعلام للزركلي ج 6 ص 313-314

(132) انظر التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور (المتوفى 1393 هـ) ج3 ص 165.

(133) لغات القرآن، ص1

ت- أهل العلم بينهما: هم يعلمون معاني الألفاظ الشائعة المستعملة في كلام العرب ولا يدرون معاني اللغات والإشارات ويقول الشيخ وكنت أنا من هذا النوع. (134)

ومما سبق من تقسيم الناس إلى ثلاثة طبقات يتضح أن الشيخ في هذه المسألة مع موقف المؤولة ويدل عليه قوله: ”العلماء الربانيون والفضلاء الراسخون في العلم فهم يتلونهم حق تلاوته ولا يشكّون في معاني لغاته ولا حاجة لهم عند تلاوته إلى الرجوع إلى كتب التفاسير واللغة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء“ (135)

ثالثاً: منهج الشيخ في لغات القرآن

قد كتب الشيخ لغات القرآن للعلماء والطلاب الذين جعلهم الشيخ في الطبقة الثالثة الذين يعرفون معاني ألفاظ القرآن الشائعة ولا يعرفون معاني اللغات والإشارات بالدقة، وجعل الشيخ نفسه من بينهم ويقول: ”وكنت أنا من هذا النوع فأردت أن أكتب جزءاً في حل اللغات والإشارات“ (136) والشيخ في كتابه لا يخوض في أصل الكلمة وتصاريفها وموقعها في الجملة كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل أو المفعول وغيره لكنه يقتصر على معنى المراد من الكلمة أو الكلمتين من كتاب الله في أسهل الألفاظ ليفهم ويقرب القارئ إلى مراد الله تعالى.

هدفه: قد كتب الشيخ هذا الكتاب لطلاب العلم الذين يدرسون في المدارس لكي يساعدهم على فهم معاني القرآن وإشاراته عند قراءته،

والشيخ وضح منهجه في بيان لغات القرآن وإشاراته في مقدمة كتابه وأنا سأقوم بذكر ملخصه من منهجه وسأذكر أمثلة تطبيقية على منهجه وسأذكر بعض خصائص منهجه التي وجدتها في كتابه، وإليك بيانها:

1- يستوعب ألفاظ القرآن كلها: ما تركت حسب طاقتي من أول القرآن إلى آخر

لغة واشكالا في المعنى إلا بينتها وأوضحتها من التفاسير.

أذكر بعض ألفاظ من كتابه وسأقوم بتخريجها من المراجع التفسيرية :

(134) لغات القرآن، ص3-4

(135) لغات القرآن، ص3

(136) لغات القرآن، ص5

المثال الأول: من التفسير الجلالين: ﴿غِشَاوَةٌ﴾ غِطَاءٌ (137)

المثال الثاني: من تاج التفاسير: ﴿هَدَى﴾ هداية (138)،

ءأنذرهم خوفتهم بالله (139)، غشاوة غطاء (140)

المتشابهات : لا يتضح المقصود منها (141)

المحكّمات بينة الدلالة (142)

الراسخون: الثابتون (143)

كل من عند ربنا: محكمه ومتشابهه (144)

لا تزغ: لا تمل (145)

2- يبعد عن الرأي فيها: يقول الشيخ وما أدخلت رأبي في شيء منها فليكن القارئ على بصيرة من الأمر.

3- بُعد عن تفسير المقطعات: لم يذكر الشيخ تفسير حروف المقطعات رغم أنه لا ينكر معرفتها للعلماء الربانيين الراسخين الذين لا يشكون في كلمة من كلمات القرآن.

4- يتكرر الألفاظ في المواضع متعددة: وذكر ألفاظ مكررة في المواضع عديدة لأن معانيها تختلف حسب سياقها وسباقها وحسب ترتيبها في الجملة والشيخ ذكر بعض ألفاظ القرآن من هذا القبيل وعلى سبيل المثال قوله: لعلك تجد ذكر

(137) تفسير الجلالين (1 / 4)

(138) تاج التفاسير لكلام الملك الكبير، للإمام محمد عثمان الميرغني(الختم)، ، ط: جمهورية مصر العربية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة القرآن والسنة القاهرة القاهرة 1392م(مكتبة حميد الله، رقم: 495 و819)، ج1، ص5)

(139) المرجع السابق، ج1، ص6)

(140) (المرجع السابق، ج1، ص6)

(141) (المرجع السابق، ج1، ص112)

(142) (المرجع السابق، ج1، ص112)

(143) (المرجع السابق، ج1، ص112)

(144) (المرجع السابق، ج1، ص112)

(145) (المرجع السابق، ج1، ص112)

معاني بعض اللغات مكررا أو تفاوتاً كثيراً في المعنى كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ [الأعراف: 84] أي حجارة من سجيل أو لفظة الفتح فإنه النصر إلا في الأنفال فمعناه القضاء بالهلاك فذلك لمناسبة المقام فلكل مقام مقال. في الأخير يقول متواضعا: ورحم الله عبداً أطلعني على عثرات قلبي فيه.

وسأذكر بعض الألفاظ المتكررة وسأقوم بدراستها وبيان الفرق بين معانيها: المثال الأول: كلمة ﴿الناس﴾ فالشيخ بين معانيها المختلفة حسب سياقها وسبقها وقام ببيان مرادها في تسعة مواضع وفي كل مكان فسرهم بمعان مختلفة وذلك لإضافته وسياقه وموقعه في الجملة وحسب مقامه ومن أهم ما ذكره الشيخ من المعاني حسب التالي:

- ففي قوله تعالى ﴿ومن الناس من يقول﴾ قال: هم المنافقون (146)
وفي قوله تعالى ﴿كما آمن الناس﴾ وعنى بالناس ”الصادقون“ (147)
وفي قوله تعالى ﴿أَنَّ النَّاسَ﴾ [النمل: 82] قال: السابق لهم الكفر (148)
وفي قوله تعالى ﴿وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ﴾ [العنكبوت: 67] يختلسون قتلا و سبياً (149)

المثال الثاني: وكذا كلمة الغيب فسرهما في ثلاثة مواضع إثنين بمعنى الظن وفي موضع من أخبار الآخرة وتفصيلها حسب التالي:
في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: 3] عنى بالغيب أخبار الآخرة كما يقتضي موقعها في الجملة. (150)

(146) لغات القرآن، ص، 4،

(147) المرجع السابق، ص، 4،

(148) المرجع السابق ، ص، 105،

(149) المرجع السابق ، ص، 109،

(150) المرجع السابق ، ص، 4،

وفي قوله تعالى ﴿وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ [الكهف: 22] أراد الشيخ منه قذفا بالظن (151)

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [سبأ: 53] قال بالظن (152)

المثال الثالث: وكلمة رحمة قد قام بتوضيح معناها في موضعين وهما حسب التالي:

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَيْفُوسٌ كَفُورٌ﴾ [هود: 9] وأراد به النعمة مطلقا بقوله: أي نعمة (153)

وفي قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الفرقان: 48] في هذا الموضع فسر الشيخ الرحمة بالمطر بقوله: أي قدام المطر (154)

كما أن الشيخ قام ببيان مراد الله تعالى من خلال التفاسير العديدة وكذا يبعد عن بيان المسائل اللغوية - كما مر سابقا - فهو يأتي بمراد الله تعالى مباشرة ويزيل الإبهام من الآية. على سبيل المثال: في قوله تعالى ﴿طَائِفَتَانِ﴾ لم يقل في معناها طائفتان اثنتان، بل ذكر الطائفتين باسمهما وقال: بنو سلمة وبنو حارثة وبهذا الطريق لا يبقى إبهام في مراد الآية. (155)

مصادره ومراجعته فيه

ذكر الشيخ معاني ألفاظ القرآن من تفاسير عديدة اعتمد عليها علماء بلادنا موضحا ذلك في مقدمته بقوله:

فأردت أن أكتب جزءا في حل اللغات والإشارات ملتقطا من تاج التفاسير للعارف السيد محمد عثمان المير غني المحجوب المكّي ومستمدا في بعض الألفاظ من تفسير الجلالين

(151) لغات القرآن، ص، 82

(152) المرجع السابق، ص، 118

(153) المرجع السابق، ص، 56

(154) المرجع السابق، ص، 100

(155) المرجع السابق، ص: 16

وحاشية كمالين... من التفاسير المذكورة وما أدخلت رأبي في شيء منها فليكن القارئ على بصيرة من الأمر. (156)

ومن قوله يتضح أنه اعتمد على التفاسير والهوامش التالية:

- 1- تاج التفاسير للعارف السيد محمد عثمان المير غني المحجوب المكي
- 2- تفسير الجلالين للجلال الدين المحلى والسيوطي
- 3- حاشية الكمالين على الجلالين

2- التعريف برسالته في القراءة (التجويد) ومنهجه فيها أولاً: وصف المخطوط:

هذا المخطوط موجود في مكتبة السرهندية، بقرية تندوسائينداد، تندو محمد خان، يبدأ من قوله:

بدان اے عزیز وفق: اللہ تعالیٰ کہ این چند قاعدہ علم قرأت است کہ فهمیدن آن قاری
قرآن مجید را ضروری است باب اول اصطلاحات قاریان. (157)

وينتهي بقوله:

پس کسے کہ بخواید کہ قرآن مجید را صحیح بخواند لازم است کہ چند وقت از استاد و قابل تعلیم
این نعمت و حصول این سعادت بکند. واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم صلی اللہ علی سیدنا
محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم. (158)

وعدد صفحاته 10 وصفحته 5.5 (انش) بوصة طويلة وعرضها 7 بوصة، وفي كل
صفحة 13 سطرا، وفي كل سطر 12 لفظا، مكتوب برسم فارسي وبقلم أسود، باللغة الفارسية،
، هذا المخطوط - كما علمت - أنه محفوظ ومتوافر على موقع السرهندي كاملا وملتحق
بكتاب لغات القرآن للشيخ محمد حسن جان السرهندي.

ثانياً: منهجه في الرسالة:

المسلمون في شبه القارة الهندية هم أشد حاجة إلى معرفة المخارج وقوائد التجويد في
الماضي والحاضر، ولسدها قام الشيخ بكتابة الرسالة في قراءة القرآن بلغة فارسية وقسمها
الشيخ إلى البابين:

الباب الأول: في بيان اصطلاحات القراءة

والباب الثاني في القواعد

(157) الترجمة: اعلم أيها العزيز وفق الله تعالي: هذه بعض قواعد علم التجويد التي لا بد من فهمها على قارئ القرآن
وأول بابها في بيان اصطلاحات القراءة.

(158) الترجمة: ويجب على الذي يريد أن يقرأ القرآن بالمخارج الصحيح أن يتلمذ لدى الأستاذ (الذي يجيد القراءة)
ويحصل عنه هذه السعادة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ففي الباب الأول عرّف اصطلاحات القراءة بالفارسية وهي: التنوين، والنون الساكن، والادغام، والاظهار، والمدّ، والوقف، والقلقلة، والمخرج وبينها بعبارة سهلة، وبأسلوب مختصر. وفي الباب الثاني ذكر الشيخ القواعد والفوائد والتببيهاات لقارئ القرآن من أهمها:

وفي القواعد ذكر اثنتا عشرة قاعدة وهي: النون الغنة، والمدّ، والوقف وعلامات الوقف، القلقلة، مخارج الحروف، بدل الهمزة بالألف، اجتماع وادغام الساكنين، التخفيف، التثقيل، قراءة اسم الجلالة الله، حروف المدة والضمة المقلوّبة، والمخارج قسمها إلى ثلاثة أقسام:

شفوي: وعدّ فيه ب ت م و

لساني: ثمانية عشر أحرف وهي: ت ث ج د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ق ك ل ن

ي

حلقّي: ح خ ء ه ع غ

وفي الفوائد ذكر الفوائد المتفرقة المتعلقة بقراءة الألفاظ المختلفة ومن أهمها:

1- لفظ ﴿عليه﴾ في القرآن كله يقرأ بالهاء المكسورة إلا في سورة الفتح في الآية ﴿بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾ [الفتح: 10]

2- لفظ ﴿يَوْمئذٍ﴾ في القرآن كله يقرأ بفتح الميم إلا في موضعين أولاهما سورة هود ﴿يَوْمئذٍ﴾ [هود: 66] وثانيهما ﴿يَوْمئذٍ﴾ [المعارج: 11] لأنها تقرأ بكسر الميم يَوْمئذٍ.

3- لفظ ﴿أنا﴾ يكتب بالألف لكنه يقرأ (أَنْ) بغير الألف

4- يقرأ البسمة (بسم الله الرحمن الرحيم) في افتتاح السور إلا في افتتاح سورة التوبة، ووجهه أن البسمة تقرأ للفاصلة بين السورتين ولا توجد الفاصلة المعنوية بين السورتين الأنفال والتوبة. (159)

(159) والسبب الذي يذكره العلماء عامة هو أن التوبة نزلت بالسيف بقول الشاطبي: وَمَهْمَا تَصَلَّهَا أَوْ بَدَأَتْ بِرَاءَةً

... لِتَنْزِيلِهَا بِالسَّيْفِ لَسَتْ مُبَسِّمًا (متن الشاطبية = حرز الأمانى ووجه التهاني في القراءات السبع، باب البسمة، 1)

5- لفظ مبارك (الله) في كل القرآن ورد على حدة إلا في سورة الأنعام ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام:124] والدعاء بين الجلالتين مستجاب، وعلى القارئ أن يقول: اللهم إني أسئلك المغفرة. (160)

ومثل هذا من التجارب الشخصية التي إن حكيت فلا يستتبعها أمر بلزوم صيغة معينة من الدعاء كما فعل الشيخ.

وفي الأخير ذكر الشيخ تنبيها لطلاب القرآن ويقول الشيخ ما ملخصه:

قد ذكرت في الرسالة مخارج الحروف وقواعدها وقواعد الغنة، والاختفاء والإدغام، والتشديد والمد، والتخفيف والترخيم والقلقلة والأوقاف وغيره، وعلى الطالب أن يدرس هذه القواعد عند مهرة الأساتذة لأن علم الذي يتعلق بالأصوات لا يفهم بمحض قراءة القواعد من الكتب، الذي يريد أن يقرأ القرآن بالترتيل عليه أن يأخذ أستاذا ماهرا. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(160) ما وجدت أي نص حسب استطاعتي أنا في بيان استجابة الدعاء بين الجلالتين ولكن العلماء والصلحاء ذكروا الأماكن في القرآن التي يرجى فيها الاستجابة -مستفادا من تجاربهم -والشيخ ذكر خصائص الجلالتين. ينظر: روح البيان (99/3) مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، محمد بن عمر نووي الجاوي البنتي إقليما، التناري بلدا (المتوفى:1316هـ) المحقق: محمد أمين الصناوي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - 1417 هـ (346/1) وينظر:

الفصل الثالث: التعريف بالشيخ عبدالله جان
شاه آغا وجهوده في التفسير وعلومه

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالله جان شاه آغا

المبحث الثاني : جهود الشيخ عبدالله جان شاه آغا في التفسير وعلومه

الفصل الثالث:

التعريف بالشيخ عبدالله جان شاه آغا وجهوده في التفسير وعلومه.

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالله جان شاه آغا

اسمه ونسبه

هو الشيخ محمد عبدالله جان الشهير بـ ”شاه آغا جان“ ابن الشيخ محمد حسن جان ابن عبدالرحمن جان الفاروقي نسبا السندي مولدا الحنفي مذهبا والمجددي النقشبندي طريقة ويتوصل نسبه بـ 11 أجيال بالشيخ أحمد السرهندي⁽¹⁶¹⁾، وبـ 37 أجيال مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ولادته:

ولد الشيخ عبدالله جان السرهندي بمدينة تندوساينداد، بقرية تکر السند باكستان في شهر جمادى الأولى سنة 1305هـ

نشأته:

نشأ الشيخ عبدالله جان السرهندي في بيت علم وورع فهو من عائلة علمية كما يقول الشيخ محمد جان النعيمي⁽¹⁶²⁾ في مقدمة الصافية في توضيح الكافية كتابه الذي قام بتحقيقه: ”نشأ الشيخ في بيت علم وورع فهو من عائلة علمية ذات سلالة في العلم، وكان آباؤه الكرام وأجداده العظام كلهم من صلحاء الأنام وعلمائهم وفضلائهم“
فالشيخ عبدالله جان السرهندي تربي في حجر جده ووالده فتلقى عنهما وحصل علوم الإبتدائية من والده الشيخ حسن جان السرهندي والذي كان صاحب أحوال عالية عالما في العلوم العقلية والنقلية، فعائلته وبيته كانا مدرسته الأولى التي تربي فيها.

(161) وتفصيله: عبدالله شاهه آغا بن محمد حسن بن عبدالرحمن بن عبدالقيوم بن فضل الله بن غلام نبي بن غلام حسين بن غلام

محمد بن غلام محمد معصوم بن محمد اسمعيل بن صبغة الله بن محمد معصوم بن احمد السرهندي (أنظر: تحفة المريدين، ص 23-25)

(162) هو محمد جان بن محمد عبدالله النعيمي من كبار علماء السند ومدرس الجامعة المجددية النعيمي كراتشي، حقق على عدة كتب

وقام بطبع تراث علماء السند، منها الصافية في توضيح الكافية للشيخ محمد حسن جان . (ينظر: سندھ کے صوفیائے نقشبندی، للشيخ أبو

الخیر محمد زبیر، ج 2، ص 56-57، و سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے نامور صوفیاء کرام کی دینی و اصلاحی خدمات (الصوفیة النقشبندية المجددية

وخدماتهم الدينية والتجددية) (1841-2000م)، رسالة دكتوراه، الباحث: مهربان حسين، ص 250

وكذلك تلقى الشيخ عبدالله جان السرهندي العلوم المتداولة على يد علماء أجلاء في

بلادهم وهم حسب التالي:

1. الشيخ لعل محمد المتعلوي السندي
2. الشيخ خير محمد مگسي السندي⁽¹⁶³⁾
3. الشيخ المخدوم حسن الله الباتائي الصديقي السندي⁽¹⁶⁴⁾ (المتوفى سنة: 1339هـ) وغيرهم من المشائخ رحمهم الله تعالى، ولم يزل على اهتمامه وجدّه حتى صار من العلماء الربانيين جامع بين المعقول والمنقول، حاويا للفروع والأصول، مطلعاً على دقائق المعارف ودقائق الحكم، ما من فن من فنون العلم إلا وقد كان له فيه يد طولى وبيان شافٍ وحظ كافٍ.

بيعته في الطريقة النقشبندية:

قد تشرف بأخذ الطريقة النقشبندية على يد جدّه الأجد آغا عبدالرحمن جان السرهندي المجددي الفاروقي وصار تحت بيعته إلى أن توفي الشيخ عبدالرحمن في سنة 1315هـ وبعده بايع على يد والده الكريم الشيخ آغا محمد حسن جان السرهندي المجددي الفاروقي فطوى المقامات السلوكية السنيّة بكمال الاستقامة.

فبايعه وأجازته والده بإجازة التامة والإنابة العامة فما زال مشتغلاً بنشر العلوم والمعارف وتربية السالكين وهداية المريدين وإرشاد الطالبين وعندما مات الشيخ آغا محمد حسن جان السرهندي في سنة 1365هـ فأصبح الشيخ عبدالله جان السرهندي شيخاً كبيراً جلس على مسند أبيه وأصبح له من الخلفاء العارفين والمتبعين الصادقين. وقام بنشر الدين وعلومه وبترية الناس وبتصحيح الأخلاق والعقائد، وقام بإخراج الناس من ظلمات البدع والضلال إلى نور الهداية والصلاح إلى أن توفي في سنة 1393هـ.

(163) هو خير محمد مگسي المعروف به خضري، كان عالماً بارزاً، مدرسا بقريّة "كهرى" في جنب "رپ" مدينة بدين، ومن تلامذته: الشيخ أحمد ملاح الذي ترجم القرآن بالسندية المنظومة (ينظر: ينظر: رسالة الدكتوراة، منهج

الشيخ أحمد ملاح في ترجمته نور القرآن، لطالب: محمد إسماعيل ميمن، جامعة السند، جامشورو، ص35-36)

(164) هو المخدوم حسن الله "فقيه السند" ابن وهب الله الباتائي السيستاني، مولده سنة 1267هـ وتوفي سنة 1339هـ. درس عند عمّه المخدوم فضل الله الصديقي (المتوفى 1290هـ) والشيخ نور محمد (المتوفى 1296هـ) (ينظر:

سندھ کے صوفیاء نقشبند، (الصوفية النقشبندية من السند)، للدكتور محمد زبير، ج1، ص511-517)

شخصيته:

كان الشيخ يبالي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة عظيمة، وكان كثير التواضع، شديد الحياء والانكسار، ومعه كان محفوفاً بأنوار الهيبة والجلالة والوقار، وكان مجلسه مجلس العلم والإرشاد والناس كانوا يستفيدون من كلامه الطيب، وكان من محبي رسول الله ﷺ متصفاً بأوصافه، وكان الشيخ من أصحاب الكشف والكرامات.

وفاته:

توفي الشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي بمستشفى سول جامشورو بتاريخ 3 من ربيع الأول سنة 1393هـ مطابق 7 إبريل سنة 1973م، وكان وصاله بوقت التهجد ودفن الشيخ في مقبرة أسرته في جنب كنجو جبال في شمال قرية تكهر، بمضافات حيدرآباد.

تصنيفاته:

خلف الشيخ ثروة علمية نافعة، وقد تنوعت تأليفه في فنون عديدة من الحديث والتفسير وعلومه من القراءة، والتفسير الموضوعي، والفقه، والعقائد، والنحو والأدب، والأخلاق والطب، وغير ذلك من العلوم والفنون وألف الشيخ في هذه الفنون باللغات مختلفة وهي العربية، والفارسية، والسندية، وتأليفاته حسب التالي:

- 1- أحسن المسائل (بالسندية) ذكر فيه عدة مسائل وحلها في ضوء الكتاب والسنة.
- 2- أربعين مجاهدين (بالأردية) جمع أربعين حديثاً والآيات التي تتعلق بالجهاد.
- 3- أربعين مکتوبات (بالفارسية) جمع فيه أربعين مکتوباً للشيخ أحمد السرهندي وقام بتشريحها حتى يستفيد منها الطلبة.
- 4- الارشاد شرح قصيدة بانث سعاد (بالسندية) ترجم وفسر قصيدة سيدنا كعب بن زهير باللغة السندية وقام بحل تراكيبها النحوية.
- 5- انتخاب مکتوبات امام رباني، جمع فيه مکتاتب الشيخ أحمد السرهندي.
- 6- برگ سبز (فارسي) ذكر فيه فوائد ورق الشجرة النيم (Neem Tree) واستعمالها في الطب.
- 7- تاريخ اسلام: ذكر فيه من أحوال كبار علماء المسلمين سلفهم وخلفهم.

- 8- تحذير المؤمنين عن تكفير المسلمين (سندي) هذه الرسالة من مكاتيبه العلمية وبها حذر العلماء عن تكفير المسلمين.
- 9- تحذير الناس عن حكومة الإناث: كتبه الشيخ قبيل تصويت 1964 وبين موقفه في منع حكومة المرأة.
- 10- تعريف الأمراض: جمع فيه طرق التي تُفحص بها الأمراض.
- 11- تعزيرات شرعية (بالسنديّة): هذه الرسالة يشتمل على فوائد إقامة القوانين الشرعية في بلدنا.
- 12- تفريق الأمراض: جمع فيه طرق التي تفرق بها بين الأمراض.
- 13- الحق الظاهر في حكم الحاضر والناظر: ذكر فيه أن الإيمان بحضور الله تبارك وتعالى واجب على كل مسلم.
- 14- راحة القلوب (بالسنديّة): جمع فيه علاج الأمراض بدون استعمال الأدوية.
- 15- راحة المخلصين (بالسنديّة) جمع فيه أحوال حياته وذكر فيه طرق التشكر على نعم الله تعالى.
- 16- رسالة حفظ حديث (بالفارسية) ذكر فيه أدلة حفاظة الحديث وقصص المحدثين وجهودهم في حفظه ورد على من شوّه في حفظه.
- 17- ستر وحجاب -تفسير موضوعي (فارسي) وسأقوم بتعريفه مفصلاً.
- 18- سوانح حيات إمام أعظم (بالسنديّة) يشتمل على حياة الإمام الأعظم -نعمان بن ثابت -رضي الله عنه.
- 19- شهادة إمام حسين (سندي) ذكر فيه قصة شهادة الإمام الحسين -رضي الله عنه.
- 20- شهادة عثمان غني (بالسنديّة) ذكر فيه قصة شهادة سيدنا عثمان بن عفان ومحاصرته في البيت.
- 21- الصافية في توضيح الكافية (عربية) قام فيه بشرح الكافية في فن النحو.
- 22- فيض البركات من عين المكتوبات (فارسية) قام بخلاصة مكاتيب الشيخ أحمد السرهندي.

- 23- قلمي بياض (أشعار)
- 24- قلمي بياض طب: جمع فيه طرق تجهيز الأدوية، وقد ضاع في حياته.
- 25- كلدسته أبيات نادره (عربية، فارسية، بشتوية أردية، سنديّة) جمع فيه أبيات -العربية والفارسية والبشتوية والأردية والسندية - التي كانت تشتمل على الدروس والعبر.
- 26- كشف الستور عن أسامي الأيام والشهور (عربي) بين فيه أسماء الأيام والشهور وطريقة كتابتهما وما يتعلق بهما من علم الصرف والنحو.
- 27- مخزن العلوم (حديث، أدب، فقه، قراءة، تصوف، طب، تعويدات) رقية الشرعية)، (السندية)) مخزن العلوم يشتمل على أساسيات العلوم السبعة وأصولها وما يتعلق من مسائلها الهامة. وسأقوم بتعريف جزء قراءت (التجويد).
- 28- مساوات اسلامي (السندية) ذكر فيه أن الإشتراكية أساسها الظلم والجور ولا يجوز نفاذها في بلدنا، وبين أن المساوات الإسلامية هي طريقة وحيدة لحل المشاكل.
- 29- مقابر الأولياء (بالسندية): ذكر فيه أحوال حياة جده السابع الشيخ غلام محمد مجددي وإبنة من كتب مختلفة.
- 30- مناجات بدرگاه قاضي الحاجات (بالسندية): دعاء من مالك الملك يشتمل على ذكر شيوخه في التصوف.
- 31- مونس المخلصين (فارسية) جمع فيه أحوال أبيه -الشيخ حسن جان السرهندي-.
- 32- هداية الحج (بالسندية) هذا الكتاب يشتمل على أحكام الحج ومسائله.
- 33- هداية نامه (بالسندية) جمع فيه النصائح لأهله وأولاده ومتبعيه.
- هذا ما وفقني الله إليه من مؤلفات الشيخ عبدالله جان السرهندي، وسأقوم بدراسة تأليفاته المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن وهي: ستر وحجاب، مخزن العلوم جزء القراءة.

المبحث الثاني :

جهود الشيخ عبدالله جان شاه آغا في التفسير وعلومه

ومن أعلام الأسرة السرهندية الذين لهم جهود جبارة في التفسير وعلومه الشيخ عبدالله

جان شاه آغا السرهندي ومن كتبه التي تتعلق بالتفسير وعلومه هي:

1- رسالة ستر وحجاب: قد كتبه الشيخ باللغة الفارسية، وهو تفسير موضوعي

لمسألة الستر والحجاب وفسره الشيخ في ضوء القرآن وجمع فيه الآيات التي تتعلق

بالمسألة وفسرها تفسيراً جامعاً، دقيقاً، مستمداً من تفاسير السلف، يدل على

دقة علمه وفهمه في التفسير.

2- مخزن العلوم قد جمع فيه أساسيات من العلوم العديدة وقسمه إلى ستة أقسام

منها: جزء قراءات/التجويد.

3- موقفه في إعجاز القرآن، وما روي في فضائل السور، وغيرهما من خلال مؤلفاته

وفي هذا المبحث سأقوم ببيان منهج الشيخ وموقفه في المسائل المذكورة—إن شاء الله—.

1- تعريف برسالته في الستر والحجاب ومنهجه فيها:

أولاً: وصف المخطوط:

هذا المخطوط موجود في مكتبة السرهندية، بقرية تندوسائينداد، تندو محمد خان، وهو مشتمل على جزئين: الجزء الأول هو أصل وأساس والجزء الثاني: مشتمل على التعليقات على الجزء الأول وما فات من المؤلف في الجزء كالضميمة، للأول فيحيل إلى صفحات الجزء الأول ويكمل المسألة. فالجزء الأول بدأه بحمد الرب الستار ومديح النبي ﷺ بقوله:

مثنوى در نعت و مناجات

ای خدا ای پرده پوش پندگان: ای تو ستار عیوب عاصیان⁽¹⁶⁵⁾

وبداً مقدمته بقوله:

اما بعد مخفی نیست که درین زمانه پر آشوب ضعف و غربت اسلام بحکم کمال رسیده و طوفان آزادی و لامذہبی و بے دینتی در عالم برپا شد و شعله های دهریت و ماده پرستی سر بفلک کشیده اند.⁽¹⁶⁶⁾ وینتهی جزء الأول من رسالته بقوله:

انسان را هوا خوری برائے تنفس ضروری است پرده و حجاب از حصول آن مانع و حاجب نیست خصوصاً اگر حسب شرائط و آداب خانه داری انتظام و صفائی مکان و منزل بوجه خوب بعمل آورده شود و از کثافت های خارجی و داخلی آنرا صاف و پاکیزه داشته شود که علاوه از اصول و قواعد طلبی شرعاً هم برائے نظافت و صفائی مکان تاکید تمام وارد شده است چنانچه در حدیث شریف آمده.⁽¹⁶⁷⁾

وعدد صفحاته (الجزء الأول: 97 والجزء الثاني: 12) والمجموع: 109، وصفحته

5.5 (انش) بوضه طولیه و عرضها 7 بوضه، وفي كل صفحه 13-15 سطرًا، وفي كل سطر

12 لفظًا، مكتوب بر رسم فارسي و بقلم أسود، باللغة الفارسية - وفيه اقتباسات من العربية

(165) يا رب يا ستار العباد، أنت ستار عيوب العصاة

(166) أما بعد: فلا يخفى أن هذا الوقت الفتان الذي وصل فيه الإسلام إلى أوج غربته وقد أصاب العالم طوفان الطحيرية (الدبرالية) واللا دينية والإلحاد وكذا ظهرت الشيوعية والدهرية وغيرها من الفتن.

(167) تنفس الإنسان في الجو المناسب لازم والستر والحجاب ليس من موانعه. خاصة (الاهتمام) ببناء البيت يكون حسب القواعد والضوابط والنظم التي (تسهل) تنظيفه وتطهيره بطريق أحسن، ويهتم (المسلم) بتطهير البيت من الكثافة الظاهرية والباطنية، وكذا يهتم بالأصول الطبية والشرعية لتنظافة البيت (ليتنفس الإنسان في الجو المناسب) كما وردت فيها الأحاديث.

والأردوية- هذا المخطوط محفوظ ومتوافر على موقع السرهندي كاملا ولم يطبع إلى الآن ولكن خلاصته باللغة السنديّة طبع في ضمن كتاب راحة المخلصين، يبدأ من ص 153- وينتهي إلى ص 158 وصرح بقوله: قبل 20-25 سنة عندما بدأ فتنة تعليم المرأة وعدم الالتزام بسترها فكتبت رسالة مستقلة في مائة صفحة تقريبا وفصلت فيه وبينت مباحث المتعلقة بها ولكن بالأسف مخطوط وإن يسرلي الله سأقوم بطبعه. ولكن لمناسبة المكان سأذكر بعض الآيات والأحاديث والأحكام أمام القارئ. (168)

ثانيا: منهجه في الرسالة:

قبل ذكر منهج الشيخ في الرسالة أعرف رسالته في السطور التالية بطريق موجز:

تعريف العام للرسالة: رسالة ستر وحجاب قد كتبه الشيخ بلغته الفارسية، وقد كتبها الشيخ على نمط التفسير الموضوعي لحل مسألة الستر والحجاب وجمع فيه آيات التي تتعلق بالمسألة وفسرها تفسيرا جامعاً، دقيقاً، مستمداً من الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال الفقهاء وأقوال المفسرين في تفسيرها من السلف وقسم الشيخ رسالته إلى مقدمة وسبعة فصول وتفصيلها حسب التالي:

مقدمة: بين فيها ضعف الإسلام وانتشار أفكار الجهلة من الملاحدة ما ملخصه: ضعف الإسلام وغربته قد وصل إلى علوه وانتشرت الأفكار اللادينية والحرية والملاحدة. وأفكارهم مبنية على الجهل وعلى حب أنفسهم والطغيان والمسلمون يفرون من اتباع أحكام الله والرسول ﷺ ويظنون أن أركان الدين ليست صالحة للعمل ولكن يجب تركها ونسخها والتبديل والترميم فيها. وكل هذا يفعله المسلمون ليقدموا صورة الإسلام المرغوبة والمحبوقة في أعينهم وهم لا يعرفون أن الإسلام وتعليماته يشتمل على حماية الحمية والشرافة والفضيلة والاسلام عصم من الذلة والردائل والنفاق، بل تعليماتها التي هي يعرج الإنسان المحاسن والأخلاق والفضائل والكمالات، مثلها لا يوجد في غيره من الأديان والملل. (169)

(168) راحة المخلصين، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ط: حيدرآباد السند، ص 153

(169) ينظر: رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، (مخطوط) في مكتبة الأسرة السرهندية

بقريّة تنده سائنداد، ص 3-4

وبين سبب هذه الحرية المبنية على الجهل ما ملخصه: ولكن المسلمون يغضون ابصارهم عن تعليمات الإسلام وينظرون إلى حكومة الأغيار (بريطانية) ويفتنون بزيتها ويخربون بيوتهم كما يقال: والناس على دين ملوكهم. فالمسلمون يشبهون أنفسهم بعاداتهم وأوضاعهم في التعيش ويغرقون أنفسهم ولا يكتفون بغرق أنفسهم بل يريدون القضاء على الإسلام أيضا والتحريف في تعليماته وأصوله ويريدون أن يغيروا حسب ما تشتهي أنفسهم وينسخوا أصول الدين كي لا يبقى اسم الإسلام في العالم.⁽¹⁷⁰⁾

وبعد ما بين أسباب وقوعهم في الفسق والفجور يتأسف عليهم ويحزن على ظلمهم على الإسلام ويقول: وكل هذا من لا يقصر على الأغيار بل يفعله المسلمون الذين يدعون حب الوطن.

وذكر الشيخ بعض أهم المسائل التي كان يلعب بها غيرنا في البداية لكن بعد مرور الزمن طوائف من المسلمين يتكلمون فيها ويفتنون عامة الناس بها ويقولون للعلماء أنهم لا يعرفون ما يدور في العالم ويأتون بالشبهات في ما ورد في القرآن والحديث من الأحكام ومنها:

- 1- تحريم الربا
- 2- قص اللحى
- 3- نكاح الصغار
- 4- تعدد الزواج
- 5- اللباس
- 6- الستر والحجاب

ويقول الشيخ: ”عندما تظهر هذه الفتن يجب على العالم أن يظهر علمه ويقوم ضد هؤلاء الذين يجرمون ما أحل الله ويحللون ما حرم الله ويعده من أقسام الجهاد.“⁽¹⁷¹⁾ وذكر عدة أحاديث التي أمر فيها بقيام أوامر الله ونواهيه.

(170) ينظر: رسالة ستر وحجاب، ص4

(171) ينظر: رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص7-6

ويقول الشيخ: ”ومن المسائل المذكورة، مسألة ”الستر والحجاب“ و هي مهمة جدًا لأنه مرض انتشر بين الناس في بلادنا من الشرق إلى الغرب والناس تركوا الستر والحجاب من خواصهم وعوامهم، وسلاطينهم وفقرائهم ومساكينهم كل واحد مفتون بها، وفساد التي يؤمننا هو أنهم لا يعدونه من المنكرات والمعاصي، بل يعدونه من المباحات ويجيزونه بالأدلة الشرعية لكي يحمون أنفسهم من شتم الناس عليهم، وعلانية يقولون بأن حكم الستر والحجاب ليست من جانب الله والرسول ولكن العلماء اخترعوه من أنفسهم أو نقل من عادات الفارسية من إيران، وبناء على هذا سأقوم بتبيين مسائل الستر والحجاب في ضوء القرآن والحديث وأقوال السلف من الفقهاء والمجتهدين حتى لا يبقى ريب ولا شك في المسئلة.“ (172)

وبعد التمهيد يذكر الشيخ الآيات التي وردت فيها أحكام الستر والحجاب وفسرها على حدة تفسيراً شاملاً وفي البداية يذكر المناسبة بين آيات الحجاب إن وجدت وإلا يقوم بتفسير الآيات ثم يذكر أسباب النزول، ثم يترجم الآية لفظاً لفظاً وفي هذا الصدد يذكر الترجمة التفسيرية حسب القراءات الواردة في اللفظ وبعده يذكر الأوامر والنواهي المذكورة في الآية مستمداً من التفاسير العديدة، ويؤيد ما يقول بالأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم ويحيل إلى مصادرها الأصلية إلا في بعض المواطن. وعندما يكمل تفسير الآية ينبه الذين يشوشون الناس في أوامر الله ويأتون بالشبهات من أنفسهم.

وبعد بيان التفسير قام الشيخ ببيان المسائل التي تتعلق بالستر والحجاب وقسمها إلى سبعة فصول وتفصيلها حسب التالي:

الفصل الأول: في بيان الغيرة أو الحمية

الفصل الثاني: في بيان حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية وبالعكس

الفصل الثالث: في بيان منع الرجال البيوت بغير استئذان

الفصل الرابع: في بيان منع خروج النساء من بيوتهن

الفصل الخامس: في بيان منع خروج النساء إلى المساجد

الفصل السادس: في بيان منع سفر النساء بغير محرم

الفصل السابع: في بيان الأحاديث والروايات المتفرقة في مسألة الستر والحجاب

- شدة احتياط أمهات المؤمنين في الحجاب عن محرم رضاعي
- كيفية طواف أمهات المؤمنين وحذرهن عن الازدحام والمخالطة بالرجال
- تأكيد النبي ﷺ للنساء لبس الجلباب عند الخروج
- التنبيه: وبين فيه أن ما بين الفقهاء من حدود الستر للرجل والمرأة هي أدنى حدود للستر وأقل ما يجوز إليه النظر وبشروط عدم الموانع. (173)
- مسائل متفرقة
- وفي الأخير ذكر الشبهات من جانب المتنورين بالثقافة الغربية والملحدين على الستر والحجاب وأجاب عليها عقلياً ونقلها بأسلوب موجز وأذكر هنا ملخص الشبهات:
- شبهة أولى:** كانت المرأة تشارك مع الرجال في الغزوات وتجاهد الأعداء بالسيف، وكانت تعالج المجرحين ولا يمكن الستر والحجاب في مثل هذه الأوقات، ويُعلم منه أن كيفية الستر والحجاب آنذاك كان غير الستر والحجاب المروج في العصر الحاضر الذي هو اختراع المتأخرين. (174)
- شبهة ثانية:** والذين يظنون أنهم عقلاء وعلماء ويدعون أنهم يحبون الدين والعلم ويروون أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وبهذا القول يجب على كل مسلم ومسلمة طلب العلم، والستر والحجاب من موانع التعليم وكل ما يمنع على حصول الواجب فهو ممنوع ومنسوخ عملاً. (175)

(173) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص 77

(174) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص 87

(175) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص 90

شبهة ثالثة: تمرض المرأة بعدم خروجها من البيت، لأن الصحة تحتاج إلى الهواء الخالص والمرأة التي تقضي عمرها في بيتها تصبح كسلانة، فعلى المرأة أن تخرج وتستفيد من الهواء. (176)

منهج الشيخ في الرسالة:

ألف - تفسير القرآن بالقرآن:

القرآن يفسر بعضه بعضا ولذلك لتفسير القرآن بالقرآن أهمية كبرى عند المفسرين سلفهم وخلفهم لأن القرآن يفصل في مكان ما أجمل في مكان آخر وكذا يبين ما أجهم فهمه عند الصحابة وغيرهما. وكذلك نهج الشيخ على منهج المفسرين واهتم الشيخ عبدالله جان شاه آغا بتفسير وتوضيح معنى الآية بآية أخرى في بعض المواطن؛ لتبيين المعنى. ففي آية ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31] في هذه الآية ورد كلمة الزينة ثلاث مرات وللشيخ في بيان معناها بحث طويل وذكر أقوال الصحابة والتابعين وآراء المفسرين في معناها ويذكر وجهين لمعنى الزينة أولهما: بالإطلاق (شمولها لأنواع الزينة والتحسين) وثانيهما: بالتقييد وفي الأخير يرجح معناها بالإطلاق ويرد على القول الثاني دراية ورواية ويستدل من القرآن ويقول: واما رواية ليس از جمته آنکه در آیه شریفه ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...﴾ [الأعراف: 31] باتفاق مفسرين لباس مراد است وهم آیه شریفه (177) ﴿يَأْيُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ...﴾ [الأحزاب: 59] مؤيد آست. (178)

(176) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص 96

(177) ترجمة: وأما تأييده بالرواية فأية ﴿يُنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ...﴾ واتفق المفسرون على أن المراد من الزينة اللباس. وكذا قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ...) يؤيد المعنى السابق.

(178) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص 12-14 ترجمة: هذه الآية تؤيد المعنى

ب- تفسير القرآن بالسنة:

تُعد السنة المطهرة أول مصدر لتفسير القرآن بعد تفسيره بنفسه. والشيخ اهتم بها في تفسير آيات الستر والحجاب ويذكر الأحاديث لإلقاء الضوء النبوي على معنى الآية؛ لأن وظيفة الرسول ﷺ التبليغ والبيان. وفي هذا المجال في البداية يذكر اسم الكتاب ويقتصر على اسم الصحابي الذي يروي الحديث وفي بعض الأحيان يذكر اسم الكتاب في الأخير ولا يحكم على الحديث. وفي بعض الأحيان يذكر الحديث ويكتفي بالمتن الذي يؤيد قوله.

ففي قوله تعالى ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...﴾ [النور: 31] ورد لفظ الزينة والشيخ في بيان معناها بحث طويلا وذكر أقوال الصحابة والتابعين وآراء المفسرين في معناها ويذكر وجهين لمعنى الزينة كما مر سابقا وفي الأخير يرجح معناها بالاطلاق ويرد على القول الثاني دراية ورواية ويستدل من القرآن ويؤيد قوله بالسنة ويقول: (المرأة عورة)⁽¹⁷⁹⁾ ويكتفي بما يؤيد قوله من المتن ولا يذكر مصدره ولا راويه.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ... الخ [النور: 30]، [31] يقول الشيخ: بند کنند وپوشند چشم های خود را از نظر کردن بنا محرمان و اگر کسی را اتفاقا نظر بنا محرمان یا بعورت دیگری بیفتد بعد ازان قصد ایدن تا مکرر نگاه کردن حرام و ناجائز است.⁽¹⁸⁰⁾ أي لا يجوز للمرء أن ينظر إلى عورات الآخرين مكررا ويأتي لتأييد قوله بجديتين أولهما عن جرير البجلي⁽¹⁸¹⁾: والثاني عن ابن بريده⁽¹⁸²⁾ بالفارسية ومضمونها: از جریر بجلی روایت است که حکم

(179) أخرجه الامام الترمذي في جامعه: (3 / 468) حديث رقم: 1173 وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»

(180) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص 11 الترجمة: يغضضن الأبصار ويغطين من نظر

الأغيار، وإذا نظرت مفاجأة إلى غير محرم أو إلى ستر الآخرين فلا يجوز النظر إلى (الستر) فبعدئذ.

(181) هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي القسري، أبو عمرو، اليماني، صحابي، توفي سنة 51 هـ و قيل بعدها بـ

قرقيسيا روى له في الصحاح الستة. ينظر: رجال صحيح مسلم لأحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابن منجويه

(المتوفى: 428هـ) المحقق: عبد الله الليثي، الناشر: دار المعرفة - بيروت (1/ 116)

(182) هو عبد الله بن بريده الأسلمي، أبو سهل المروزي، (قاضى مرو، أخو سليمان بن بريده)، من طبقة الوسطى

من التابعين، توفي سنة 105 و قيل 115 هـ، وروي له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ورتبته

نظر ناگہانی از رسول خدا ﷺ فرمودند کہ پسرگردان نظر خود را بدیگر طرف. (183) و آن حضرت ﷺ حضرت علی کرم اللہ وجہہ را فرمودند کہ ای علی در پی مکن یک نظر را بدیگر نظر چه تحسین برائے تو رسید و نمیرسد ترا دیگر بار. (184)

ج- تفسیر القرآن بأقوال وعمل الصحابة:

الشیخ عبداللہ جان شاہ آغا السرهندی یکثر فی بیان أقوال الصحابة وکیفیتہ عملہم علی آیات الستر والحجاب خاصة یدکر عمل أمہات المؤمنین والصحابیات من الأنصار والمہاجرات لتبیین معناہا وكذلك یدکر اسم الصحابي ولا یدکر مصدرہ:

المثال الأول: فی قوله تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ... الخ ﴿النور: 30، 31﴾ یدکر الشیخ عمل الصحابیات من المہاجرات والأنصار ففي ذکر المہاجرات یدکر حدیث عائشة -رضی اللہ عنہا- ویقول: از بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا مروی است کہ وے فرمود رحمت کناد خداے تعالیٰ زنان مہاجرات اول را چون آیت (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) نازل شد برخاستند زنان وچاک کردن از ارباہے خود از طرف کنار ہا و بر سر انداختند آنرا. (185) وكذا یدکر عمل الصحابیات من الأنصار بعد نزول الحجاب وشدة حرصهن علی تعلیمات القرآن ویأتی بروایة عن عائشة -رضی اللہ عنہا- ویقول: وہم وے -رضی اللہ عنہا- فرمودہ کہ سوگند است مرا خداے تعالیٰ کہ من بہتر عمل کنندہ و زیادہ تر تصدیق کنندہ وایمان آورندہ بکتاب خدا تعالیٰ از زنان انصار ندیدم

عند ابن حجر : ثقة (ینظر: سیر أعلام النبلاء، لشمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذہبی (المتوفی : 748ھ) المحقق : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرنؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة، (5/ 50) (183) وعن جریر بن عبد اللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرة الفجاة فامرني ان اصرف رواه الامام مسلم في صحيحه (3 / 1699) حدیث رقم: (2159)

(184) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليس لك الاخرة- (أخرجه الامام أبو داؤد في سننه (2 / 246) حدیث رقم : 2149 والامام الترمذی في جامعه (5 / 101)، رقم الحدیث: 2777 والامام أحمد في مسنده (2 / 464)، حدیث رقم: 1369، 22974، 22991 وغيره) وكذلك أخرجه الإمام الحاكم في مستدرکه علی الصحیحین في كتاب النكاح، رقم الحدیث 2788، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُجْرَجْ، ینظر: (2 / 212)

(185) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَأَخْتَمَرْنَ بِهَا " صحیح البخاری (6 / 109) رقم الحدیث: 4758

چون این آیت ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾⁽¹⁸⁶⁾ نازل شد مردان اوشان بخانهارفته بر زنان و دختران و خواهران خود خوانند هر زنیکه این حکم می شنید فی الفور بر خاسته کوشش تمیل آن میکرد و از گلیم های چادرهای خود پرده پوش طیار⁽¹⁸⁷⁾ کرده بر سرهای خود انداخته و تن خود را در آن پیچیده وقت فجر پس رسول خدا ﷺ نماز خوانند و چنان دیده می شدند گویا که بر سر آنها زانان نشسته اند.⁽¹⁸⁸⁾

المثال الثاني: في آية ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...﴾ [النور: 31] يذكر أقوال كبار الصحابة المفسرين ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - ويقول: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما مفرمايد که آنچه ظاهر کردن آن پیش ایشان جائز است گوشواره ها و قلاده و دست برنجن هاست اما خلخال پای و بازو ها و سینه خود پس بغیر از زوج بر ایناں هم ظاهر کردن درست نیست.⁽¹⁸⁹⁾ وبعده يذكر قول ابن مسعود رضي الله عنهما - ويقول: و حضرت ابن مسعود رضي الله عنهما فرموده که مراد از ان طوق گلو و گوشواره هاست.⁽¹⁹⁰⁾

[186] (النور: 31)

(187) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص 12 لفظ "تيار" بالأردية والفارسية - بمعنى الصنع، وطيّار بمعنى الطائر، والذي يناسب في هذا المكان هو تيار لعله بدل التاء طاءً خطأ.

(188) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص 13، وروى الامام ابو داؤد في سننه عن صَفِيَّةِ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ يَنْظُرُ: (4 / 61) رقم الحديث 4100 وضعف الألباني إسناده، وفيه روى الإمام أبو داؤد عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ يَنْظُرُ: (4 / 61) رقم الحديث 4101 وقال الألباني إسناده قوي، ولكن الشيخ أخذ لفظ الحديث من تفسير الإمام ابن أبي حاتم حيث رواه عن عائشة رضي الله عنها بإسناده، ينظر: تفسير لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة - 1419 هـ (8 / 2575)

(189) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص 16. وأصل قول ابن عباس فقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية قال: حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...﴾ إلى قوله: ﴿عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ قال: الزينة التي يبدنها لهؤلاء: قرطاهما، وقلادتها، وسوارها، فأما خلخالها ومعضداها ونحرها وشعرها، فإنه لا تبديه إلا لزوجها. ينظر: تفسير جامع البيان للإمام الطبري (160 / 19)

(190) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص 16. وأصل هذا القول في تفسير الطبري: قال: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج، قال: ابن مسعود، في قوله ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ (قال: الطوق والقرطين، ينظر: تفسير جامع البيان للإمام الطبري (160 / 19)

د- اهتمامه بأقوال التابعين وتابعي التابعين ومن يليهم من علماء السلف: وخاصةً

أهل القرون الأولى الذين شهد لهم النبي بالخيرية، وحملوا الدعوة والإسلام في عصورهم. كما يذكر في آية ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...﴾ [النور: 31] أقوال المفسرين من الصحابة يذكر أقوال تلامذتهم من التابعين لتوضيح معنى الألفاظ ففي بيان معنى الزينة وبعدهما ذكر قول ابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهما- ذكر قول سعيد بن جبير⁽¹⁹¹⁾ في معنى الزينة وما يجوز لهن إظهارها ويقول: وسعيد بن جبير در تفسير آن فرموده که جلباب خود یعنی آن چادر که بالائے خمار می پوشند نگذارند مگر پیش این طوائف مذکورین.⁽¹⁹²⁾

هـ - اهتمامه بأسباب النزول:

سبب النزول له أهمية بالغة في تفسير القرآن لأنه يساعد على الفهم الصحيح للآية أو الآيات فالشيخ بعدما انتهى من المعنى العام للآية يذكر سبب النزول للآيات وفي الرسالة ما ذكر آية إلا وذكر بعدها سبب نزولها ومثاله:

في آية من سورة النور ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30] يقول الشيخ أنها نزلت موافقة لرأي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وكان شديد الغيرة، فعندما تزوج النبي بزینب بنت جحش -رضي الله عنها- زوج النبي ودعا الناس للطعام وهم بدؤا في الكلام حتى أوذى النبي ﷺ بعدم خروجهم من

(191) هو : سعيد بن جبیر الأسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبد الله: تابعي، كان أعلمهم على الإطلاق. وهو حبشي الأصل، من موالی بني والبة بن الحارث من بني أسد. ولد بسنة 45هـ وتوفي 95هـ وأخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر. ينظر: طبقات ابن سعد 6: 178، و حلية الأولياء 4: 272 والأعلام للزركلي (3 / 93)

(192) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبد الله جان السرهندي، ص 17، وأصل القول: أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده: قال: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يحيى بن عبد الله حَدَّثَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ يَعْنِي وَلَا يَضَعْنَ الْجُلُبَابَ (وَهُوَ الْقِنَاعُ مِنْ فَوْقِ الْخِمَارِ)، فَقَالَ: إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ فَهُوَ مُحْرَمٌ وَكَذَلِكَ الْعَمُّ وَالْحَالُ. (ينظر: تفسير القرآن العظيم لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة - 1419 هـ، رقم الحديث: 14414 (8/ 2577) ووالشيخ ما ذكر قول سعيد بن جبیر بعينه بل ذكر خلاصته.

بيته ﷺ، فنزلت الآية وذكر قصة نزولها. (193)

وفي آية من سورة الأحزاب ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59] يقول: أنها نزلت في سودة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عندما خرجت لقضاء الحاجة ليلة وراها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فرجعت وذكرت القصة مع النبي ﷺ فنزلت الآية. (194)

(193) ذكر الإمام الطبري هذه القصة: عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المدينة، فكنيت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل في مبتنى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بزینب بنت جحش، أصبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها عروساً، فدعا القوم فأصابوا من الطعام حتى خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأطالوا المكث، فقام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخرج، وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومشيت معه، حتى جاء عتبة حجرة عائشة زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم ظن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه، حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا، فضرب بيني وبينه سترًا، وأنزل الحجاب. تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (20 / 311)

(194) ذكر المفسرون هذا السبب تحت آية الحجاب (الأحزاب: 53) وهي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احجب نساءك قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المناصع، خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة رضي الله عنها، فرأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس فقال: عرفتك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، قالت: فأنزل الله عز وجل الحجاب، وللبخاري عن أنس رضي الله عنه (ينظر: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، (6 / 20) رقم الحديث: 4483) ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كلاهما عن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يتحجبن، فنزلت آية الحجاب، وروي في السبب أشياء غير هذه، وقد تقدم أنه ليس بيدع أن يكون للآية الواحدة عدة أسباب مستوية الدرجة، أو بعضها أقرب من بعض، على أنه قد روى البخاري (ينظر: في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، (6 / 120) رقم الحديث: 4795 والإمام مسلم أخرجه في صحيحه كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، (4 / 1709) رقم الحديث 2170) في سياق هذه الآية ما هو صريح في أن قصة سودة بعد الحجاب عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة! أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيتي وإنه يتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت: يا رسول الله! إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن وهؤلاء الذين جلسوا - والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما هو عليه من الكراهة للجلوسهم بما ذكر من هيئته في حياته وتميئه للقيام ونحو ذلك - لم

و- اهتمامه بالمناسبات:

الشيخ لم يكثر في بيان المناسبات رغم أنه من لا ينكر وقوعها. وإليك المثال في قوله تعالى ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31] بين سر في تقديم غض البصر على حفظ الفروج ويقول: چونکه نظر برید و قاصد زنا است آنرا مقدم داشته باز فرمود یحفظن فروجهن. (195)

ز - قراءات:

القراءات لها أهمية بارزة في تفسير القرآن الكريم بأقسامها والشيخ في رسالته ستر وحجاب ذكر قراءة تفسيرية مروية عن عبد الله بن مسعود لتأييد ما قاله تحت الآية ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: 60] ويقول: "ثيابهن ورد في بعض القراءات جلبابهن." (196) في الحقيقة هذه القراءة قول عبد الله ابن مسعود في تفسير الآية ولعلها قراءة تفسيرية وتبين معنى الآية لأن الصحابة آمنوا من الالتباس لذا كانوا يكتبونها على مصاحفهم كتفسير ولكن بعد مرور الزمان أدرجت في القراءات كما قال السيوطي: "وظهر لي (نوع) سادس (من القراءات) يشبهه من أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد في القراءات على وجه" وذكر الأمثلة، منها: قراءة ابن عباس: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج" (197) ففي المثال المذكور من رسالة الشيخ عبد الله جان السرهندي لاحظت أنه بعد ذكر القول في القراءة عن ابن مسعود لا يعلق عليه ولا يعين نوع القراءة بل ترك هذا المجال لعامة

يستثمروا الفقه من أحواله، بل كانوا واقفين عندما يسمعون من مقاله، وطريقة الكمل الاستبصار برسمه وحاله كما يستبصرون من قاله وفعاله (ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (15 / 399)

(195) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبد الله جان السرهندي، ص12

ترجمة: قدم أمر بحفاظة النظر (على حفاظة الفروج) لأنه قاصد إلى الزنا بعده أمر بحفاظة الفروج

(196) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبد الله جان السرهندي، ص23، وهذه قراءة ابن مسعود كما ورد في تفسير ابن أبي

حاتم: انظر تفسير ابن أبي حاتم (2641/8) حديث رقم 14841

(197) الإيتقان في علوم القرآن، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، المحقق: محمد أبو

الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 1394هـ / 1974 م (1 / 265)

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 1770، (2 / 181)

الناس وكان من الأحسن أن يعينها إلى المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج من أنواع القراءات لكي يتضح الأمر تماماً لعامة الناس وينتهي الإزالة من لفظ "القراءات".

ح - الاستعانة بالشعر الفارسي:

استمد الشيخ من الأشعار الفارسية لتقوية المعنى كما هو عادة علماء السند وفي قوله تعالي: ﴿يغضوا من أبصارهم﴾ نقل شعراً فارسياً بعد ما قال: "لأن النظر من مقدمات الجيش، ومن فسادات العين؛ الفسق والفجور" شعر:

این همه آفت که به تن می رسد... از نظرتوبه شکن می رسد
روئے فروپوش چو در صدف... تا نشوی تیر بلاد در هدف (198)

ط - بيان کلیات القرآن:

المراد بكليات القرآن ما يطلقه بعض المفسرين على لفظ أو أسلوب بأنه يأتي في القرآن على معنى مطرد. وهذه الإطلاقات الكليّة تبين مصطلحات القرآن في الألفاظ والأساليب (199)، فيكون اللفظ الكلي مصطلحاً قرآنياً خاصاً. ولا تكون هذه الإطلاقات إلا بعد استقراء للقرآن، وهذه الأحكام بعد الاستقراء إما أن تكون كلية لا تنخرم، وعليه فهي قاعدة مرجحة عند الاختلاف، أو تكون منخرمة بأمثلة فيبين المفسر هذه الأمثلة، وعلى هذا تكون الأحكام أغلبية، ويمكن الاستفادة منها في الترجيح، وقد كان لمفسري الصحابة والتابعين ثم من جاء بعدهم عناية بهذه الكليات، ووافردوا بتأليفاتهم فيها (200)، فالشيخ عبدالله جان السرهندي في رسالته ستر

(198) حجاب زن مسلمان (فارسي) لمولوي عبدالصمد غياثي، الناشر: كتب خانة عقيدة، (ص: 47) الترجمة: إن

المصائب التي تصل الجسد، تصل عيون خطيرة. كن مغطية كالدّر مستور في الصدف كي لاتدركك سهم المصائب.

(199) الكليات عند المفسرين على قسمين: أولاً: كليات الألفاظ وله عدة أنواع ذكرها الدكتور الطيار: ومنها: «ما

في القرآن من ذكر البعل فهو الزوج؛ كقوله تعالى: {وَيُعَوْلُتُهُنَّ أَحْقُ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] إلا حرفاً واحداً في الصفات:

{أَتَدْعُونَ بَعْلًا} [الصفات: 125] فإنه أراد صنماً» وثانياً: كليات لأسلوب ولها عدة أنواع ذكرها الدكتور في كتابه

منها: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها. وهو الأكثر. رُدُّ لها، أولاً؛ فإن وقع فلا إشكال في

بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها فذلك دليل على صحة المحكي وصدقه. ينظر: فصول في أصول التفسير

للدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الثانية، 1423هـ (ص: 122-123)

(200) كتاب الإمام اللغوي أحمد بن فارس (ت: 395هـ)، في كتابه الموسوم «بالأفراد» (3)، وقد بقي من هذا الكتاب

نقولات نقلها الزركشي في «البرهان في علوم القرآن» (4)، والسيوطي في «الإتقان» (5)، و «معترك الأقران» (6)،

وحجاب اهتم بهذا العلم من علوم القرآن فبين فيما وردت كليات الألفاظ لتفسير المفردات وإليك المثال:

في قوله: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) ذكر قول أبو العالية (201) كل فرج ذُكِرَ حِفْظُهُ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مِنَ الزَّوْنِ إِلَّا هَذِهِ (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) فإنه يعني الستر. (202)

وقد زاد السيوطي عليها شيئاً قليلاً، ولأبي البقاء في «كلياته» عناية بهذه الكليات، حيث ذكر تحت كل لفظة قرآنية كلياتها إن وجد.

(201) هو: رفيع بن مهران ، أبو العالية الرياحي البصري ، مولى امرأة من بني رياح بن يربوع، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي ﷺ بسنتين، وروى عن علي وابن مسعود وغيرهما ورتبته ثقة كثير الإرسال، توفي عام 90هـ و قيل 93 هـ و قيل بعدها. ينظر: تهذيب التهذيب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) ، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند ، الطبعة: الطبعة الأولى، 1326هـ (284 / 3)

(202) رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ص11 وينظر: تفسير الطبري (19 / 154)

موقف الشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي عن تعليم المرأة

إن الإسلام حث على العلم خلال تعليماته بل بدأ نزوله بالأمر بالقراءة حيث قال سبحانه وتعالى في أول وحي أنزله على رسوله الأُمِّي ﷺ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (203) وجعل العلم ميزانا للصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة وسببا لخشيته بدون فرق بين الرجال والنساء. وكذلك حث نبينا ﷺ المؤمنين والمؤمنات على حصول العلم وتبليغه كما يظهر من تعليماته ﷺ أنه بشر المسؤولين عن النساء - بتعليمهن وتربيتهن بطريق أحسن - بأجرين، كما روي في حديث عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده» (204) وكذلك عيّن النبي ﷺ يوما للنساء (205) وكنّ تحصلن العلم عن النبي ﷺ فيها.

ويدل تاريخ الإسلام على أن المسلمين طلبوا العلم النافع وبلغوه إلى أنحاء العالم، رجالهم ونساءهم، كذلك كان علماء السند يهتمون بتعليم الأطفال في المدارس الدينية في جانب وفي جانب آخر كانوا يهتمون بتعليم البنات وتربيتهن في البيوت وكانت المرأة تعلم القرآن والسنة والفقه وغيرها من المسائل التي يمكن وقوعها في حياتها اليومية التي يجب على المسلمة معرفتها.

(203)[العلق: 1 - 5]

(204) أخرجه المسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملّة، رقم الحديث: 241

(205) ينظر: صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: بَابُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بِمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمَثِيلٍ (9 / 101) رقم الحديث: 7310
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: «اجتمعن يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا»، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال: «ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من التار» فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين؟ قال: فأعادتها مرتين. ثم قال: واثنين واثنين واثنين»

فلما جاء الإنجليز وسيطروا على الهند والسند، أول شيء اهتموا به هو تغيير نظام التعليم الإسلامي بنظامهم الغربي، ونشروا نظامهم التعليمي مع مفسده العديدة الذي كان ضد نظام التعليم الإسلامي المتداول بين مسلمي الهند والسند، وكانت خلفه أهداف متعددة منها:

- تهديم عقائد المسلمين ببعدهم عن التعليم الإسلامي وأسس،
- تقليل مرتبة النبي ﷺ، وتعليماته من خلال مناهج التعليم الإنجليزي
- تهديم نظام الأسرة الإسلامية بتربية المرأة على منهج الإنجليز الخاص وخروجها من البيت وخالصها من دورها في المجتمع الإسلامي ألا وهو تربية الأولاد على نهج الإسلامي.

وأشار الدكتور محمد إقبال إلي مفسد هذا النظام التعليمي للمرأة في أشعاره تحت عنوان "عورت اور تعليم" (المرأة والتعليم) في مجموعة أشعاره ما ملخصه: يموت أمة بحضارة الاستعمار، ونتيجته يأتي بصورة موت الإنسانية (أخلاقه)، والعلم الذي تفتخر به المرأة، في الحقيقة هو موتها عند أهل المعرفة، وإذا بعدت مدارس المرأة عن الدين فلا فائدة عند أهل العشق والمحبة للوظائف والأعمال الدنيوية. (206)

ففي هذا النظام اشتد تحصيل التعليم الديني للرجال والنساء لأن الإنجليز جعل نظامه التعليمي وسيلة ومعيارا لحصول الوظائف، فالمسلمون وجهوا إلى نظام التعليم الإنجليزي لحصول الوظائف، رجالهم ونسائهم وبعد تقسيم شبه القارة الهندية بقى نظام التعليم كما دونه الإنجليز ففي هذا الواقع ظهر موقف الشيخ لتعليم المرأة.

عندما علم الشيخ عن لباس المدارس الحكومية أن الحكومة ألزمت الطلاب أن يكون السروال إلى نصف إلى الركبة اشتد موقفه على نظام التعليم وقال أن الحكومة تريد أن تربى أولادنا على نهج الاستعمار فالشيخ جاهد ضده كما أمر متبعيه بمعاونته فعاونته الأستاذ نور

(206) ينظر: كليات إقبال، ضرب كلیم ص 76 إقبال، د. محمد إقبال، الناشر: روي لاهور، سنة الطبع: 2011م،

عورت اور تعليم: تہذیب فرنگی ہے اگر مرگِ اُمومت ہے حضرت انساں کے لیے اس کا ثمر موت
جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو اربابِ نظر موت
بیگانہ رہے دیں سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت

محمد بطان⁽²⁰⁷⁾ الذي كان من أهم الموظفين في وزارة التعليم بمنطقة السند، وبجهوده الطيبة نسخ الأمر بلباس عادي. (208)

وعندما بدأ بناء المدرسة الحكومية للمرأة في قريته وعينت فيها امرأة تأثرت بالغرب في أخلاقها ولباسها، كتب الرسالة بالفارسية إلى أقربائه - الأسرة السرهندية - لمنع اخراج البنات للتعليم وفق نظام الاستعمار وملخص رسالته حسب التالي:

يقول الشيخ: "أولاً: بناتنا وأهلنا أصبحت عاريات ودخلت تحت "كاسيات عاريات"⁽²⁰⁹⁾ وبقي في بناتنا الصلاة والصوم وسيذهب ما بقي من الستر والحجاب بحصول التعليم من المدارس الحكومية، وتصبح نساؤنا عاريات تماماً في حياتي وستظهر تلك المنكرات بسبب هذا التعليم.

ثانياً: وليس من اللازم أن تبقى الأستاذة المسلمة رغم أنها تأثرت بالغرب، ويمكن أن تأتي الأستاذة القاديانية أو الراضية أو النصرانية تأتي الممتحنات في بيوتنا وبهذا الطريق تحرب نظامنا التعليم الإسلامي في بيوتنا ويصبح أطفالنا نصارى أو قاديانيون أو رافضيون لأن في هذه الأيام أصبحت هذه الفرق قوية جداً.

ثالثاً: وهذا النظام التعليم لا يختتم بتعليم المرأة في المدرسة أو البيت بمدرسة ابتدائية بل يخرج المرأة من البيت ويخلصها من دورها الأسري، حيث تلتحق المرأة بالمدرسة المتوسطة ثم الثانوية ثم الكلية لحصول على المناصب والوظائف وبه ينتهي سترها وحجابها ويفوت حياتها، لأن الحكومة كانت تقدم الوظائف للمرأة التي تبعد الستر والحجاب. وليس من البعيد أن يرسل أصحابنا نساءهم خارج المدينة بل إلى إنجلترا وأمريكا ولا فائدة فيها لنسائنا ويلزم على رجالنا أن يخرجوا ويعملوا ويبحثوا عن الوظائف.

(207) هو نور محمد بن كل محمد بطان ولد سنة 1924م كان من مدينة نوشهروفيروز السند، كان استاذاً في الرسم، ووصل إلى درجة المفتش العام، وزارة التعليم بالسند، وتوفي سنة 2013م، من متبعي الشيخ حسن وعبدالله جان، أسس أكاديمية حسن جان حيث قام بطبع كتبه وتوزيعه مجاناً.. (ينظر: تحفة المريدين، لعبدالوحيد جان السرهندي، ص 460)

(208) ينظر: مخزن العلوم جزء في الطب، عبدالله جان شاه آغا، ص 14

(209) ينظر: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، بابُ النِّسَاءِ الكَاسِيَاتِ العَارِيَاتِ المَائِلَاتِ المُمِيلَاتِ، رقم الحديث: (2128)، (3 / 1680)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُحْتِ المَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

وما يلزم من حصول العلم علينا هو علم الذي يدرس في المدارس وبيوتنا، ولا يلزم حصول العلم الذي يدرس في المدارس الجديدة والكليات الحكومية الذي يخرب الأخلاق والآداب وشعائر الإسلام، ولهذا العلم جاء في الحديث «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»⁽²¹⁰⁾. فيلزم عليكم أن تثبتوا على الأوامر الشرعية والأفكار الصحيحة ولا تقعوا في المكائد التي كالسكر الذي يختفي فيه السم، بل علينا أن نقوم ضد هذا النظام الذي يدعوا إلى الإلحاد والفساد وعلى أصحاب أسرنا السرهندية أن نكون أسوة حسنة للآخرين.⁽²¹¹⁾

وقال في ختام الرسالة: "هذا رأيي في صلاح وتعليم بناتنا، وفيه سرّ لحفظ سترهن وعرضهن وعرض أسرنا في المستقبل"⁽²¹²⁾.

ويشير الشيخ إلى مفاصد نظام التعليم: "إن أصحابنا يقولون هذا عصر جديد وعلينا أن نقضي حياتنا حسب مقتضياته فلو تركت نساؤنا الستر والحجاب فلا بأس به، علينا أن نقضي حياتنا حسب مقتضيات العصر، فلو قرّبوا لحم الخنزير والخمر فلا بأس به علينا أن نقضي حياتنا حسب مقتضيات العصر، فلو رقصت نساؤنا مع أغا خان ومحمد علي بوكري فلا بأس به علينا أن نقضي حياتنا حسب مقتضيات العصر. لا! بل نحن مسلمون علينا أن نقضي حياتنا حسب مقتضيات الله ورسوله ﷺ فلا تقليد علينا لمقتضيات العصر، نحن عباد الله ولا عباد العصر. آباؤنا وأجدادنا لم يجيزوا لأحفادهم أن يلتحقوا بمدارس الاستعمار فكيف نترك بناتنا أن تلتحق بالمدارس ثم الكليات ثم تخرج إلى المدن الكبيرة ككراتشي ولاهور ثم تذهب إلى إنجلترا وأمريكا وتحتلط بالإنجليزية وتذهب إلى السينما، وترقص وتتزوج غير المسلمين. أمامنا أمثال كثيرة من البنات التي ذهبت إلى إنجلترا للتعليم فتزوجت في غير كفؤ وقطعت مع أهلها على الأبد."⁽²¹³⁾

ويظهر من موقفه أنه ليس من مخالفتي تعليم المرأة وبل يبحث على حصول العلم ولكن في النظام الذي يدرس فيه تعليمات الإسلام التي يجب حصولها للمسلمين عامة والنساء خاصة.

(210) اخرج ابن ماجة في سننه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب الإنشاع بالعلم والعمل به

(92 / 1) رقم الحديث: 250

(211) ينظر: مخزن العلوم جزء في الطب، عبدالله جان شاه آغا، ص 15-16

(212) ينظر: مخزن العلوم جزء في الطب، عبدالله جان شاه آغا، ص 16-17

(213) ينظر: مخزن العلوم جزء في الطب، عبدالله جان شاه آغا، ص 16

وهو يمنع المسلمين سواءً؛ رجالهم أو نساؤهم عن التعليم الذي يؤدي إلى الفساد من جوانب -الفردية والاجتماعية والعقدية، والأخلاقية، وغيرها فلا خصوصية للمرأة؛ كما بين علته أن المدارس الحكومية -بعد ما اختلفت في المقرر والأهداف- مع المدارس الدينية، تشجع (المدارس الحكومية) أولادنا الصغار على لباس لا يستر عورتهم الواجبة. ومنع الشيخ المرأة عن هذا التعليم بسبب العلل التي يحملها النظام التعليمي وهي:

- أنه يؤدي إلى فساد نظام الأسرة الإسلامية بإلغاء دور المرأة المسلمة في بيتها وبيئتها، وهو من ناحيتين:
- أولاهما: ليس من واجبات المرأة حصول على المناصب والوظائف بل هو من واجبات الرجال.
- ثانيتها: يلغي دورها الأصلي في المجتمع وهو قيامها بتربية الأولاد على نهج القرآن والسنة.
- يؤدي إلى عدم القيام بالستر والحجاب.
- يؤدي هذا النظام إلى زواج المرأة في غير كفتها.
- يؤدي هذا النظام إلى الإلحاد والكفر والفساد.
- يؤدي إلى إلغاء نظام التعليم الإسلامي الذي أقامه المسلمون في المدارس الدينية وبيوتهم.

2. تعريف كتابه مخزن العلوم جزء القراءة (التجويد) ومنهجه فيه

كما بينت في ذكر مؤلفات الشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي كتابه مخزن العلوم المشتمل على سبعة علوم هي: حديث، أدب، فقه، قراءة، تصوف، طب، تعويذات (رقية الشرعية)، قد كتبه الشيخ باللغة السندي لكي يستفيد أهل السند، وكما أنه مشتمل على أجزاء مختلفة كذلك طبع في أوان مختلفة، وفي هذا الكتاب ذكر الشيخ أساسيات هذه العلوم السبعة لشدة حاجة الناس إليها وذكر فيه مسائل التي يواجهها عامة الناس في حياتهم اليومية. ومن أجزاء هذا الكتاب جزء قراءات له علاقة بمجال القرآن وعلومه ألفه الشيخ في 27 من شعبان المعظم سنة 1390هـ وكتبه نور أحمد سومرو -من اتباع الشيخ وتلاميذه- بدون مكان طبع، هذا الكتاب رغم أنه مطبوع لكنه غير متوفر ولكنه موجود على موقع السرهندية (نت) ملف بي دي آيف.

تعريف بالكتاب وما فيه من المضامين:

أولاً: سبب التأليف: جمع الشيخ في هذا الكتاب قواعد للطلاب المبتدئين للتمرين على قراءة القرآن ويصرح الشيخ بذلك بعد واجهة الكتاب مباشرة ما ملخصه:
أني قد كتبت قواعد القراءة باللغة السندي وأردت أن أطبعه بجزء عم والطلاب يقرؤن معها لكن لم تصدق تلك الأمنية، والآن أكتبها هنا خوفاً من الضياع وإذا وجدت الفرصة فسأطبعه حسب أمنيته مع جزء عم لكي يدرس الطلاب منه.
وبعد دراسة الكتاب يتضح أنه لحصول هذا الهدف -إصلاح القراءة- قسم الكتاب إلى خمسة أجزاء وهي حسب التالي:

1. جزء في القواعد والتطبيق عليها مع التدريبات
2. جزء في المسائل التي تتعلق بالمخارج ونبه إلى المشاكل التي يقع فيها عامة الناس وخواصهم من الحفاظ والأئمة
3. جزء في التعريف بالقراء السبعة وأهمية قراءاتهم
4. جزء في الفوائد وذكر فيه معلومات متعلقة بالقرآن
5. جزء في اصطلاحات العلماء في مخطوطاتهم وكتبهم ويليه تنمة في الفوائد

1. جزء في القواعد والتطبيق عليها مع التدريبات:

الشيخ في مقدمته ذكر أهمية اللغة العربية وقال أن القرآن نزل باللغة العربية المحبوبة عند الله، فعلى قارئه أن يقرأه حسب مخارجها وقواعدها والذي يقرأ سواهما فلا يقال له كلام الله ولا اللغة العربية.

وذكر الشيخ أهمية اللغة وقواعدها ومخارجها وحكم قراءة القرآن ما ملخصه: الذي يتكلم بدون القواعد بلغتنا السندية نعدّه عيباً وحشواً وهذا كلام الله (وبقراءته الخاطئة) نفتح على أنفسنا باب العيب مع الإثم، فهذا فرض عين على الرجال والنساء أن يصحح كل واحد قراءته. (214)

وبعد ما فرغ من بيان حكم قراءة القرآن يوجه الأساتذة ويرشدهم إلى شيئين:
أولاً: على الأساتذة أن يهتموا بالمخارج الصحيحة ويدرسوها الطلبة في صغرهم ويبالغوا جهودهم على الألفاظ التي هي قريبة في المخارج والصوت بفرق يسير، كالسين والصاد، والذال والزاء، والقاف والكاف والعين والهمزة، وإلا فلا تصح هذه الأخطاء في كبرهم. وإلى الموت يقرأها كما درسها.

ثانياً: على الأستاذ أن يهتم بقواعد القراءة (التجويد) وهي سهلة وتساعد الطالب على قراءة صحيحة طول حياته. (215)

وبعد ذكر أهمية العلم وحكمه وارشاداته للطلاب والأساتذة وعامة المسلمين بدأ الشيخ كتابه بمصطلحات العربية للحركات والسكون والتشديد التي أساس للتجويد واستعملها الشيخ في كتابه. وذكرها بأسلوب سهل حتى يحفظها الطالب خلال مراجعته مرتين أو ثلاث مرات. ويشمل ذلك: تعريف الساكن والمضموم والمفتوح والمكسور والمتحرك، وما قبل، وما بعد، المشدد والممدود. (216)

وبعد ذلك ذكر الشيخ قواعد التجويد وفيه تناول قواعد التفخيم والترقيق، والإظهار والإقلاب والإدغام مع قسميه -الكامل والناقص-، والإخفاء، والميم الساكنة والمد مع أقسامه

(214) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص3

(215) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص3

(216) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص3-4

ومقدار المد بأسلوب سهل وموجز مع الأمثلة التطبيقية وفي الأخير ذكر قواعد الوقف مع تعريفه وأقسامه.

وفي بيان هذه القواعد وضع ذوق الناس نصب عينيه ولذا استعان بالأشعار العربية والفارسية حتى يسهل على الطلاب حفظ القواعد كما يزيد ذوقهم ففي بيان حروف الحلقة ذكر شعرا فارسيا يشملها وهو:

حرف حلقى شش بودای نور عین همزه هاؤحاؤخاؤعین و عین. (217)

وفي بيان الإخفاء استعان بشعر عربى الذي في بداية كل لفظ حروف التي يجرى عليها حكم الإخفاء عندما تقع بعد النون الساكنة أو التنوين:

صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما (218)

وبعد كل قاعدة جاء بتمرين لمراجعة الطلاب حتى يسهل لهم حفظها.

2. جزء المسائل التي تتعلق بالمخارج

في هذا الجزء نبه إلى المشاكل والمسائل التي يقع فيها عامة الناس وخواصهم من الحفاظ والأئمة وتفصيلها حسب التالي:

أولاً: قام بتعريف لفظ القراءة لغة واصطلاحاً وبين طريقة القراءة ونبه إلى أمر مهم غفل عنه أكثر الناس وهو أنه ذكر الفرق بين القراءة والفكرة والتدبير والتصوير (بدون صوت) وقال:

نماز یر جتی به قرات کرٹی آھی اتی به زبان سان اکر پڑھتی ۽
لفظن جی تصحیح کرٹ واجب آھی. (219)

لأن أكثر الناس في صلاتهم لا يحركون ألسنتهم وذكر حكم القراءة باللسان وفي ذلك نقل قول من الحصن والمرقاة على المشكاة وقال:

(217) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص4

الترجمة: حروف الحلقة ستة، ه، ح، خ، ع، غ

(218) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص6

(219) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص9

ترجمة: في المواضع التي يقرأ فيها القرآن في الصلاة، يجب أداء الألفاظ باللسان وإخراجها (من مخارجها) الصحيحة.

كما قال ابن الجزري (220) في الحصن: كل ذكر مشروع أي مأمور به في الشرع واجبا كان أو مستحبا، لا يعتد بشيء منه حتى يتلفظ به ويسمع نفسه (221)

وفي هذا المكان ذكر الشيخ قراءة القرآن مطلقا وما ذكر مسألة قراءة خلف الإمام وما ذكر مذهبه فيه ولكنه ذكره في مخزن العلوم جزء في الفقه وقال: "أمرنا بالسكوت خلف الإمام كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]... وهذه المسألة قد ذكر في كتب فقهاء (الحنفية). " (222)

ثانيا: نبه الحفاظ إلى قراءة ولا الضالين وتجاوزهم في أداء المد وتطويلهم إلى عشر ألف وتركهم التشديد ونبههم أن يهتموا بالتشديد ويمدون فلا يتجاوزون عن الحد.

ثالثا: ذكر مسألة كثر حولها الخلاف بين علماء شبه القارة الهندية وهو مخرج الضاد وقراءتها كالطاء وفيه كتب العلماء رسائل عديدة وأفتوا وطبعت فتاواهم ويقول الشيخ:

حسب فتاوى العلماء هذا خطأ، اختلاطه بصوت الزاء في الفارسية والسندية (والأردية) فاش عندنا "كقرض مرض" نقرأها "قرز مرز" أو "حضرت صاحب" نقرأها "هذرت ساهب"، وقاربها لا يَأْتَمُّ ولكن عند قراءة القرآن هذا لا يليق لنا لأن في بعض الأماكن هذا العمل مفسد للصلاة وبعده ذكر فتوى الشيخ محمد إبراهيم الياسيني (223) في المسألة باللغة السندية لكي يفهم الناس حقيقة المسئلة ويصححون قرائتهم في صلواتهم.

(220) هو: ابن الجزري محمد بن محمد ابن الجزري القرشي الشافعي: مقرئ، دمشقي المولد والوفاة. أخذ عن أبيه وغيره وسمع القراءات الاثنتي عشرة، وتصدر للتدريس. ومات سنة (833هـ) ومن مصنفاته: الحواشي المفهمة في شرح المقدمة وهي المقدمة الجزرية (ينظر: الأعلام للزركلي (1/ 227)

(221) الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين، محمد بن محمد ابن الجزري، ط: غراس للطبع والنشر، الخالدية، الكويت، ط: 2008هـ، ص 64 وينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1554)

(222) مخزن العلوم جزء في الفقه: للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص 15

(223) هو: محمد إبراهيم بن محمد هاشم ولد سنة 1307هـ، وتوفي 1964هـ، كان معلما في مدرسة المفتي عبد الغفور الهمايوني، جاهد في استقلال باكستان وكان عضواً "خلافة تحريك" و"جمعية العلماء (الأحناف)"، ومن كتبه: ترجمة المشكاة، وتعليم المسلمين وهداية العباد فيما يتعلق بالضا. ينظر: تحريك آزادي م سند جي عاملن جو حصو،

وبعد نقل الفتوى بين أهميتها بأن عشرين من كبار العلماء وقعوا توقيعاتهم على الفتوى لتوثيقها ومنهم المقرئ حسن بن إبراهيم المدني⁽²²⁴⁾ من أساتذة المقرئ الحافظ محمد قاري الشكاربوري⁽²²⁵⁾ الذي كان أول من خلط مخرج الضاد بالزاء في منطقة السند.

وبعده ذكر بعض مسائل وهي في الحقيقة متكررة قد ذكرها الشيخ في جزء القواعد منها تفخيم اسم الجلالة "الله" والراء والغنة، وذكر الحروف الشمسية والقمرية وقواعدهما بأسلوب سهل موجز . وذكر طريقة معرفة المخرج الأصلي للحرف وهي إتيان بالهمزة المتحركة قبل الحرف المطلوب المشدد ، فنقول في الضاد والسين: أضّ أسّ وقس على هذا. وذكر قصته أنه كان يختلط مخرج الراء باللام في طفولته.⁽²²⁶⁾

3. جزء في التعريف بالقراء السبعة وأهمية قراءاتهم

وفي هذا الجزء ذكر القراء والقراءات المتواترة وأهميتها ما ملخصه: اعلم أن في قراءات سبعة أئمة، وقراءاتهم اشتهرت في العالم وهي مروية بالتواتر، وأسمائهم، الإمام نافع مدني، الإمام ابن كثير مكّي، الإمام أبو عمرو بصري، الإمام ابن عامر الشامي، الامام عاصم الكوفي، الإمام حمزه كوفي، الامام علي الكسائي الكوفي، واشتهرت ثلاثة قراءات ونضمها مع هذه السبعة والمجموع معروف بإصطلاح القراء بـ "قراءات عشر" وهم: الإمام أبو جعفر مدني، والإمام يعقوب الحضرمي والإمام خلف بزار، وهم أئمة في القراءات كأئمة الأربعة في الفقه.

وذكر أهمية القراءات المتواترة ما ملخص قوله: واعلم أن قراءاتهم كلها صحيحة متواترة، لأنها منقولة عن النبي ﷺ ووصلت إليه بواسطة جبريل. وهذا الاختلاف لا يضر ولا يتأثر على معنى القرآن، بل هي قراءات القبائل ولهجاتها كما في لغتنا واكتفي بذكر مثال واحد مقنع لألفاظ اللغة السندية باختلاف مناطقها فيختلف لغة أهل لار عن شرق السند بقولهم: رجل من مناطق "أتر" يقول:

"اچ مان كراچيء ويندم، سپاڻي موڻي ايندم"
وأهل "لار" يقولون:

(224) لم أطلع على ترجمته إلا أنه من أساتذة الشيخ محمد علي المدني.

(225) هو محمد علي المدني، حالا هو أستاذ في المدرسة الدينية : جامعة مدنية -دار القراءات-بمدينة شكاربور.

(226) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص12-13

اج آئون كراچي ويندس، سيائي وري ايندس. (227)

ويقول: نحن نقلد في القراءة الإمام عاصم على رواية حفص، وهي رائجة في العرب وخراسان وفي السند، ومع ذلك لانعترض على غيرنا ونتركهم على قراءة إمامهم. وذكر أمثلة اختلاف قراءاتهم: ففي الفاتحة قراءة "مالك يوم الدين" والأخرى "ملك يوم الدين" وفي "الصراط المستقيم" قرائتين إحداهما بالصاد والأخرى بالسين وهما سواء لا فرق بينهما. (228)

4. جزء في الفوائد

وذكر فيه معلومات متعلقة بالقرآن

وفي هذا الجزء جمع المعلومات عن القرآن فذكر عدد السور والآيات وذكر لزيادة الذوق الشعر لمولانا جامي في بيان عدد الآيات وهو:

آيت قرآن كه خوب و دلکش است شش ہزار و ششصد و شصت و شش است (229)

ونصح لمن يريد المزيد في المعلومات في مثلها أن يذهب إلى كتاب الكشكول للشيخ بهاء الدين العاملي (230).

وفي تنمة هذا الجزء ذكر أسماء الأنبياء والصحابي؛ المذكورين في القرآن بأسمائهم. (231)

5. جزء في اصطلاحات العلماء

(227) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص 14 ومن هذا المثل يتضح أن: أهل "أتر" يستعملون كلمة "مان" لـ "أنا" وأهل لار يستعملون "آئون"، وكذلك أهل "أتر" يستعملون كلمة "موتي ايندس" لـ "سأرجع" وأهل لار يستعملون "وري ايندس"

(228) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص 14

(229) ينظر: أنوار العرفان في تفسير القرآن، الشيخ داوربناه ابوالفضل، الناشر: تهران، ط: اول، ج 1، ص 397.

الترجمة: آيات القرآن حسنة، (وعددتها) ستة آلاف وستمائة وست وستون.

هو: بهاء الدين العاملي: أديب إمامي، من الشعراء. ولد ببعلبك، وانتقل به أبوه إلى إيران، ونزل بأصفهان فولاه سلطاتها (شاه عباس) رئاسة العلماء، فأقام مدة ثم تحول إلى مصر. وعاد إلى أصفهان، فتوفي فيها، ودفن بطوس. أشهر كتبه

(الكشكول - ط) وله (العروة الوثقى) في التفسير ومن كتبه: (ينظر: الأعلام للزركلي (6/ 102)

(231) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص 14-15

في هذا الجزء ذكر بعض مصطلحات التي يستخدمها من سلف - من علمائنا المفسرين والمحدثين والفقهاء والمؤرخين والصوفية والمفكرين وغيرهم - في مخطوطاتهم ومكتوباتهم وفي الحقيقة هي مصطلحات علمية وكل من يريد أن يقرأ كتب التفاسير وغيرها من كتب السلف المخطوطة ويريد تحقيقها ودراستها لا بد من فهم هذه المصطلحات والشيخ قام بتعريفها باللغة السندية بأسلوب سهل وموجز غير مخل وهي:

صلعم: مخفف لصلى الله عليه وسلم ويقول عليكم أن تكتبوها كاملاً ﷺ

رض: رضي الله عنه

رح: رحمة الله عليه

الخ: إلى آخره

كك: كذلك

٤: عليه السلام

تع: تعالى

عط: عطف

أنا أو نا: أنبأنا أو أخبرنا عند المحدثين

ثنا: حدثنا عند المحدثين

م: متن

ش: شرح

س: سؤال

ج: جواب

ه: سنة هجري

ع: موضوع

جج: جمع الجموع عند أهل اللغة وغيرهم

مكد: من كل واحد عند الأطباء والحكماء والصيدلية وغيرهم

12: حد حسب الأبيجد يساوي عدد 12 بكلمة حد؛ ح-8، د-4 المجموع 12

بلغ أو بلغت: أي راجعت نسخة الكتاب مع نسخة أخرى إلى هذا المكان والباقي سيراجع والتاء في بلغت للتأنيث أي بلغت المقابلة إلى ههنا، ولكن للتخفيف أحيانا يحدفونها فيكتبون بلغة أو بلغ بصيغة المذكر أي بلغ التصحيح.

بت لا إلى : يكتبون بت على ما زاد خطأ أو بسبب أخرى في الكتاب ويكتبون في بدايتها ”لا“ صغيرة وفي اختتام الزيادة التي لافائدة لها يكتبون ”إلى“ فلا يفهم هذه الكلمات من الكتاب.

ص : علامة للوصل عندما نسي المصنف بعض شيء من المتن ويريد ان يدخلها فيه فيضع هذه علامة على المتن ويخط منها إلى الحاشية ويكتب في مكان فارغ في الصفحة (حاشية) ولكن تلك الجمل تعد من المتن.

صح البياض: في بعض الأحيان يترك المؤلف بالعمد مكانا أو صفحة فارغا في كتابه لحكمة وسبب ما، فيشير إليها بهذه العلامة فيفهم أن الفراغ ليس بسبب الخطأ أو النقص في الألفاظ. (232)

وفي تذييل الكتاب ذكر قصة شجع الطلاب على مساعدة الأساتذة وتكميل بأوامرهم مع شدة حب السلف من العلماء بالكتب وما فيها من العلم والحكمة وملخصه:
سمعت عن أساتذتنا أن كتاب الدر (المختار) جاء به العرب إلى بلد السند في عصر العلامة الشيخ المخدم محمد هاشم التتوي السندي، وكان مسافرا، عندما لقي (العرب) مع الشيخ واطلع الشيخ التتوي على الكتاب وأعجب به فطلب منه هذا الكتاب للنقل ولكنه كان مسافراً وقال غدا سأرتحل، فطلب منه الكتاب لليلة واحدة فقط، فرضي وأعطاه فالشيخ التتوي جمع تلامذته، وتجزى الكتاب إلى عدة أجزاء وقسمه بين تلامذته الذين نقلوا هذا الكتاب في ليلة واحدة وفي الغد رده إلى صاحبه. (233)

(232) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص15-16

(233) ينظر: مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص16

3- مواقف الشيخ في بعض مجالات علوم القرآن خلال مؤلفاته:

قد ذكرت سابقاً منهج الشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي في كتابيه الذان يتعلقان بعلوم القرآن والتفسير، ومن خلال قراءة كتبه وجدت بعض مضامينه المتعلقة بعلوم القرآن ومباحث التفسير وهي تبين موقف الشيخ في بعض مجالات علوم القرآن، وبيانه حسب التالي:

أولاً: موقفه من المناسبات من خلال كتبه:

قبل أن أذكر موقف الشيخ في المناسبات ألقى الضوء على مواقف السلف في مجال المناسبات وبعثت سآبين موقفه عن علم المناسبات وعناية العلماء بها مع بيان آرائهم في هذا المجال خاصة الشيخ

أولاً: مواقف العلماء من المناسبات:

لم ينكر من العلماء بهذا العلم الشريف - المناسبات - بل بعضهم أطلقوها باطلاق تام وكلفوا أنفسهم ومنهم من أصاب ومنهم من لم يصب.

والرأي الأول: أن من حسن الكلام أن يكون مرتبطاً بالقرآن مملوء بهذا الحسن فلا بد من المناسبات فيه ومن أعلام هذا الرأي الشيخ أبو الحسن الشهرستاني، والإمام أبو بكر النيسابوري، والإمام فخر الدين الرازي وبين الشيخ الزركشي في البرهان وجه وسبب تأسيس قولهم بالمناسبات وهو:

قَالَ بَعْضُ الْأَيْمَّةِ مِنْ مُحَاسِنِ الْكَلَامِ أَنَّ يَرْتَبُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ لِغَلَا يَكُونُ مُنْقَطِعًا. (234)

والرأي الثاني أنه علم حسن ولكن في كتاب الله لا يشترط ارتباط ومن أعلامهم الشيخ

عز الدين بن عبد السلام الذي يؤسس رأيه على قوله: الْمُنَاسَبَةُ عِلْمٌ حَسَنٌ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي حُسْنِ ارْتِبَاطِ الْكَلَامِ أَنْ يَقَعَ فِي أَمْرٍ مُتَّحِدٍ مُرْتَبِطٍ أَوَّلُهُ بِآخِرِهِ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى أَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ارْتِبَاطُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ... وَمَنْ رَبَطَ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَكَلِّفٌ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِرِبَاطِ رِيكَ يَصَانُ عَنْهُ حَسَنُ الْحَدِيثِ فَضْلًا عَنْ أَحْسَنِهِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ فِي نَيْفٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً فِي

(234) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مط: دار الكتب العلمية،

أَحْكَامٍ مُخْتَلَفَةٍ وَلَا سَبَابٍ مُخْتَلَفَةٍ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَتَأْتَى رِبْطُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ. (235)

ويتضح من اختلاف الرأيين وأدلتهم أن المناسبات أمر اجتهادي فمن اجتهد قد يصل وقد لا يصل ومن لا يجتهد فلا يمكن له الوصول إلى الصواب ولكن مع ذلك لا يمكن أن يصل عقل الإنسان وفهمه إلى فهم المناسبات كلها بين السور والآيات والجمل والكلمات كما رتبته الله بل يمكن أن يصل إلى بعض من المناسبات.

وكذلك ليس بواجب على المفسر أن يقوم ببحث المناسبات بل هو من تذوقه وفهمه الدقيق في الآية محض وهي رأي الشيخ المناع القطان كما قال في كتابه مباحث في علوم القرآن: ومعرفة المناسبات والربط بين الآيات ليست أمرًا توقيفيًا، ولكنها تعتمد على اجتهاد المفسر ومبلغ تذوقه لإعجاز القرآن وأسراره البلاغية وأوجه بيانه الفريد، فإذا كانت المناسبة دقيقة المعنى، منسجمة مع السياق، متفقة مع الأصول اللغوية في علوم العربية، كانت مقبولة لطيفة. ولا يعني هذا أن يلتمس المفسر لكل آية مناسبة، فإن القرآن الكريم نزل مُنَجَّمًا حسب الوقائع والأحداث، وقد يدرك المفسر ارتباط آياته وقد لا يدركها، فلا ينبغي أن يعتسف المناسبة اعتسافًا، وإلا كانت تكلفًا ممقوتًا. (236)

ثانيا: موقف الشيخ من المناسبات:

إن المناسبات من العلوم التي تناولها العلماء خاصة المفسرون قدامى ومعاصرون في كتبهم رغم أنهم اختلفوا في حكمها منهم من أجازها بالإطلاق ومنهم من منعه بالإطلاق ومنهم من نهج الوسطية ولا يقبل كل كلام قيل في المناسبات بل يحتاط في قبوله وعندما قرأت كتابه مخزن العلوم - جزء فقه - وجدت من خلاله أن رأي الشيخ يميل إلى من يميز وجود المناسبات ولكن لا يقبله إلا بعد نظر وتدبر ويقول ما ملخصه:

(235) البرهان في علوم القرآن للزركشي (1 / 37)

(236) مباحث في علوم القرآن، للشيخ مناع القطان (المتوفى 1420هـ) مط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الطبعة:

الثالثة 1421هـ - 2000م لمناع القطان (1 / 97)

"نحن نؤمن ونعتقد أن ترتيب القرآن الكريم الموجود في المصحف مثل ترتيبه في اللوح المحفوظ نزل به الروح الأمين على سيدنا محمد ﷺ بأمر الله ولا مجال فيه للبشر. ومن سلفنا _ المفسرين _ قد جاهدوا في بيان نظم ومناسبة في نسق القرآن وترتيبه وبالغوا عن الحد وذكروا لكل آية رابطا ومناسبة مع التالية ففي مكان أصابوا وفي الآخر لم يصيبوا ولكن ذكروا مناسبة التي لا نستطيع فهمها." (237)

وبعد يذكر رأيه في المناسبات والإعجاز القرآني ما ملخصه: أقول لا حاجة لمثل هذه الجهود، للقرآن أقسام من الإعجاز ومنها: أن ترتيبه ونظمه إعجاز، ولا نجد هذا في ترتيب ونظم البشر. بل ترتيب القرآن من الصانع وهو كترتيب الكون مثل ما نشاهد في السماء النجوم بعضها صغيرة وبعضها كبيرة ولا نجد هذه النجوم في صفوف (كالنظم البشري) بل هي منتشرة رغم أنها مزينة للسماء ولها منظر رائع في السموات وكذا في الأرض نجد مزرعة وجبالا عالية وسافلة بعيونها وييسها، مع أنها مرتبة ورائعة يسر بها الناظر. فعليه (على الناظر) أن ينظر إلى صنع الله وترتيبه (في كتابه وخلقه) كنظر الصانع (بل نحن عاجزون عنه ولا نستطيع أن نبين ترتيبه بالحقيقة في كل مكان كما رتبها الله سبحانه وتعالى) (238)

موقفه من فضائل السور:

لقد حث النبي ﷺ المؤمنين لقراءة القرآن وشجعهم ووعد بهم الدرجات في الجنة وغيرها وهذه الأحاديث رويت بطرق عديدة منها الصحيح وغيره وبمرور الزمان وضع الوضاعون الأحاديث في فضائل السور حتى لم يسلم من أمثال هذه الأحاديث كثير من المفسرين سلفهم ولقد صدق الإمام جلال الدين السيوطي بقوله في الإتيان عندما ذكر النوع الثاني والسبعين في فضائل القرآن: وقد صح فيه أحاديث باعتبار الجملة وفي بعض السور على التعيين ووضع في فضائل القرآن أحاديث كثيرة ولذلك صنفت كتابا سميت "خمائل الزهر في فضائل السور" حررت فيه ما ليس بموضوع. (239) والوضاعون تجاوزوا الحدود حتى اشتهروا فيه وأصبحوا علامة من علامات معرفة الموضوعات.

(237) ينظر: مخزن العلوم جزء في الفقه: للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص14-15

(238) ينظر: مخزن العلوم جزء في الفقه: للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص14-15

(239) الإتيان في علوم القرآن (4 / 120)

وكذلك ذكر الشيخ موقفه في فضائل السور عندما بيّن تعريف الحديث الموضوع في كتابه مخزن العلوم في جزء الحديث _ جزء من أجزاء الكتاب _ وتناول فيه فضائل الآيات والسور التي ذكرها المفسرون ويقول ما ملخصه:

بُيِّنَتْ لكل سورة خصائص وهي غير صحيحة عن المحدثين رغم أن البيضاوي والكشاف ذكرا في تفسيريهما. ووضعها أبو عصمة -نوح بن أبي مريم- (240) الذي اعترف بوضعها لترغيب الناس، عندما رغب الناس عن القرآن إلى علوم أخرى كالتاريخ والفقه والقصص وغيرها فوضع الأحاديث في بيان فضائل السور. (241)

موقفه من التفسير الإشاري والباطني وغيرها

قبل بيان رأي الشيخ في التفسير الإشاري والباطني ألقى الضوء على الإشاري والباطني من أقسام التفاسير وأذكر تعريفهما ورأي العلماء فيهما باختصار:

أولاً: تعريف التفسير الإشاري و الباطني وحكمهما وشروط القبول فيهما :

(1) معنى التفسير الباطني: هو تفسير القرآن الكريم على معان مخالفة لظاهر القرآن الكريم، مما يجافي معاني الكلمات والجمل في القرآن الكريم، دون دليل أو شبهة من دليل. (242)

ومفسروا هذا النوع رفضوا الأخذ بظاهر القرآن، وقالوا: للقرآن ظاهر وباطن، والمراد منه: باطنه دون ظاهره. (243)

ومن أمثلة ضلالهم تأويل قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ بأن المراد بالصلاة هي العهد المؤلف، وسمي صلاة لأنها صلة بين المستجيبين وبين الإمام، وتأويل الصيام بأنه الإمساك

(240) هو: نوح بن يزيد (أبي مريم) بن جعونة المروزي، القرشي بالولاء، أبو عصمة: توفي سنة 173هـ، قاضي مرو.

ويلقب بالجامع، لجمعه علوماً كثيرة. وكان مرجئاً، مطعوناً في روايته الحديث. ينظر: الأعلام للزركلي (8 / 51)

(241) ينظر: مخزن، يعني حصو علم حديث جو: للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ط: اسحاقية برتنك بريس، كراتشي، 1980م، ص36-37

(242) الواضح في علوم القرآن لمصطفى ديب البغا، محي الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية - دمشق، الطبعة: الثانية، 1418 هـ - 1998 م، (ص: 238)

(243) ينظر: الواضح في علوم القرآن، (ص238)

عن كشف السر. (244)

حكم هذا النوع من التفسير: هو تفسير باطل وإثم، بل فيه الخروج عن الإسلام لمن اعتقد ذلك، معاذ الله. (245)

(4) معنى التفسير الإشاري:

هو تفسير القرآن الكريم بغير ظاهره، لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف، ويمكن الجمع بينها وبين التفسير الظاهر المراد أيضا. (246)

مثل أن يقال في قوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [طه: 24] إن المراد بفرعون هو النفس البشرية. وأن يقال في قوله تعالى: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة: 123] إن المراد بالكفار النفس.

حكم هذا النوع من التفسير: هو تفسير باطل وإثم كذلك اللهم إلا أن يكون التفسير الإشاري قائما على الاعتراف بمعاني ظواهر النصوص على ما تقتضيه اللغة والنصوص الشرعية الأخرى، فالمرجو ألا يكون بأس وإثم بإذن الله، ويقرب من هذا التفسير ما قاله علماء الأصول في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233] الآية نص في وجوب نفقة الزوجة على الزوج، وهي تشير إلى أن الولد ينسب إلى أبيه، والله أعلم.

شروط قبوله: وقد جعل الإمام (السيوطي) شروط قبول التفسير الإشاري ما يلي:

- 1 - ألا يتناقى مع ما يظهر من معنى النظم الكريم.
- 2 - ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر.
- 3 - ألا يكون تأويلا بعيدا سخيفا، كتفسير بعضهم قوله تعالى: وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

(244) الواضح في علوم القرآن (ص: 238)

(245) الواضح في علوم القرآن (ص: 238) وللتفصيل كتاب التفسير والمفسرون، المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى: 1398هـ)، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة ج2، ص252-308، حيث ذكر تاريخ الفرقة الباطنية والصوفية وأثرهما في علم التفسير وذكر التفاسير الاباطنية والصوفية المقبولة بالتفصيل وكذا راجع إلى الواضح في علوم القرآن، ص238-241 حيث ذكر الرد والدلائل على الباطنية بالتفصيل.

(246) الواضح في علوم القرآن (ص: 238) وينظر: التفسير والمفسرون (2 / 261)

المُحْسِنِينَ بجعل كلمة (لمع) فعلا ماضيا، وكلمة (المحسنين) مفعولا به.

4 - ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي.

5 - أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. (247)

ثانيا: موقف الشيخ من التفسير الباطني والإشاري

كان الشيخ عبدالله جان شاه آغا من كبار علماء السند والناس كانوا يسألونه ويستفتونه في مسائل متعددة كما يظهر من مكاتيبه إلى أتباعه علماء عصره ويبدو أنه كان مرجعا للخلائق. ومن السائلين من سأل سؤالا ففي جوابه بين الشيخ أساس التفسير المقبول والمردود بأسلوب موجز ومختصر غير مخل وملخصه حسب التالي:

معاني القرآن الحقيقية - وصلت إلينا - هي التي قام ببيانها السلف الصالح اعتمادا على اللغة وموافقا للاصطلاحات، وعلينا أن نؤمن ونعتقد بها وهذا من واجباتنا. والصوفية قاموا ببيان معاني القرآن حسب مشربهم وأصابوا هي في الحقيقة تشبيهات أو المعاني المجازية كما أرادوا من فرعون النفس، وأرادوا بسيدنا موسى - على نبينا وعليه السلام - الروح وغير ذلك.

وبعد ما ذكر الشيخ أمثلة للتفسير الإشاري المقبول ذكر شرط لقبولها وهو بقوله: إذ وافق الشرع نقبل وإلا فلا كما كان في الماضي فرقة باطنية وفي الحاضر (في باكستان) فرقة خاكسارية لعلامة المشرقي هو في تفسيره خالف الشرع. وعليك (مكتوب إليه) أن تذكر هذه القاعدة في قبول التفاسير كلها: كل حقيقة رده الشرعية فهي زندقة. وهذه قاعدة كلية. (248)

قصة عن تفسير سواطع الإلهام:

ومما تناول في كتابه راحة المخلصين ما يتعلق بعلوم القرآن عرف فيه تفسير سواطع الإلهام (مهمل - بدون نقطة) للشيخ أبو الفضل فيضي⁽²⁴⁹⁾ وذكر فيه قصته أنه عندما كان

(247) الواضح في علوم القرآن (241) وينظر: التفسير والمفسرون (2 / 279)

(248) ينظر: راحة القلوب، للشيخ عبدالله جان شاه آغا، ط: 1386هـ، مط: عباسي كراتشي، ص 168

(249) هو فيض الله (المعروف بفيضي) بن مبارك، الأكبر آبادي، أبو الفضل: مفسر، عارف بالأديين العربي والفارسي، من أهل الهند. ولد بسنة 954هـ وتوفي بسنة 1004هـ بأكبر آباد (أكره). كان على طريقة الحكماء. واتصل بالسلطان أكبر، ملك الهند، ولقب بملك الشعراء. من كتبه سواطع الإلهام. ينظر: الأعلام للزركلي (5 / 168)

يؤلف تفسيره ووصل إلى اسم سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام فسماه بـ ”ولد الأعمى“ فلما قابله الشيخ أحمد السرهندي قال له إنك لست بمؤدب بما فعلت بالنبي حين ما عرفته بولد الأعمى، فقال: لا أجد لفظا آخر فما أفعّل إذا؟ فقال له الشيخ السرهندي: أكتب مكانه ”ملك مصر“ لأنه لفظ ذو شرف يدلّ على شرفه وتسميته أيضا. (250)

وعندما رجعت إلى تفسير سواطع الإلهام وطالعت الأماكن التي يمكن لي أن أجد ذلك اللفظ ولكن لم أجده بل استعمل لفظ ”ملك مصر“ لسيدنا يوسف _على نبينا وعليه السلام. حسب مقال الشيخ السرهندي كما مر سابقا. (251)

(250) ينظر: راحة المخلصين: للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ص55

(251) ينظر: تفسير سواطع الإلهام: للعالم الطمطمم وكامل الهمهام أبو الفيض الفيضي، ط: منشي نوکشور، ص303

الفصل الرابع: التعريف بالشيخ محمد إبراهيم
جان وجهوده في التفسير وعلومه

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ محمد إبراهيم جان

المبحث الثاني : جهود الشيخ محمد إبراهيم جان في التفسير وعلومه

الفصل الرابع:

التعريف بالشيخ محمد إبراهيم جان وجهوده في التفسير وعلومه.

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ محمد إبراهيم السرهندي

اسمه ونسبه:

هو الشيخ محمد إبراهيم بن محمد اسماعيل بن محمد حسين بن عبدالرحمن بن عبدالقيوم يصل نسبه بالإمام الرباني مجدد الألف الثاني الشيخ أحمد السرهندي بإثني عشر جيلاً⁽²⁵²⁾ وبسيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بثمانية وثلاثين جيلاً.

ولادته:

ولد الشيخ بيوم الإثنين 13 من رمضان المبارك سنة 1334هـ الموافق 14 يوليو 1916م، ببيت جده (من الأم) محمد حسن جان بقرية تندوسائينداد بمدينة تندو محمد خان، بالسند⁽²⁵³⁾

تحصيل العلوم:

حصل الشيخ محمد إبراهيم علومه الابتدائية من جدّه الشيخ محمد حسين جان السرهندي أيضاً حصل علومه من أستاذ أسرة السرهندية بقرية تندوسائينداد؛ الشيخ لعل محمد متعلوي عندما كان يذهب إلى بيت أمه إلى قرية تندو سائينداد، واستمر في حصول العلم في مدرسة قرينته "گلزار خليل"، بمدينة "سامارو" السند، حيث تلمذ علي أيدي كبار علماء عصره منهم: الشيخ عبدالرحيم دل، والشيخ غوث محمد برگري، والشيخ عطاء الله الديوبندي⁽²⁵⁴⁾، وأكمل حصول علومه الدينية عند جده وعند الشيخ محمد معصوم الأفغاني. بعد تكميل حصول العلم بدء يدرس في مدرسة قرينته لمدة يسيرة، واستمر سفره لحصول العلم فسافر إلى مدينة الدهلي والتحق بجامعة كلية طبية ودرس الطب لمدة سنة ثم رجع على طلب جدّه

(252) وتفصيله: محمد إبراهيم بن محمد اسماعيل بن محمد حسين بن عبدالرحمن بن عبدالقيوم بن فضل الله بن غلام نبي بن غلام حسين بن غلام محمد بن غلام محمد معصوم بن محمد اسماعيل بن صبغة الله بن محمد معصوم بن احمد السرهندي (أنظر: ياد خليل، لثناء الله، ص 13-14)

(253) ياد خليل، لثناء الله، ص 37، وينظر: سلسله نقشبندیہ مجددیہ کے نامور صوفیاء کرام کی دینی واصلاتی خدمات (الصوفیة النقشبندیة المجددية وخدماتهم الدينية والتجددية) (1841-2000م)، رسالة دكتوراه، الباحث: مهربان حسين، شعبة القرآن والسنة كلية معارف اسلامية جامعة كراتشي، ديسمبر 2006م، ص 319-320

(254) ينظر: ياد خليل، لثناء الله، ص 37، لم اطلع على ترجماتهم (الثلاثة)

الأجد الذي درّسه الطب وعلومه.

وبعد ما أكمل علوم الظاهرية اجتهد في حصول تزكية النفس حيث بايع على يد الشيخ نور بخش التوكلي النقشبندی واجتهد في حصول التزكية وعندما مات الشيخ نور بخش التوكلي⁽²⁵⁵⁾ فاجتهد في فحص الناس وبحث رجل لكي يبايع على يده في السلسلة النقشبندية، واستمر جهده لبحث الشيخ حتي وصل إلى مدينة سمندري بفيصل آباد بإقليم بنجاب حيث بايع على يد الشيخ فيض محمد القندهاري⁽²⁵⁶⁾ في السلسلة النقشبندية وحصل منه علوم الباطنية، وأعطاه الخلافة وكذا إجازة البيعة في السلسلة النقشبندية بهذا الطريق أصبح الشيخ محمد إبراهيم جان السرهندي خليفة له في سلسلة نقشبندية وبعده اجتهد في اخراج الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الهداية والرشاد.⁽²⁵⁷⁾

التشرف بزيارات الحرمين الشريفين:

تشرف الشيخ محمد إبراهيم جان السرهندي بزيارة الحرمين الشريفين بسبعة مرات في حياته وكانت آخر زيارته قبيل وصاله حيث اشتد مرضه وحج بمساعدة الناس وطاف على كرسي المعذورين.⁽²⁵⁸⁾

جهوده للمدارس الدينية:

أولاً: كانت المدارس الدينية في السند ضعيفة بسبب الأمور المالية، والشيخ عندما كان عضواً للمجلس الإقليمي لأموال الزكاة، جاهد في وضع نظام مساعدة المدارس الدينية، لكي تستمر المساعدة، وبحمد لله نجح الشيخ والعلماء وأعضاء المجلس حيث وضعت الحكومة نظام مساعدة المدارس.

(255) هو: نور بخش التوكلي ولد بمدينة لدهيانه، بنجاب بالهند ، بسنة 1205هـ وتوفي سنة 1367هـ حصل الماجستير في اللغة العربية من الجامعة علي كره، ودرس عند الشيخ غلام رسول الكشميري، . وكان أستاذا بكلية أمرتسر ثم بلاهور ورجع إلى أمرتسر وله عشرين مؤلفاً: منها: سيرة رسول عربي (ينظر: سيرة رسول، للتوكلي: مقدمة ص 17-20) (256) لم أطلع على ترجمته

(257) ياد خليل، ص 47-51 بالتلخيص وينظر: جهان إمام رباني، ج6، ص 297-301، (مقالة سنده کے اولیائے

نقشبند(صوفية النقشبندية من السند)، بروفيصور غلام مصطفی خان،

(258) ياد خليل، ص 110

ثانياً: ما كان لشهادة المدارس الدينية قبول في الإدارات الحكومية وكذلك كان من الممكنات أن يحصل العالم العمل المناسب عليها والعلماء بدؤاً حركة مساواة شهادة المدارس بشهادة ماجستير (أيم - أي)، وكان الشيخ محمد إبراهيم من أولئك العلماء الذين اجتهدوا لإعطاء المرتبة والقبول لشهادة المدارس، ومن فوائده أن يحصل العالم العمل في الإدارات وكذا يستطيع أن يصبح عضواً في مجلس الشيوخ والشباب (قومي اسميلي وسينت يستطيع العالم أن يكون عضواً بهما). (259)

جهوده في تبليغ الإسلام

الشيخ محمد إبراهيم جان السرهندي كان يسكن في المنطقة التي زاد فيها عدد غير المسلمين؛ من الهنود والنصارى والقاديانيين وغيرهم، فالشيخ قام بإصلاح عقائدهم الباطلة، يصل عدد المسلمين الذين أسلموا على يده بستين ألفاً وهذا نتيجة جهده منذ أربعين سنة. وكان الشيخ يساعدهم مالياً وأخلاقياً وكذا كان يساعدهم في حصول حقوقهم في المحكمة أمام القاضي، وكتب كتب لتعليمهم لكي يعرفوا العقائد حق المعرفة ويعبدوا الله بطريق أحسن، منها "دعوت اسلام" ونشره ووزعه مجاناً لكي يستفيد عامة الناس. (260)

وفاته:

توفي الشيخ محمد إبراهيم جان السرهندي بمساء يوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول سنة 1423هـ، المطابق بـ 3 يونيو 2002م بكراتشي، ودفن الشيخ في مقبرة أسرته بتكهر في جنب كنجو جبال في شمال في مضافات حيدرآباد. (261)

تصنيفاته:

كان الشيخ محمد إبراهيم جان السرهندي عالماً فاضلاً ووصل إلى قمة في العلوم العقلية والنقلية وكان يجيد الفارسية والعربية وكذلك السندية والأردية، فصنف الشيخ في علوم شتى، وركز على تعليم وتربية الناس وفي جانب الرد على الملحدين، وتصنيفاته بالسندية مع ذلك

(259) ياد خليل، ص 40

(260) ياد خليل، ص 65-68

(261) سلسله نقشبنديه مجريه کے نامور صوفياء کرام کی دینی و اصلاحی خدمات (الصوفية النقشبندية المجددية وخدماتهم الدينية والتجددية) (1841-2000م)، رسالة دكتوراه، الباحث: مهربان حسين، جامعة كراتشي، ديسمبر 2006م، ص 319

ترجمت إلى الأردية، وجدول تصنيفاته المطبوعة على ترتيب أبجدي حسب التالي:

1. حقوق القرآن: جمع فيه أداب القرآن وسأقوم بتعارفه.
2. دعوت اسلام (تبليغ الإسلام): كتبه لهداية إلى الصلاة
3. اعتراض ۽ جواب (الشبهات وأجوبتها) لم أطلع على تفاصيله.
4. شفاء الصدور، بالسندية وترجمه إلى الأردية: يشتمل على أذكاره اليومية.
5. خليلي خطوط (مكاتيب الخليل). مكاتيبه العلمية إلى متبعيه.
6. البرهان بالعربية والسندية: ذكر فيه مسألة أذان الجمعة الثاني
7. سجاگيء جو سڏ (نداء القيام) لم أطلع على تفاصيله.
8. اونهي ڳالهه اسرار جي (قول مملوء بالأسرار): كتبه في بيان علم الأنبياء.
9. سونهاري سنڌ (السند الجميلة) في رد الأفكار الدهرية والشيوعية وغيرها.
10. مناجات روشن: (أدعية روشن) جمع فيه أدعية أبيه.
11. حقوق الوالدين، بين فيه حقوق الوالدين وحذر الأولاد عن عقوقهما.
12. وهابيت جا وڪرا پٽرا (أعمال الوهابية) رد على عقائد الوهابية.
13. عصمة انبياء (عصمة الأنبياء) وفيه رد على من اعترض على سيرة الأنبياء — عليهم السلام—.
14. اڳ ڄاڻي (مولدة قبل وقتها (خديجة)) لم أطلع على تفاصيله.
15. فوٽن جي لعنت گناهه بي لذت بالسندية وترجمه إلى الأردية (لعنة التصوير؛ إثم بدون لذة) بين فيه موقفه عن منع التصوير بالأدلة.
16. جواهر نفيسة: جمع فيه أحكام النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
17. طاقت نامو: (رسالة في بيان القوة)، جمع فيه علاج الأمراض الرجال.
18. گلهاء عقيدت : (زهور التكريم) جمع فيه أشعاره وأبياته في مدائح النبي ﷺ.
19. هڪ گمنام گوهر (الدرّ المفقود) جمع فيه ما يتعلق بحياة أبيه.
20. مکتوبات خليلي: (مكاتيب الخليل) جمع فيه ما كتب من المكاتيب والرسائل إلى أصدقائه ومتبعيه.

21. سونھاري سنڌ جو سونھارو ستارو (نجم السند) جمع فيه أحوال الشيخ ضياء أحمد جان رحمه الله.

22. اي قوم جي نياڻي (يا بنت الأمة) جمع فيه ما يتعلق من أحكام الستر والحجاب. لم أجد نسخته حتى في مكتبته.

والبعض من كتب الشيخ ما زال في مراحل الطبع.⁽²⁶²⁾ وكان الشيخ رئيساً للمجلة "الإصلاح" التي نشرت فيها مقالات عديدة له، وطبع عدة مقالات⁽²⁶³⁾ عن تعارف التفاسير والمفسرين من منطقة السند.

(262) ينظر: ياد خليل، ص 64-65 و 93-94

(263) و تفصيل المقالات -حول تعارف المفسري السند -طبع في مجلته حسب التالي: 1- الإصلاح (5)، خاص لعبدالحليم هاليپوتو في تعارف العلم من أعلام منطقة السند، الشيخ المخدوم عبدالرحيم الكرهوري مفسراً، محدثاً وفقهياً ويشتمل على 48 صفحات، سنة الطبع 1998م، بتقريظ الشيخ محمد إبراهيم جان السرهندي.

2- الإصلاح (7)، مقالة الدكتور غلام محمد لاکو؛ في تعارف التفسير رغبة الطالبين للشيخ مهرو دل بن موتيو، يشتمل على 4 صفحات، سنة الطبع 2000م.

المبحث الثاني : جهود الشيخ محمد إبراهيم السرهندي في التفسير وعلومه

ومن جهوده التي تتعلق بالتفسير وعلوم القرآن تأليفه حقوق القرآن: قد جمع فيه آداب القرآن؛ وفضائل تعليمه وتعلّمه وكذا جمع فيه أحكام التجويد كالمخارج والوقوف وقواعد التجويد للطلاب المبتدئين في مدرسته.

وفي هذا المبحث سأقوم ببيان منهج الشيخ في كتابه المذكور—إن شاء الله.

1-تعريف كتابه حقوق القرآن ومنهجه فيه

أولاً: تعريف العام: كما بينت في ذكر مؤلفات الشيخ محمد إبراهيم جان السرهندي كتابه حقوق القرآن قد كتبه الشيخ باللغة السندية لكي يستفيد أهل السند، وفيه نبه الناس إلى تقصيراتهم التي يقومون بها عند تعاملهم مع القرآن الكريم وكما أنه مشتمل على موضوع يحتاج إليه كل واحد ولذا طبع ثلاث مرات في آونة مختلفة، وقام بطبعه الثالثة تلميذه وخادمه غلام رسول خاصخيلي تندواهييار السند، وذلك في سنة 1426هـ.

تعريف بالكتاب وما فيه من المضامين:

أولاً: سبب التأليف: جمع الشيخ في هذا الكتاب حقوق القرآن وآدابه وفضائل تعليمه وتعلّمه وقواعد التجويد للطلاب المبتدئين في مدرسته ”الجامعة الحسينية المجددية“ بمدينة ساماره، لتمرين قراءة القرآن ويصرح الشيخ بذلك في مقدمة الكتاب ما ملخصه:
أني قد كتبت هذا الكتاب للمسلمين الضعفاء وخاصة لطلاب مدرستي ”الجامعة الحسينية المجددية“ بمدينة ساماره، وجمعت لهم فيه مسائل التجويد والمخارج والوقوف وفضائل القرآن. (264)

وبعد دراسة الكتاب يتضح أنه لحصول هذا الهدف—إصلاح القراءة وقيام بآداب

القرآن— قسم الكتاب إلى خمسة أجزاء وهي حسب التالي:

1. آداب القرآن

- الظاهريه

- والباطنية

2. فضائل تعليم القرآن وتعلمه

3. فضائل تلاوة القرآن وسماعه وذكر فيه عدة مسائل منها:

- فضل تلاوة القرآن ناظرة (تلاوة الإنسان نظرا إلى المصحف)

- فضل تلاوة القرآن في الصلاة

- أقل مدة لختم القرآن

- تنبيه إلى الأماكن التي يمكن وقوع الكفر عند التلاوة

4. المخارج ونبه إلى ما يقع فيه عامة ناس في مخرج الضاد والظاء

5. قواعد التجويد وذكر فيه

- ذكر 25 من قواعد التجويد وفائدة

- نبه إلى الأماكن التي تُقرأ خلاف القاعدة وذكر فيه 23 مكاناً

6. بيان الوقف وعلاماته من تفسير بحر العلوم وتحفه سجاوندي

- وذكر فيه علامات الوقوف

- وفلسفة علامات الوقوف

7. نصيحة وإرشاد لطلاب العلم

8. دعاء ختم القرآن

وإليك بيانها بالتفصيل:

1. آداب القرآن:

هذا الجزء أساس الكتاب وأصله لأنه ذكر فيه آداب القرآن الكريم الذي يعرفها بحقوق القرآن أيضا الشيخ يعتقد أن الإيمان بالقرآن والعمل بأحكامه طول الحياة هو من أعظم حقوقه على المؤمن، بعد ما ركز وشجع الطلاب على العمل الصالح بدء بذكر آداب القرآن وتأسس رأيه في آداب القرآن كخلاصة مأخوذة مما قاله الإمام الغزالي⁽²⁶⁵⁾ في كتابه إحياء علوم الدين ولكن بتغيير يسير. وعلى كل حال قسّمها إلى قسمين:

(265) هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام: فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي

مصنف. مولده ووفاته في الطابران، بخراسان ولد سنة 450هـ وتوفي سنة 505هـ. من كتبه المعروفة إحياء علوم الدين.

ينظر: الأعلام للزركلي (7/ 22)

- الظاهرية

- الباطنية

فآداب القرآن الظاهرية: وذكر فيها ستة من آداب القرآن الكريم التي يجب على القارئ وذكر فيه مسائل تحت كل عنوان والواجبات التي عدّها الشيخ من آداب القرآن وحقوقه الظاهرية وأذكر ملخصها في السطور التالية:

أولاً: الطهارة: وذكر فيه أن الطهارة واجب عند التلاوة، ويجلس في مكان طاهر ويستقبل القبلة ويضع المصحف على مكان عالٍ لتعظيمه، ويتلوها بكل خضوع وخشوع ويضع في قلبه مكانة القرآن الكريم وجلالته ويبدأ بالتعوذ والتسمية ويبدأ التلاوة. (266)

ثانياً: كيفية التلاوة ومسائل تتعلق بمس القرآن: على تالي القرآن أن يتلوه بالترتيل ولا يفكر في ختمه بل يفكر في آياته ويدبر في معانيه حسب استطاعته، ولا يتكلم في وسطه وإذا تكلم مع الناس فعليه أن يستأنف القراءة بالبسملة. ولا يمسه المصحف بدون طهارة إلا إذا كان في المجلد أو في غلاف وثوب ولا يجوز للحائض والجنب مسه وتلاوته ولو كان شفويًا بدون مس المصحف إلا إذا كان ما يتلو منه كالدعاء والتعليم والتعلم وغير ذلك ولكن يحتاط فيه ولا يمسه أفاض المصحف وآياته. ويجوز أن يمسه الصغار لأن الطهارة لا تشترط لهم ولكن يحسن لهم أن يمسه بالطهارة الكاملة للترغيب. (267)

ثالثاً: البكاء عند التلاوة: كما أن البكاء عند قراءة القرآن وتلاوته صفة العارفين وشعار الصالحين فالشيخ قد حث على البكاء عند التلاوة ويستدل على قوله بالحديث النبوي في أمر البكاء وقال ﷺ: ﴿هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه؛ فابكوا،

(266) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، الناشر: غلام رسول خاصخيلي، تنده أهيار، السند،

(267) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص9

فإن لم تبكوا؛ فتباكوا⁽²⁶⁸⁾ ويقول الشيخ أن عدم البكاء عند التلاوة من قساوة القلب وشدته ولذا تجعلوا صوركم كالمبتاكي (أي تباكو).⁽²⁶⁹⁾

رابعاً: أداء حقوق الآيات حسب مضمونها: القرآن الكريم مشتمل على الآيات منها ما تشتمل على الرحمة ومنها ما تشتمل العقاب والعذاب وعلى القارئ أن يؤدي حقوق كل آية حسب مضمونها والمسنون علينا أن نبكي عند آيات العقاب والعذاب ونستغفر الله وعند آيات الرحمة وأن ندعوا الله عند آيات الرحمة وعند آيات صفاته -جل شأنه- نسبحه ونقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم؛ لأنها من أجود التسيبحات. وكذا على القارئ أن يدعو الله بعد التلاوة ويصلي ويسلم على النبي ﷺ. وعند آيات السجدة يسجد لله بعد التكبير -وهو واجب-، وبين طريقة خاص للسجدة وهو ان يقوم وينوي ويكبر ولا يرفع يديه بل فوراً يسجد لله سبحانه وتعالى ويسبح على الأقل ثلاث مرات ويقوم من السجدة ويواصل تلاوته، وذكر الحديث الذي ورد فيه فضل ابن آدم على الشيطان بسبب السجدة وتأسف الشيطان على نفسه، وذكر الشيخ مواضع السجدة في القرآن الكريم.⁽²⁷⁰⁾

خامساً: رفع الصوت عند التلاوة: ورفع الصوت وخفضه يجوز لكن على التالي أن يختار حسب ما حوله فإذا خاف على نفسه الرياء أو ازعاج الآخرين ففي هذه الحالة يخفض صوته وإلا بصوت عالٍ ولكل درجات لأن الخفض له فضل في الأحاديث وبالرفع فضل لأنه ينظر ويقرأ ويسمع ويُسمع الآيات بصوته فله أجر زائد.⁽²⁷¹⁾

(268) أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في حسن الصوت بالقران، رقم الحديث 1337، (1 / 424) وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي بقوله: في إسناده أبو رافع. اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك، وينظر: مسند أبي يعلى الموصلي، في مسند سعد بن أبي وقاص (2 / 49)، رقم الحديث: 689 - [حكم حسين سليم أسد محققه]: إسناده ضعيف.

(269) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص10 وينظر: إحياء علوم الدين، للإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ) الناشر: دار المعرفة - بيروت (1 / 279)

(270) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص12

(271) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص13

سادسا: التحسين في الصوت: وعلى القارئ أن يقرأ القرآن بصوت جميل لأن النبي ﷺ قال: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ (272) ففي هذا الحديث أمر المسلمون بـ "تغن القرآن" عند تلاوته المحدثون شرحوه بأربعة أوجه (273) والشيخ ما أحال الأقوال إلى شارحي الحديث وبل مباشرة نقل نص الإمام الغزالي كما هي ويقول: فْقِيلَ أَرَادَ بِهِ الْإِسْتِعْنَاءَ وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ التَّرْتُّمَ وَتَرْدِيدَ الْأَلْحَانِ بِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّعَّةِ وَكَذَلِكَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى لَحْنِ الْعَرَبِ وَيُعَدُّ عَمَّا يُصْنَعُ فِي الْأَغْنِيَةِ. (274)

ويقرأ على القراءات المتواترة ولا يتلو بالشاذة من القراءات لأن الناس لا يعرفونها ويكون سبب الفتنة.

ويقرأ القرآن حسب ترتيبه في المصحف الشريف متصلاً إلا الآيات والسور التي وردت الأحاديث في فضلها. ولا يجوز عكس ترتيبه لأنه ممنوع قيل فيه: إنه معكوس القلب وله وعيد. (275)

فائدة: يسن التكبير بين كل سورة من الضحى إلى الناس، وندب قراءة سورة الإخلاص في التراويح وغيرها ثلاث مرات، وإذا يختم القرآن فعلى القارئ أن يبدأ مرة أخرى.

وفي الأخير فند عادة الناس في بلاد السند أنهم بعد ختم القرآن في التراويح يقرؤون سورة البقرة إلى قوله تعالى ﴿مفلحون﴾ وبعض آيات من السور المختلفة، ورد

(272) أخرجه الإمام ابو داؤد في السنن، باب استحباب الترتيل في القراءة، حديث رقم: 1469، إسناده صحيح، ينظر: سنن أبي داود ت الأرئووط (2/ 595)

(273) ثلاثة أوجه عند الخطابي ووجه عند ابن الأعرابي: الأول: تحسين الصوت والوجه الثاني: الاستغناء بالقرآن من غيره، هذان وجهان عند الخطابي وفيه وجه ثالث: عند ابن الأعرابي وقوله: إن العرب كانت تتغنى بالركباني إذا ركبت الإبل وإذا جلست في الألفية وعلى أكثر أحوالها فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون القرآن هجيراهم مكان التغني بالركباني. والرابع كذلك عند الخطابي وهو: وكل من رفع صوته بشيء معلنا به فقد تغنى به. ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (4/ 241)

(274) ينظر: إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي (1/ 279)

(275) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص 13-14

الشيخ على عادتهم ويقول ”أني لم أجد دليلا على هذا العمل في كتب الحديث والفقهاء ولكن وجدت القول بالمنع في شرح الشاطبية.“ (276)

آداب القرآن الباطنية: اعلم أن آداب القرآن الباطنية كذلك ستة وهي

تتعلق بباطن الإنسان من القلب والروح النفس وتفصيلها حسب التالي:

إقرار بعظمة القرآن وجلالة قدره بالقلب:

على القارئ أن يجعل في قلبه عظمة القرآن وجلالة قدره لأنه كلام الله القديم وصفته وقائم بذاته- سبحانه وتعالى- ولو يفتح الله حقيقة كلماته -القرآن- لعجزت السموات والأرض أن يحملنه وقال تعالى: عن كرامة وجلالة القرآن المجيد: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: 21] ولكن الله سبحانه وتعالى أظهر كلامه العظيم الجليل في صورة الألفاظ لكي يمكن للإنسان قراءته وفهم معانيه. (277)

طهارة الباطن:

كما أن طهارة الظاهر واجبة لتلاوته فطهارة الباطن كذلك واجبة للاستفادة منه، وهي أن يزكي قلبه عن الوسواس والأفكار والتخيلات سوى الله، وطريقة حصول طهارة الباطن أن يعتقد بأن القرآن كلام الله -سبحانه وتعالى- الخالق، القادر، قابض السماوات والأرض وإذا هلكت كلها فلا ينقص في ملكه وكمال قدرته ولا يتأثر على قدرته هلاك الأشياء وزيادتها في الكون، وهو الخالق، الرب، الرزاق، أحكم الحاكمين، مالك الملك. فبهذا الطريق يتوجه القلب إلى الله -سبحانه- ويبعد عن سواه وحينئذ يبدأ تلاوة القرآن. (278)

استقامة بحضور القلب:

(276) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص15

(277) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص15-16

(278) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص16-17

عندما يتلو القرآن فلا يلتفت قلبه إلى غيره بل يكون متوجهاً إلى الله بكمال استقامته ولا يحزن قلبه بأفكار الدنيا ولا يغفل عن ما يتلو من الآيات البينات وطريق حصول استقامة كاملة بحضور القلب هو: عندما يلتفت القلب إلى الدنيا ويغفل عما قرأ من القرآن فعلى القارئ أن يراجع حتى يفهم مراد كلام الله ومعانيه، لأن قارئ القرآن كزائر البستان الذي يرى العجائب وعندما يلتفت نظره عن شيء يراجع نظره ويشاهده مرة أخرى، كذا القرآن مملوء بالعجائب والغرائب من المضامين والذي لا يفهم مراده ومعانيه كرجل يغطي عينيه ويذهب لزيارة البستان-أي لا يفيد شيء ويضيع جهده. (279)

التدبر والتفكر في آيات الله:

نحن مأمورون بالتدبر والتفكر وفهم الآيات وما فيها من الأحكام وغيره وعلى القارئ ألا يقرأ تلاوة أخرى حتى يشبع بتلذذ وتذوق الآيات ويراجعها عدة مرات لكي يستفيد بفيضاتها وهذا -مراجعة الآية- أحسن من أن نقرأ آيات كثيرة، وهذه كانت عادة السلف كما كان أمر سعيد بن جبير -رضي الله عنه- كان يراجع الآية ﴿وَأَمَّا زَوْجُكَ يَا مَرْيَمُ何以 آمَنَتْ بِوَعْدِ رَبِّكَ قُلْ إِنَّمَا أُوذِيَْتُ مِنَ الْكُفْرَانِ لَمَّا سَأَلْتُهُمْ لِيُزَوِّجَنِي مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَذَكَرْتُهُمْ وَذَكَرَنِي أَنْ أَنْزِلُوا عَلَيَّ الْآيَاتِ فَاسْتَمْتَعْتُ بِأُولَئِكَ لَمَّا صَبَأْتُ كَفَرُتُ فِيهِمْ فَذَكَرَنِي فَتَدَبَّرْتُهُمْ فَوَدَّعْتُهُمْ وَاتَّقَيْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي فَمَا أَطَّعْتُهُمْ وَلَا تَدْبُرُ الْبُرْجَانَ﴾ [يس: 59] طوال الليل. (280)

تعامل القلب بالآيات حسب المضمون:

كما بيننا -في الآداب الظاهرية- أن الآيات ومعانيها على عدة أقسام كذلك يجب على القارئ أن يجعل أحوال قلبه حسب مضمونها ويحافظ ويحزن ويبيكي قلبه عند آيات الخوف ويرجو في رحمة الله عند آيات الرحمة، عند بيان صفاته ينفي نفسه وعند بيان الكفار وكبرهم وشركهم يخجل نفسه وقلبه ويكره عن هذه الأعمال -والخلاصة أن تكون أحوال قلبه حسب مقتضيات الآيات وما فيها من المعاني. (281)

يكلم الله معنا مباشرة:

(279) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص 17

(280) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص 18

(281) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص 18

القرآن كلام الله وعلى القارئ أن يقرأه كما أنزل، وكأنه يسمعه من المولى عزوجل، وكأنه يتكلم مع الله - وسبحانه وتعالى - وأراه أمامي وهو يراني ويسمع صوتي ويرشدني ويأمرني.

2. فضائل تعليم القرآن وتعلمه وتلاوته وسماعه وأيضا ذكر فيه عدة مسائل منها:

ركز العلماء في مؤلفاتهم فضائل التعليم وتعلم القرآن لحث الأساتذة لخدمة القرآن ولترغيب الطلاب لتعلم القرآن، ففي هذا الجزء حث الشيخ معلمي القرآن وطلابه وذكر فيه أحاديث في فضل تعلم القرآن وتعليمه وما فيه من الفوائد في الدنيا والآخرة، ففي ذلك أورد الشيخ خمسة عشر حديثاً من أحاديث الرسول ﷺ وخمسة أقوال للسلف من الصحابة والتابعين والعلماء الأجلاء. وفي ذلك منهجه حسب التالي:

- لا يذكر الأسانيد للأحاديث بل يكفي بذكر الصحابي في بعض الأحيان.
- لا يذكر الشيخ إحالة الأحاديث والأقوال إلى المصادر الأصلية غالباً وفي بعض الأحيان يذكر اسم الكتاب فقط.
- لا يذكر الحكم على الحديث أصلاً

ومن المسائل التي ذكرها الشيخ في هذا الجزء هي:

- فضل تلاوة القرآن ناظرة (من المصحف (ينظر ويقراً)
- فضل تلاوة القرآن في الصلاة
- أقل مدة لختم القرآن
- نبيه إلى سبعة عشر موضعاً (ألفاظ) التي يمكن وقوع الكفر عند تلاوتها خاطئاً

3. المخارج ونبه إلى ما يقع فيه عامة الناس في مخرج الضاد والظاء

4. قواعد التجويد وذكر فيه

- ذكر خمسة وعشرين من قواعد التجويد وفائدة
- نبه إلى الألفاظ التي تقرأ خلاف القاعدة وذكر فيه ثلاثاً وعشرين لفظاً.

5. بيان الوقوف وعلاماتها

- وذكر فيه علامات الوقوف

- وحكمة في الوقوف وفوائدها

6. نصيحة وإرشاد لطلاب العلم: وفيه حث الطلاب على تحصيل العلم وأذكر

ملخصه:

أيها الطلاب! اجتهدوا إن أردتم أن تكونوا إنساناً (ذاجاه ومرتبة) فعليكم بحصول العلم بالجهد وعدم ضياع الوقت والقوة لأنهما كنزان. ومن المعلوم أن المعزز والعالي في الدنيا من لا يضيع الأوقات، وفكروا في قول الإمام الشافعي - رضي الله عنه:

بقدر الكد تكتسب المعالي --- فمن طلب العلى سهر الليالي

تروم العز ثم تنام ليلاً ----- يغوض البحر من طلب اللآلي (282)

وذكر قول الشاعر الأردى لحث الطلاب على العلم، ما ملخصه: من حصل العلم أصبح نواباً ومن لعب أصبح خراباً. (283)

والمعلوم أن الإنسان يحصل الكرامة والمرتبة العليا بسبب كماله الذاتي، ولا فائدة للكرامة التي يحصلها الإنسان بالنسب والنسبة لأنها مؤقتة وتزول بالسرعة ثم فند الشيخ عادة أبناء أسر كبار العلماء والصوفية والأمراء بأنهم لا يريدون الكرامة والمرتبة العليا إلا

(282) ديوان امام الشافعي، ناشر: احمد ديوبلي صاحب، جامعه علوم القرآن، جمبوسر، بهروج، گجرات، الهند، ص202، ونسبه الشيخ إلى الإمام الشافعي، لكن ما وجدت نسبته إلى الإمام الشافعي في المصادر الموثقة بل نسب الإمام أبو حامد الغزالي هذا الشعر - بتغيير في البيتين الأخيرين - إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ونقل القصيدة بقوله: ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه:

بقدر الكد تكتسب المعالي ... ومن طلب العلا سهر الليالي تروم العز ثم تنام ليلاً ... يخوض البحر من طلب اللآلي
لنقل الصخر من قتل الجبال ... أحب إلى من ممن الرجال وقالوا للفتى في الكسب عار ... فقلت العار في ذل السؤال
إذا عاش الفتى ستين عاماً ... فنصف العمر تحقه الليالي وربيع العمر يمضى ليس يدري ... أيقضى في يمين أو شمال
وربع العمر أمراض وشيب ... وشغل بالتفكر والعيال فحب المرء طول العمر قبح ... وقسمته على هذا المثال

ينظر: سر العالمين وكشف ما في الدارين: للإمام الغزالي، (بدون بيانات الطبع)

(283) لكهوكه پڑهوكه هوكه نواب، كهيلوكه كودوكه هوكه خراب، ينظر: حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي،

بما كسب آباؤهم، ونقل بيتاً فارسياً: ملخصه: تكن بنفسك شيخا (عالما أو صوفيا)
ولكن لا تكن ابنه، وكذا تكن العنب فلا تكن الخمر. (284)

وعلينا ألا نفتخر بما كسب آباؤنا وعشيرتنا بل نفعل الخير بأنفسنا ولا نصل
إلى هذا الخير إلا بجهد مستمر وأدعو الله أن يرزقنا من بينكم عالما عاملا ينور العالم بعلمه
وعمله. (285)

7. وفي الأخير ذكر دعاء ختم القرآن بالترجمة السنديّة لاستفادة عامة الناس.

(284) پير شوليك پيرزاده مشوشو، توآنگورليک باده مشو، بنظر: حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص73

(285) حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، ص74-72

الفصل الخامس: التعريف بالشيخ عبدالوحيد
جان وجهوده في التفسير وعلومه

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالوحيد جان

المبحث الثاني : جهود الشيخ عبدالوحيد جان في التفسير وعلومه

الفصل الخامس:

التعريف بالشيخ عبدالوحيد وجهوده في التفسير وعلومه.

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالوحيد السرهندي

اسمه ونسبه

هو الشيخ عبدالوحيد جان بن عبدالحميد جان بن غلام علي جان بن عبدالله جان شاه آغا بن محمد حسن جان بن عبدالرحمن جان الفاروقي نسبا السندي مولدا الحنفي مذهبا والمجددي النقشبندي طريقة ويصل نسبه بأربعة عشر جيلاً إلى مجدد الألف الثاني⁽²⁸⁶⁾ وبأربعين جيلاً إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ولادته:

ولد الشيخ عبدالوحيد جان السرهندي بتاريخ 5 من شهر شعبان سنة 1383هـ الموافق 22 ديسمبر 1963م بقرية تندوساينداد، بمدينة تندو محمد خان السند باكستان.⁽²⁸⁷⁾

نشأته:

نشأ الشيخ عبدالوحيد جان السرهندي في بيت علم وورع فهو من عائلة علمية ذات سلاله في العلم، وكان آباؤه الكرام وأجداده العظام كلهم من صلحاء الأنام وعلمائهم وفضلائهم، فالشيخ عبدالوحيد جان السرهندي تربي في حجر جده الشيخ غلام علي جان السرهندي، وكذلك أبو جده عبد الله جان شاه آغا السرهندي، كان من مربيه حيث أخذ درسه الأول عنده، وحصل تعليمه إلى المرحلة الابتدائية والثانوية في مدرسة حكومية بقريته، وبعده التحق بالمدرسة الدينية حيث أخذ

(286) وتفصيله: عبدالوحيد بن عبدالحميد بن غلام علي بن عبدالله شاهه آغا بن محمد حسن بن عبدالرحمن بن عبدالقيوم بن فضل الله بن غلام نبي بن غلام حسين بن غلام محمد بن غلام محمد معصوم بن محمد اسماعيل بن صبغة الله بن محمد معصوم بن احمد السرهندي(أنظر: تحفة المردين، ص23-25)

(287) ينظر: تحفة المردين: للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، مقالة الدكتور: فضل الله الصديقي في تعارف المصنف، ص473

العلوم الدينية المتداولة عند الشيخ عزيز الله⁽²⁸⁸⁾ بمدرسة رحمانية تاج مسجد بمدينة مورو وبعد تكميله من علوم الدينية المتداولة في سنة 1986م تلمذ على يد الشيخ المفسر فيض أحمد الأويسي⁽²⁸⁹⁾ حيث شارك في دورته التفسيرية لخريجي المدارس الدينية وللعلماء مارس 1986م، وفي 6 من نوفمبر 1986م انعقد حفل تخرجه حيث شارك عديد من العلماء ومتبعيه.⁽²⁹⁰⁾ واستمرت جهوده في تعلم وتعليم العلم وأصبح من العلماء الربانيين جامع بين المعقول والمنقول، مستوعبا للفروع والأصول، مطلعاً على دقائق المعارف ودقائق الحكم يدل عليه جهوده المستمرة.⁽²⁹¹⁾

بيعته في الطريقة النقشبندية:

قد تشرف بأخذ الطريقة النقشبندية على يد جده الشيخ غلام علي جان السرهندي المجددي الفاروقي وبإجازته ما زال مشغولاً بنشر العلوم والمعارف وتربية السالكين وهداية المتبعين والمريدين وإرشاد الطالبين إلى هداية الإسلام والنور وذلك بوعظه ومؤلفاته وترجمة الكتب إلى اللغة السنديّة وسياتي تفصيلها.

التشرف بزيارة الحرمين الشريفين:

تشرف الشيخ عبدالوحيد جان السرهندي بزيارة الحرمين الشريفين عدة مرات وإلى الآن حج البيت لثمانى مرات وتشرف بالعمرة بست مرات، من سنة 1981م إلى 2014هـ.

تصنيفاته:

الشيخ عبدالوحيد جان السرهندي قد قام بالتصنيف والتأليف في علوم وفنون عديدة، خاصة ركز الشيخ على الترجمة ويظهر منه أن مقصده أن الناس يقربون إلى الإسلام بقراءة تراجم الكتب وكذلك له يد طولي في تاريخ أسرته حيث كتب عدة كتب في بيان تاريخها، وتنوعت

(288) هو: هو عزيز الله بن محمد يوسف بكهيو، مدرس بجامعة مجدديّة دار الإرشاد تنده سائينداد حالياً، مدرسة عربية برحمانية مسجد مورو سابقاً، وعمره أكثر من 80 سنة (لقبته ذاتياً)

(289) هو: أبو الصالح محمد فيض أحمد بن نور أحمد الأويسي الرضوي، ولد سنة 1351هـ، وتوفي 15 من رمضان 1431هـ، مفسر، محدث، فقيه، له أكثر من ثلاثة آلاف مصنفا في علوم شتى، وعقد دورة التفسير أكثر من مائة مرة، من مؤلفاته: فصل الرحمن في تفسير آيات القرآن، وترجمة روح البيان مسمى فيوض الرحمن. (ينظر: علم كے موتي (لآلي العلم)، لمحمد فيض أحمد أويسي، تعارف المصنف وآراء العلماء فيه، ص31، وانظر نزهة النظر في شرح حزب النصر، لمحمد فيض أحمد أويسي، بزم فيضان أويسية كراتشي، باكستان، ط2013م، ص3)

(290) ينظر: دستار فضيلت، رتبہ أبو محمد غلام أكبر جتوئي، ط: 1986م، كراتشي، ص 46-47

(291) ينظر: تحفة المريدين، مقالة فضل الله الصديقي في تعارف المصنف: 474-476

تأليفه في فنون عديدة من الحديث والتفسير وعلومه من القراءة، والفقه، والعقائد، والنحو والأدب، والأخلاق، وغير ذلك من العلوم والفنون وألف الشيخ في هذه الفنون بالسندية وجدول تأليفاته حسب التالي:

الكتب التي ترجمها الشيخ إلى السندية

- 1- ترجمة معاني القرآن الكريم باسم بيان الرحمن في ترجمة القرآن طبع عدة مرات
- 2- دلائل الخيرات طبع عدة مرات
- 3- البردة البوصيرية طبع عدة مرات
- 4- دعاء مستغاث طبع عدة مرات
- 5- درود مقدس طبع عدة مرات
- 6- زيارت فيض بشارت مطبوع (عن رؤية النبي ﷺ في المنام)
- 7- مقابر أولياء مطبوع (في سوانح أجداده المدفونة في بشاور)
- 8- أسماء النبي ﷺ مطبوع
- 9- وصيت نامه غير مطبوع (هدايات إلى متبعيه)
- 10- حالات إمام رباني رحمه الله غير مطبوع
- 11- دعاء عرفات مطبوع
- 12- مفيد الطالبين غير مطبوع
- 13- منية المصلي غير مطبوع (فقه)

تصنيفات الشيخ

- 1- اختتام بيان الرحمن مطبوع
- 2- سفرنامه حرمين غير مطبوع (أحوال الأسفار إلى الحرمين الشريفين)
- 3- متبرك نعتون مطبوع (مجموعة الأشعار في مدح النبي ﷺ)
- 4- متبرك وظيفا مطبوع (مجموعة الأوراد)
- 5- بياض سرهندي غير مطبوع/ موجود على الشبكة (جمع فيه ملخص ما درس في المدارس من الدروس وما أجاب الساتلين ومن فتاواه)
- 6- سفرنامه سرهند غير مطبوع (سفره إلى مدينة سرهند الهند)

- 7- شاه لطيف⁽²⁹²⁾ ٤ قرآن غير مطبوع (الشاه عبد اللطيف والقرآن الكريم)
 - 8- بيان المخلصين غير مطبوع (جمع فيه أحوال متبعي أسرته)
 - 9- افتتاح جامعه مجددية مطبوع (جمع في أحوال حفل الافتتاح لجامعته)
 - 10- تحفة المريدين مطبوع (عن حياة جدّه الشيخ غلام علي جان السرهندي)
 - 11- تحفة الحجاج مطبوع (طريقة الحج ومسائلها)
 - 12- سفرنامه إيران غير مطبوع
 - 13- التحقيق على كتاب مونس المخلصين غير مطبوع (ترجمة من الفارسية مع الشرح)
- هذا ما وفقني الله إليه من مؤلفات الشيخ عبد الوحيد جان السرهندي، وسأقوم بدراسة تأليفاته المتعلقة بالتفسير وعلومه.

خدماته للحكومة:

قدم الشيخ عبد الوحيد جان السرهندي خدماته بيت المال الباكستاني من سنة 2000م إلى سنة 2007م في عهد الرئيس برويز مشرف حيث كان الشيخ رئيساً لفرع إقليمي بيت المال الباكستاني فرع السند، كما أصبح الشيخ عضواً للمجلس الأعلى لجامعات السند العديدة مرارا منذ سنة 1985م إلى الآن وهي حسب التالي:

- 1- جامعة مهران للهندسة بجامشورو (إلى الآن عضو)
- 2- جامعة قائد عوام بنوابشاه
- 3- جامعة السند بجامشورو
- 4- جامعة لياقت الطبية بجامشورو

جهوده للعلم:

ومن جهوده في سبيل العلم أنه قام بإنشاء صفحة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باسم (sirhindi.com) حيث وضع عليها كتب أسرته من المطبوعات

(292) الشاه (الشريف) عبداللطيف بن عبدالحبيب البتائي منسوب إلى بت مكان قريب من حيدرآباد السند، ولد سنة 1689م وتوفي سنة 1752هـ هو شاعر، صوفي، شهير باللغة السندية، من سلسلة القادرية في التصوف، وله مجموع أشعاره باسم: "شاه جو رسالو". (ينظر: أحوال الشاه عبداللطيف، لشمس العلماء مرزا قليچ بيك، ط: مكتبة المنعم لاركانه، السند، ص 9-25)

والمخطوطات وما يتعلق بتاريخ الأسرة السرهندية وكذلك وضع عليه تصنيفاته. ومقتضى متطلبات العصر وضع على الصفحة عدة صوتياته، وهي في الحقيقة دروسه مملوءة بعلم التفسير والحديث والفقه والتاريخ وهذه الدروس قد ألقاها الشيخ بمناسبة عديدة من سنة 1986م إلى سنة 2014م، وكذلك سجل الشيخ عدة كتب بصوته ووضعه على الصفحة للتحميل وهي:

- 1- ترجمة معاني القرآن الكريم بإسم بيان الرحمن في ترجمة القرآن طبع عدة مرات
- 2- دلائل الخيرات
- 3- البردة البوصيرية
- 4- دعاء مستغاث
- 5- راحة القلوب للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي
- 6- راحة المخلصين للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي⁽²⁹³⁾

هذا ما وفقني الله إليه من صوتيات الشيخ عبد الوحيد جان السرهندي، وسأقوم بتعريف ترجمته لمعاني القرآن الكريم- إن شاء الله-.

(293) ينظر: تحفة المريدين، مقالة فضل الله الصديقي في تعارف المصنف: 474-476 وأيضاً قابلتُ بالشيخ وأخذتُ هذه المعلومات منه مباشرة.

المبحث الثاني : خدمات الشيخ عبدالوحيد السرهندي في التفسير وعلومه

من جهوده التي تتعلق بالتفسير وعلوم القرآن؛ ترجمته لمعاني القرآن المسمى "بيان الرحمن في ترجمة القرآن" باللغة السندية، وفي هذا المبحث سأقوم ببيان منهج الشيخ في الترجمة لمعاني القرآن—إن شاء الله—

وقبل ذكر منهجه أقدم تعريف الترجمة وأقسامها وأهميتها في السطور الآتية وذلك باختصار الشديداً.

أولاً: الترجمة وأقسامها وأهميتها

التعريف: الترجمة لغة معناه التفسير، والتبيين، والتوضيح، وهي تكون بحسب الإضافة، ترجمة الكلام، ترجمة الشخص، ترجمة الكتاب.⁽²⁹⁴⁾ وفاعل الترجمة يسمى "الترجمان" كما قال ابن مسعود: (نَعَمْ، تُرْجِمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ).⁽²⁹⁵⁾

قال الشهاب الخفاجي⁽²⁹⁶⁾ : "الترجمة تكون بمعنى نقل الكلام من لغة إلى أخرى والناقل ترجمان وبمعنى مطلق التبليغ" ⁽²⁹⁷⁾

والترجمة في الاصطلاح : "هي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى"⁽²⁹⁸⁾

أقسام الترجمة : ينقسم الترجمة إلى قسمين:

1- الترجمة الحرفية

(294) ينظر: تهذيب الأسماء للإمام يحيى بن شرف النووي (المتوفى 676هـ) 1-41 مط: إدارة الطباعة المنيرية بدون تاريخ الطبع.

(295) مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر بن أبي شيبة (المتوفى 235هـ) 6-230 رقم الأثر 23220، ت: كمال يوسف مط: مكتبة الرشد - الرياض ط: الأولى 1409هـ.

(296) هو أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الخفاجي المصري ولد في سنة 977هـ ونشأ بمصر، ورحل إلى بلاد الروم، الشام، حلب وكان قاضياً. وتوفي سنة 1069هـ، من مصنفاته: نسيم الرياض في شرح الشفاء، عناية القاضي حاشية على تفسير البيضاوي، ثماني مجلدات وغيرها ينظر: الأعلام للزركلي 1-238

(297) حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي للشهاب الدين أحمد الخفاجي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ) 2-30 مط: دار صادر - بيروت بدون تاريخ الطبع.

(298) مناهل العرفان للشيخ عبد العظيم الزرقاني (المتوفى 1367هـ) 2ص143 الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي بدون سنة الطبع

2- الترجمة التفسيرية⁽²⁹⁹⁾

3- جمع بينهما

الترجمة الحرفية: هي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى بحيث يكون النظم موافقاً للنظم، والترتيب موافقاً للترتيب.

الترجمة التفسيرية أو المعنوية: وهي بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقييد بترتيب كلمات الأصل أو مراعاة لنظمه. " (300)

شروط الترجمة : وهي حسب التالي:

- معرفة المترجم لأوضاع اللغتين وأساليبها وخصائصهما.
- وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل و مقاصده وأن يكون الترجمة بصيغة مستقلة عن الأصل. (301)
- لا يدعي أن ترجمته كالقرآن بل هو ترجمة معاني القرآن.

منهج الشيخ عبد الوحيد جان السرهندي في ترجمته

الشيخ عبد الوحيد جان السرهندي بدأ عملية الترجمة لمعاني القرآن في سنة 1992م وفي السنة 1995 طبع خمس أجزاء القرآن وفي 27 من رمضان 1419هـ الموافق 15 يناير 1999م انتهى من عملية الترجمة⁽³⁰²⁾ وفي 20 رجب 1422هـ الموافق 8 أكتوبر 2001م انتهى الكاتب⁽³⁰³⁾ من كتابته وفيه طبع ترجمته كاملاً وإلى الآن طبع أربعون ألفاً (40000) نسخة للترجمة. والنسخة التي اعتمدت عليها هي جديدة، طبع في رمضان 1431هـ، الموافق أغسطس 2010م ونشرها "القدوس پبليكيشنز(ناشر)"، من إدارة "الفيض دار الإضاءة

(299) - والبعض قسم الترجمة إلى ثلاثة أقسام والبعض ألى الأربعة؛ انظر: المقدمة في قوانين الترجمة، للشيخ الدهلوي،

تحقيق: عبدالحق آزاد، مجلة؛ شعور وآگهي، مجلد3، جزء:3، لاهور يونيو-سبتمبر 2011م، ص95-98

(300) مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، ص313

(301) مناهل العرفان للشيخ عبد العظيم الزرقاني (المتوفى 1367هـ) 2-144.

(302) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ط: القدوس، حيدرآباد، ص926

(303) كاتبه الشيخ فيض محمد السكندري البتاني (ينظر: بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان

السرهندي، ط: القدوس، حيدرآباد، ص926، وص847

ومكتبة إسلامية، بلطيف آباد رقم: 5 مدينة حيدرآباد. وهي مشتملة على 948 صفحات في مبتدئاً بأسماء الله - سبحانه وتعالى - ومختتماً بأسماء الرسول ﷺ وبعد فراغه من ترجمة سورة الناس ذكر دعائين لختم القرآن بالعربية وبعده ذكر المترجم خصائص ترجمته ومنهجه فيها⁽³⁰⁴⁾ ومصادره في الترجمة⁽³⁰⁵⁾ وفي الأخير قدم الشيخ قمر الزمان شاه⁽³⁰⁶⁾ التعريف بالمترجم. وهنا أذكر ملخص ما قال الشيخ عبدالوحيد جان السرهندي في بيان خصائص ترجمته ومنهجه فيها:

- 1- هذه ترجمة تفسيريته
- 2- مراعاة لتقدّس الله - سبحانه - وعظّمته وجلاله (في ترجمة الأسماء والصفات وغيرها من المواضع)
- 3- اهتمام بتعظيم وكرامة النبي ﷺ
- 4- اهتمام بتعظيم وكرامة الصحابة وأهل البيت - رضوان الله عليهم أجمعين.
- 5- بيان بعظمة أولياء الله
- 6- رجوع إلى المصادر التفسيرية من تفاسير السلف
- 7- اهتمام بقواعد العربية
- 8- اهتمام بألفاظ الأدب والكرامة
- 9- اهتمام بترجمة كل لفظ من أَلفاظ القرآن

(304) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 926
 (305) ومن مصادر الشيخ في الترجمة؛ مفاتيح الغيب للرازي، وأنوار التنزيل للبيضاوي، والمظهر لباني بني، والجلالين، والمدارك للنسفي، وتنوير المقباس لابن عباس، وروح البيان لاسماعيل حقي، وجامع البيان للطبري، وروح المعاني للألوسي، والاتقان للسيوطي، والمفردات لأصفهاني وغيرها من كتب التفسير واللغة وعلوم القرآن (انظر: بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ط: القدوس، حيدرآباد، ص 932)

(306) هو الشريف قمر الزمان بن محمد قاسم تكرائي، ولد سنة 1933م، كان نائب متكلّم (نائب ترجمان البرلمان) لمجلس الإقليمي السند من مارس 1977م إلى يوليو 1977م، وكان عضواً لمجلس الشيوخ الباكستاني، وقام بطباعة كتب الدينية ومن 2009م مرض السبات (كوما) -شفاه الله وعافاه (ينظر: تحفة المريدين، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 438-439، وينظر: قائمة نائب رئيس الجمعية لمجلس السند، ط:

10- إحالة إلى التفاسير في أماكن هامة⁽³⁰⁷⁾

ترجمة الشيخ كما نشر في صورة الكتاب، نشر في شريط مسجل، فهو متداول بين الناس في صوته بشكل أقراص مدمجة (Audio CD/ Mp3) مع مجموعة كتبه الأخرى وطبع (25000) نسخة سي دي⁽³⁰⁸⁾ وسجل في الجوال للتيسير على الناس وتفصيل مجموعة الكتب المترجمة في المسجل بصوته حسب التالي:

- 1- بيان الرحمن في ترجمة القرآن⁽³⁰⁹⁾
- 2- دلائل الخيرات
- 3- دعاء مستغاث
- 4- البردة البوصيرية
- 5- راحة المخلصين
- 6- راحة القلوب
- 7- والمديح النبوي ﷺ والأدعية وغيره

كما ذكرت أن العلماء ذكروا قسماً الترجمة فالشيخ لم يلزم على نفسه منهجاً خاصاً منهما بل أكثر في الترجمة تفسيرية - كما مرّ سابقاً - مع مراعاة الترتيب القرآني ونظمه فلا يزيد بالزيادات التي تطول الكلام بل يختصر قدر المستطاع وإزالة الخفاء يقدر في الجمل من الفاعل، والفعل، والمفعول، والمبتدأ، والمضاف وغير ذلك حسب مقتضى السياق وما جاء في توضيحها موافقاً للتفاسير المعتمدة. وكذلك راعى الشيخ بتعددية الأفعال ولزومها عند الترجمة، وكذلك راعى الشيخ بترجمة الألفاظ مفرداً، تثنياً، وجمعاً بمناسبتها في الوضع اللغوي، واهتم بإزالة الخفاء

(307) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 932

(308) حصلت هذه المعلومات مشافهة عن الشيخ الطبيب فضل الله الصديقي المسؤول على نشر وتوزيع كتب الأسرة السرهندية بالسند.

(309) في شريط مسجل، سجله بصوته وتلاوة رائعة بصوت الشيخ السديس وقام بتسجيل شريط مصوّر أيضاً لجزء الأخير (عم) وجزء الأول (ألم) وينشر على تلفاز (Sindh Tv) صباحاً.

الواقع بسبب تحديد المرجع في أمر الضمائر وأيضا اهتم بالمصطلحات القرآنية فترجمها بمعاني مختلفة حسب اختلاف سياقها وراعى الشيخ التوجيهات النحوية فاختر أحسنها عند تعددها وكذلك راعى الشيخ أوضاع اللغتين (العربية والسندية) فى محاورتهما وتقديم الفعل والمضاف وغير ذلك وأذكر بعض الأمثلة من ترجمة الشيخ عبد الوحيد جان السرهندي لإثبات ما قلت بأن الشيخ سلك منهج الترجمة التفسيرية.

وإليك الأمثلة الآن وهي كما يلي:

أ: إزالة الخفاء بإظهار المقدر في الترجمة

إن الشيخ عبد الوحيد جان السرهندي يشير في الترجمة إلى ما لا بد من تقديره لتصحيح المعنى، فإنه يضيف كلمة في الترجمة يبين من خلالها معنى الآية بكاملها، وهذه التقديرات متنوعة فقد يكون المقدر مضافا، وقد يكون فعلا، وقد يكون مفعولا، وقد يكون مبتدأ، وقد يكون خبرا، وقد يكون موصوفا وما إلى ذلك.

تقدير المضاف:

إن الكلام قد يكون محتاجا لتقدير مضاف فيه ليصح المعنى وليتضح، ومن أمثلة ذلك ما قدره الشيخ لتوضيح وتبيين معنى الآية في قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾⁽³¹⁰⁾ ترجمه بقوله: " ۞ كفر كرڻ جي ڪري توهان جي دلين ۾ گابي جي محبت هئي"⁽³¹¹⁾ يعني أشرب في قلوب الكفار حب العجل بسبب كفرهم فقد قدر هنا قبل كلمة "العجل" كلمة "حب" وهو مضاف والعجل مضاف إليه وقد وضح بذلك معنى الآية تماما ورفع الخفاء.

تقدير الفعل

قد يكون المقدر الذي يحتاج إليه الكلام فعلا، ولا يتضح المعنى بدون تقديره ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾⁽³¹²⁾ ترجمه الشيخ عبدالوحيد جان السرهندي بقوله: " ۞ (حضرت) عيسى بنى اسرائيل دانهن

(310) سورة البقرة، الآية: 93

(311) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ط: القدوس، حيدرآباد، ص21

(312) سورة آل عمران، رقم الآية: 49.

رسول كري موكليو ويندو، (حضرت) عيسى فرمايو، بيشك توهان
وت توهان جي رب جي طرفان هڪ نشاني آڻيان ٿو. (313) يعني ويرسل رسولا
إلى بنى اسرائيل بأني قد جئتكم بأية من ربكم " فقد قدر هنا قبل "رسولا" كلمة "جعله"
لتوضيح المعنى

تقدير المبتدأ

قد يكون المقدر في الكلام جزءا من المبتدأ، وإذا لم يقدر ذلك الجزء لا يصح المعنى
ولا يتضح، ومن هنا يقوم الشيخ عبد الوحيد جان السرهندي لإظهار ذلك المقدر في قوله
تعالى: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾⁽³¹⁴⁾ بقوله: " اي ٻڌندڙ اها ڳالهه
تنهنجي رب جي طرفان حق آهي ۽ تون شك ڪندڙن مان نه ٿي" (315)
يعني هذا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فقد قدر المبتدأ (هذا) قبل كلمة "
الحق" لتوضيح معنى الآية بأن ما ذكر قبل الآية المذكورة حق.

وفي قوله تعالى: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: 1] قدر المبتدأ "هذا" بقوله: "هن
كتاب مقدس جي آيتن ۾ ڪو نقص ناهي"⁽³¹⁶⁾ يعني: هذا ڪتب لا نقص في
آياته... " وهذا الوجه قد ذكره المفسرون لكلمة كتاب وجعلوه خبرا وقدروا قبله "هذا"⁽³¹⁷⁾.

تقدير المعدود:

قد يكون ذلك المقدر معدودا، ولا يمكن فهم معنى الآية إلا بإظهاره مثال ذلك ترجمته
في قوله تعالى: ﴿الآن خُفِّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: 66] فإنه
ترجمه الشيخ عبدالوحيد جان السرهندي بقوله: "هاڻي الله تعالى توهان (مسلمانن)
تي هلڪائي ڪئي آهي ۽ کيس معلوم آهي ته توهان ۾ ضعف آهي،

(313) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 83

(314) سورة البقرة، رقم الآية: 147

(315) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 85-86

(316) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 331

(317) ينظر: تفسير البغوي (4 / 156) تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3 / 148)

تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للإمام النسفي (2 / 46) وموقفهم أن المبتدأ محذوف وهو هذا فيكون المعنى

پوءِ (هاڻي) جيڪڏهن توهان مان هڪ سئو (مجاهد) صبر ڪندڙ آهن ته (اهي) ٻن سَوَن (ڪافرن) تي غالب رهندا ۽ جيڪڏهن هڪ هزار آهن ته الله جي حڪم سان ٻن هزارن تي غالب رهندا، ۽ الله تعاليٰ صبر ڪندڙن سان گڏ آهي.“ (318) وقدّر المعدود المشار إليه في الآية السابقة وهو ”من الذين كفرو“ وقرره الشيخ لتقريب الأذهان وتفهم معناها مباشرة.

تقدير الفاعل:

قد يكون ذلك المقدر فاعلا كما في قوله تعالى: ﴿يُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ (4) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا لِيُقِيسَ الْإِنْسَانَ بِنَفْسِهِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 2 - 8] ففي الآيات حذف الفاعل وهو اسم الجلالة ”الله“ فالشيخ عبدالوحيد جان السرهندي قدره في كل المواضع لتوضيح المعنى فترجم بقوله: الله تعالیٰ پنهنجي حڪم سان پنهنجي ٻانهن تي ملائڪن جي معرفت وحي موڪلي ٿو. ان لاءِ ته (ماڻهن کي اهي) ديچارين ته بيشڪ الله هڪ آهي پوءِ توهان مون کان ڊڄو (2) الله تعالیٰ آسمانن ۽ زمينن کي حق سان پيدا ڪيو، الله تعالیٰ انهن جي شرڪ کان پاڪ آهي (3) الله تعالیٰ انسان کي هڪ قطري مان پيدا ڪيو پوءِ ان وقت اهو ئي (سندس) صاف دشمن آهي (4) ۽ الله تعالیٰ چوڀارين کي پيدا ڪيو، توهان انهن مان گرم ڪپڙا ۽ ڪيترائي نفعا حاصل ڪريو ٿا ۽ انهن مان ڪي چوڀاريا توهان کائو ٿا (5) ۽ جڏهن اهي چوڀاريا شام جو موٽن ٿا ۽ صبح جو چرڻ لاءِ وڃن ٿا ته توهان کي (ڏاڍا) وڻن ٿا (6) ۽ (اهي) چوڀاريا توهان جا ڳرا بار شهر تائين کڻن ٿا جيڪي توهان پهچائي نٿا سگهو مگر سخت تڪليف سان، بيشڪ توهان جو رب يقيناً رؤف رحيم آهي (7) ۽ الله تعالیٰ، گهوڙا ۽ خچر ۽ گڏهه توهان جي

سوارى ۽ زينت لاءِ پيدا ڪيا، ۽ الله تعالى اهڙيون شيون پيدا ڪندو جن جو توهان ڪي (اڃان تائين) علم ناهي. (319)

﴿يُنزِلُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ﴾ (تقدير الفاعل)... خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (تقدير الفاعل)... خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ (تقدير الفاعل)... وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا اللَّهُ (تقدير فاعل)... وَالْحَيَاطِ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ خَلَقَهَا اللَّهُ (تقدير الفاعل والفعل والمفعول لما في سياق الآيات) لِتَرْكَبُوهَا... وَيَخْلُقُ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (تقدير الفاعل) ففي هذه الأماكن قدر الشيخ عبدالوحيد جان السرهندي الفاعل لتوضيح المعنى ولما في سياق الآيات والموضوع مبينا ومزيلا الخفاء.

ب: مراعاة الشيخ لزوم الفعل وتعديته

إن الشيخ عبد الوحيد جان السرهندي يراعي لزوم الفعل وتعديته في الترجمة فإذا كان الفعل لازما يتم معناه بالفاعل ولا يحتاج إلى المفعول لا يترجمه في اللغة السندية إلا لازما، وإذا كان متعديا إلى المفعول يراعي في الترجمة ذلك.

مثلا إنه ترجم قوله تعالى : ﴿الْحُجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (320) بقوله "حج جا مهينا مشهور آهن، پوءِ جنهن ماڻهو انهن ۾ حج جي نيت ڪئي ته فحش ڪفتگو نه ڪري ۽ گناه ۽ جهيڙو (حج ۾) نه ڪري، ۽ جيڪا توهان چڱائي ڪندا الله انهيءَ کي ڄاڻي ٿو" (321) فقد ترجم هنا " فمن فرض فيهن الحج " ب " فمن نوى الحج يعني أحرم بالحج فراعى لزوم الفعل في الترجمة كما لا يخفى.

قد يكون الفعل متعديا إلى مفعولين، ولا يمكن فهم معنى الآية إلا بإظهارها ففي الآية يقدر احدهما لتبين المعنى مثال ذلك ترجمته في قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (322) فإنه ترجمه الشيخ عبدالوحيد جان السرهندي بقوله " بيشڪ جن ماڻهن گابي ڪي (معبود) بنايو جلدي انهن تي غضب پهچندو سندن رب جي طرفان ۽ خوارى حياتي

(319) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 400-401

(320) سورة البقرة، رقم الآية: 197

(321) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 46

(322) سورة الأعراف، رقم الآية : 152.

دنيا جي ۾ ۽ ڪوڙ مڙهيندڙن کي اهڙي جزا ڏيون ٿا. " (323) فقد ترجم قوله "اتخذوا العجل" بـ "اتخذوا العجل معبوداً"، لأن الاتخاذ هنا بمعنى الجعل وهو يحتاج إلى مفعول ثانٍ وهو مقدر في اللفظ وهو مقتضى السياق فأصر الشيخ في الترجمة بمفعول ثانٍ ورفع الخفاء بسبب ذلك.

ج: إزالة الخفاء الواقع بسبب تحديد المرجع

قد لا يكون في الآية انتشار الضمائر لكن المعنى لا يتضح من غير تحديد مرجع الضمير الوارد في الكلام، لتعدد المراجع ولصلاحية كل مرجع أن يرجع الضمير إليه فالشيخ عبدالوحيد جان السرهندي يقوم بتحديد المراجع للضمائر لإزالة الخفاء.

كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ...﴾ [البقرة: 177] ففي كلمة "حبه" اختلف المفسرون في مرجع الضمير على عدة أقوال وملخصها حسب التالي:

- 1- حب الله
- 2- أو حب المال
- 3- أو حب الإيتاء يريد أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه (324)

والشيخ قد اختار الوجه الأول في ترجمة الآية بقوله: اوپر ۽ اولهه جي طرف (نماز ۾) منهن ڪرڻ توهان جي ڪا نيڪي ناهي ۽ ها حقيقت ۾ نيڪي الله تعالیٰ تي ايمان آڻڻ آهي ۽ قيامت تي ۽ ملائڪن تي ۽ ڪتاب تي ۽ نبين تي، ۽ مال خرچ ڪري الله جي محبت ۾ پنهنجن مائٽن تي (325) وأرجع الضمير إلى اسم الجلالة وترجم الآية "وآتى المال على حب الله"

د: اختلاف ترجمة اللفظ القرآني حسب السياق القرآني.

(323) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 253

(324) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للإمام النسفي (1 / 153)

(325) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 44

ومن دقة ترجمة الشيخ عبد الوحيد جان السرهندي للقرآن الكريم أنه يختار ترجمة اللفظ القرآني في كل موضع حسب ما يقتضي السياق، فإن اللفظ القرآني قد يكون في موضع بمعنى، ويكون في موضع آخر بمعنى آخر بناء على اختلاف السياق، وقد راعى الشيخ ذلك بدقة، وأمثلة ذلك متعددة أذكر مثالا واحدا لإثبات المدعى.

المثال : لفظ الصلاة: إن الشيخ ترجمه بترجمات مختلفة في السياقات القرآنية المختلفة، فإنه ترجم كلمة الصلاة وما اشتق منها في عامة الآيات القرآنية بـ "الصلوات الخمس المفروضة على المؤمنين" يعني في اللغة السنديّة "نماز" كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43] ترجمه بنماز بقوله: **نماز قائم كريبو ۽ زكوات ادا كريبو ۽ جماعت سان نماز ادا كريبو.** (326)

وأيضاً فسر لفظ "الصلاة" بالمعنى الشرعي في كل المواضع التالية:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: 45] (327)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153] (328)

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] (329)

ولكن لفظ "الصلاة" ورد في بعض الآيات بمعان أخرى فترجمه حسب السياق وإليك الأمثلة:

ترجمه بـ "بركات" كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 157] لأن السياق يقتضي هذا المعنى فترجمه الشيخ بقوله: **انهن تي سندن رب جي طرفان بركتون ۽ رحمتون آهن، ۽ اهي ئي هدايت وارا آهن.** (330)

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: 84] ترجمه بصلاة الجنازة لما ورد في الأحاديث من

(326) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص10

(327) ينظر: بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص11

(328) ينظر: بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص35

(329) ينظر: بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص58

(330) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص36-35

أسباب النزول للآية بقوله: ۞ توهان اي رسول عربي كڏهن به انهن مان ڪنهن جي نماز جنازه نه پڙهو ۽ نه ڪنهن جي قبر تي (بخشش لاءِ) بيهو، بيشڪ انهن الله ۽ الله جي رسول جو انڪار ڪيو، ۽ انهي حالت ۾ مٿا جو اهي ڪافر هئا. (331)

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَوَخَّجُوا مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 99] ترجمه بدعاء النبي ﷺ في حق من ينفق من الأعراب بقوله: ۞ ڪي بهراڙيءَ جا ماڻهو آهي آهن جيڪي الله تعاليٰ ۽ قيامت تي ايمان رکن ٿا ۽ جيڪي ڪجهه خرچ ڪن ٿا ان کي الله جي رضامندي ۽ رسولِ عربيءَ جي دُعا خاطر خرچ ڪن ٿا. خبردار! بيشڪ اها (خيرات) سندن لاءِ باعثِ ثواب آهي. الله تعاليٰ جلدي انهن کي بهشت ۾ داخل ڪندو، بيشڪ الله تعاليٰ بخشيندڙ باجهارو آهي. (332)

وفي قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: 103] ترجمه ڪلمه صلاتك باستغفار النبي ﷺ لمن يقدم صدقة بقوله: اي حبيب! توهان انهن جي مالن مان زڪوات وٺو، توهان زڪوات سان انهن کي پاڪ ۽ صاف ڪريو ۽ توهان انهن لاءِ بخشش گهرو بيشڪ توهان جي بخشش گهڙڻ انهن لاءِ دلي سُڪون آهي ۽ الله تعاليٰ ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي. (333)

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56] ترجمه بالصلاة على النبي ﷺ بقوله: بيشڪ الله تعاليٰ ۽ الله جا فرشتا رسولِ عربي تي صلواتون ۽ سلام موڪلي رهيا آهن،

(331) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 300
 (332) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 303
 (333) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 304

اي مؤمنو توهان به پاڻ ڪريمن تي صلواتون ۽ سلام موڪليندا رهو. (334)

ه: اختيار التوجيهات النحوية من خلال الترجمة

إن ترجمة الشيخ عبد الوحيد جان السرهندي للقرآن الكريم تتميز مثل ترجمة الإمام ولي الله الدهلوي بحل المشاكل النحوية والإعرابية، وإنه يختار من التوجيهات النحوية الأقرب والأصح من الناحية اللغوية أذكر مثالا لتوضيح ما قلت.

مثلا: إنه ترجم قول الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁽³³⁵⁾ بقوله: "اي رسول عربي توهان لاءِ الله كافي آهي ۽ آهي اصحابي(كافي آهن) جيڪي توهان جا تابعدار آهن."⁽³³⁶⁾ يعني: أيها النبي يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين فقد اختار الشيخ عبدالوحيد جان السرهندي أن يكون قوله: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في محل رفع بالعطف على اسم الجلالة أي حسبك الله، وحسبك من اتبعك من المؤمنين. وهذا من التوجيهات الجيدة في الآية، فأهل اللغة اختلفوا في إعراب قوله: "ومن اتبعك" على أقوال — كما يقول المفسرون — منها الأقوال التالية:

1. قوله "وَمَنِ اتَّبَعَكَ" في موضع نصب معطوف على الكاف في التأويل أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين.
2. يجوز أن يكون وَمَنِ اتَّبَعَكَ في موضع رفع.⁽³³⁷⁾ قوله: (وَمَنِ اتَّبَعَكَ) في محل رفع بالعطف على اسم الجلالة، أي حسبك الله، وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين.
3. يجوز أن يكون قوله: (وَمَنِ اتَّبَعَكَ) في محل خفض بالعطف على الضمير الذي هو الكاف في قوله: حسبك، وعليه فالمعنى: حسبك الله أي: كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين.⁽³³⁸⁾

(334) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 638

(335) سورة الأنفال، رقم الآية: 64

(336) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 277

(337) ينظر: إعراب القرآن للنحاس النحوي (المتوفى: 338هـ) 2-103 تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم

مط: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ط: الأولى، 1421 هـ .

(338) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي (المتوفى: 1393هـ) 2-104 مط: دار

الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت - لبنان ط: 1415 هـ = 1995 م

فالشيخ عبدالوحيد جان السرهندي اختار أحسن التوجيهات في الآية.

المثال الثاني: ترجم قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (التوبة: 3) بقوله:

أي أن الله ورسوله برئ من المشركين

الشيخ قد اختار أحسن وجه لكلمة (ورسوله) لأن المفسرين قد ذكروا أربعة أوجه لكلمة

﴿وَرَسُولُهُ﴾⁽³³⁹⁾ وملخصها حسب التالي:

1- **الرفع:** وفيه وجهان:

أ: عطف على المنوي في بَرِيء

ب: عطف على الابتداء وحذف الخبر أي ورسوله بريء

2- **النصب:** عطفاً على اسم إن

3- **والجر:** على الجوار أو على القسم كقولك لعمرك.

والشيخ اختار الوجه الأول من وجهي الرفع، وهذا الوجه قد اختاره جلّ المفسرين

والمترجمين مبتعداً عن المعاني الفاسدة التي كانت سبباً أساسياً لاهتمام المسلمين بقواعد اللغة

العربية وحكي أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأها بالجرّ فقال إن كان الله بريئاً من رسوله فأنا منه بريء

فلبه الرجل إلى عمر فحكى الأعرابي القراءة فعندها أمر عمر بتعلّم العربية.⁽³⁴⁰⁾

و: مراعاة الشيخ بأوضاع اللغة السندية:

لا يخفى عليكم بأن لكل لغة وضعاً خاصاً لتكوين الجمل وفي أفرادها وأجزائها وكذلك

لكل لفظ مكان خاص لوروده إذا يرد في مكانه يحسن بنفسه ويحسن به الجملة وإلا فيعاب

ويعاب به الجملة. وكذلك من المعروف أن اللغة العربية لها وضع خاص للجملة وأجزائها وفي

اللغة السندية وضع خاص، إذا نجعل كل جزء وفرد الجملة في مكانه يحسن ويحسن الجملة وإلا

يعاب، وكلتا اللغتين قد اختلفتا في الأوضاع وانفقتا في البعض، ففي ما اتفقتا من أوضاع

اللغة؛ استتار الفاعل ومحاورات اللغتين أو مصطلحات لمعانٍ ومفاهيم خاصة بتغيير المباني

(339) ينظر: تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي (1 / 663)

(340) ينظر: تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للإمام النسفي (1 / 663)

واتفاق المعاني وغير ذلك وفيما اختلفتا: تقديم المفعول على الفعل، وتقديم المضاف على مضاف إليه، وإليك أمثلة لكل واحد.

استتار الفاعل:

لا يخفى عليكم بأن الفاعل يكون مستترا في صيغة الأمر كذلك يكون باللغة السندية فالشيخ راعى هذا الأمر في ترجمته لكى لا يزيد على كلمات القرآن ولا يطول ويبقى ألفاظ القرآن كما هي في نظمها وأسلوب إيرادها فيه، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36] " **ي الله تعالى جي عبادت كاريو**" (341) ترجم صيغة الأمر للمخاطبين "اعبدوا" بـ "عبادت كاريو" ولم يصر بضمير انتم "توهان" عند الترجمة بل استتره في قوله "كاريو" الذي يستعمل للجمع موافقا لوضع اللغة السندية.

محاورات السندية:

من المعروف أن لكل لغة محاورات يستعملها أهلها في كلامهم وكذا في اللغة السندية محاورات وألفاظ خاصة تستعمل في مواقع خاصة وفي سياق خاص فالشيخ عبدالوحيد جان السرهندي اهتم بها في ترجمته لتوضوح المعنى وتبينه؛ ففي الآية:

﴿وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]: ترجم متاع بـ

"ماني تكي" بقوله: " **ي طلاق ذنل عورتن لاء به شريعت مطابق ماني**

تكي ذيطي آهي" (342) متاع مصطلح وسيع يدخل فيه عدة أشياء تحتاجها المرأة بينها

المفسرين في تفاسيرهم والفقهاء في كتبهم الفقهية فترجمه بمصطلح وسيع، وضع للحوائج التي

يقوم بها الرجل لزوجته من المال واللباس والسكن وغير ذلك من الحاجات اليومية وهو "ماني

تكي" ولم يعينه بشيء واحد وأطلقه ويدخل فيه كل ما تحتاج إليها المرأة من الحاجات

والضروريات كما في القرآن الكريم.

تقديم المفعول على الفعل:

(341) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 125

(342) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 58

من المعلوم أن المفعول لا يكون مقدما على الفعل إلا في بعض الصور وهي معروفة عند النحاة ولكن في اللغة السنديّة يقدم المفعول على الفعل عادة ولا يعاب في الكلام؛ كما في قول أهل السند: **”مان انگورَ كانوان تو“** أي **”أنا أكل العنب“**، ففي هذا المثال قد تأخر الفعل وقدم المفعول في السنديّة خلافا للعربية فالشيخ اهتم بهذا الوضع للغة السنديّة وقدم المفعول على الفعل حتى يكون الكلام وفق أوضاع اللغة السنديّة و بما اعتاد عليها أهل السند. مثلا: في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [النساء: 1] **”اي انسانو پنهنجي رب كان دجو“**⁽³⁴³⁾ ففي الجملة اتقوا صيغة الأمر ”فعل“ يقدم حسب وضع اللغة العربية لكنه أخره عند الترجمة حسب وضع اللغة السنديّة بقوله **”دجو“** وكذا في قوله تعالى: ﴿وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 2] **”ي ييتيمن كي سندن ملكيت ديو“**⁽³⁴⁴⁾ ففي الجملة ورد كلمة آتوا صيغة الأمر ”فعل“ يقدم حسب وضع اللغة العربية لكنه أخره عند الترجمة حسب وضع اللغة السنديّة بقوله **”ديو“** وفي قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36] في هذه الآية وردت هاتين الجملتين وفي كليهما قدم المفعول على الفعل حسب وضع اللغة السنديّة بقوله: **”ي الله تعالى جي عبادت كاريو ي انهيء سان كنهن شيء كي شريك نه كاريو“**⁽³⁴⁵⁾ ففي الجملة الأولى قدم اسم الجلالة (مفعول) على العبادة (فعل) وفي الجملة الثانية قدم المفعول (في صورة الجار والمجرور ”به“) على الفعل (تشركوا)

تقديم المضاف إليه على المضاف:

كما مرّ سابقا بأن في اللغة العربية عادة لا يقدم المفعول على الفعل ولكن في اللغة السنديّة يقدم المفعول على الفعل كذلك يقدم مصطلحـ معروفة عند النحاةـ مضاف إليه على المضاف في وضع اللغة السنديّة كما في قول أهل السند: **”منهنجو كتاب، ي“**

(343) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 115

(344) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 115

(345) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 125

تنهجو كتاب“ أي ”كتابي“ و” كتابك“، ففي هذا المثال قد تأخر المضاف وقدم مضاف إليه في السنديّة خلافا للعربية فالشيخ كذلك اهتم بهذا الوضع للغة السنديّة وقدم مضاف إليه على المضاف حتى يكون الكلام سهلا وفصيحا وفق ما اعتد عليها أهل السند. مثلا في قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ [الإسراء: 14] ترجم المضاف ومضاف إليه ”كتابك“ على وضع اللغة السنديّة بتأخير المضاف وتقديم المضاف إليه بقوله: ”تون پنهنجو عمل نامون پڙهه“،⁽³⁴⁶⁾

وكذلك في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1] وترجمه بقوله: ”مقدس آهي اهو الله جنهن پنهنجي حبيب كريم كي رات جي تورڙي حصي ۾ بيت الله كان بيت المقدس تائين (سجاڳيءَ ۾ جسماني) معراج ڪرايو، بيت المقدس جي آس پاس برڪتون آهن، معراج ان لاءِ ڪرايو ته اسين پنهنجي حبيب ڪي پنهنجون قدرتون ڏيکاريون بيشڪ اهو ئي ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي.“⁽³⁴⁷⁾ ففي الآية ورد مثالان وترجمهما وفق وضع اللغة السنديّة:

الأول: في كلمة ”عبده“ فترجمه حسب وضع اللغة السنديّة ”پنهنجي بانهي ڪي“
والثاني: ”آيتنا“ فترجمه حسب وضع اللغة السنديّة ”پنهنجون قدرتون“

ز: إحالة المعاني إلى مصادرها الأصلية:

زين الشيخ ترجمته بالإحالات في ترجمة القرآن ويحيل إلى المصادر التي استفاد منها في ترجمة الألفاظ، وخاصة راعى هذا المنهج في أماكن تعددت فيها الأوجه واختلف فيها أقوال المفسرين وكثرت فيها ألفاظ مترادفة لبيان المعنى فيختار أحسن وجه وأصوب قول وأنسب لفظ

(346) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 424

(347) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 422

للكلمة من تفاسير السلف ولغاتهم ويحيل إلى مصدرها تحت كل صفحة ويكتفي بذكر اسم التفسير فقط.

مثاله: كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة:

15] ترجمه بقوله: الله تعالى، مذاق جي جزا ڏئي ٿو انهن کي ۽ ڊيگه ڏي ٿو انهن کي سندن سرکشيءَ ۾ جو اهي حيران رهن ٿا.⁽³⁴⁸⁾ وفي الآية ترجم كلمة ”ستهزيءُ“ بـ ”يجازيهم على استهزائهم“ ووضع الهامش ”هـ“ على لفظ (مذاق) في الترجمة وفي آخر الصفحة، في الهامش الثاني، ذكر التفاسير التي استفاد منها في اختيار هذا المعنى وهي: روح البيان، والجلالين، والبيضاوي، وروح المعاني⁽³⁴⁹⁾، وبهذا الطريق وثق ترجمته بهذه التفاسير، لأن المفسرين هنا أولوا المعنى، لأن الاستهزاء لعب ولا يليق بكبريائه - سبحانه وتعالى - أن يوصف به.

ح: الزيادات التفسيرية والتعليقات:

عمل الترجمة عمل شاق يحتاج إلى دقة فهم ألفاظ القرآن ومعانيه مع معرفة المصطلحات التي وردت في القرآن على معانيها الخاصة وفي بعض الأحيان هذه الأماكن تحتاج إلى بيان زائد لتفهم المعنى فالشيخ اهتم ببيان معنى الألفاظ الصعبة التي لا يمكن معرفتها إلا بالزيادات وعالجه الشيخ بطريقتين:

الأول: بين هذه الزيادات بين القوسين وذلك في وسط المتن.

والثاني: إذا احتاج اللفظ إلى مزيد توضيح فالشيخ شرح اللفظ في الهامش وبين معناه

بياناً تاماً وأزال كل الخفاء عن الكلمة وعن معناها في الجملة.

وإليك الأمثلة لكل طريق:

(348) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 5

(349) هذه الجماعة من المفسرين فسروا الكلمة بـ ”يجازيهم الله على استهزائهم“ وللتفصيل راجع إلى : تفسير الألوسي = روح المعاني (1 / 160)، والتفسير المظهر (1 / 28) وروح البيان (1 / 62) تفسير الجلالين (1 / 5) وتفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1 / 48)

1- الزيادات التفسيرية بين القوسين: ففي قوله تعالى ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: 81] ذكر قصة المخلفين عن الغزو من غزوات الرسول ﷺ فيأتي الخفاء ماهي الغزو؟ التي ذكر محلّفوها ههنا فالشيخ أزال الخفاء بتفسيره بين القوسين بقوله: اهي پوئتي رهندڙ (جنگِ تبوك كان) خوش ٿيا جو رسولِ عربي سان جهاد ۾ شريك نه ٿيا ۽ انهن کي الله جي راه ۾ پنهنجي مالن ۽ نفسن سان جهاد ڪرڻ نٿو وڻي ۽ پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي چون ٿا ته گرمي ۾ (جهاد لاءِ) نه نڪرو، رسولِ عربي توهان فرمايو جهنم جي باه تمام گهڻي گرم آهي، ڪاش اهي سمجهن ها. (350) بين الغزوة بغزوة تبوك بين القوسين أي فرح المخلفون (عن غزوة تبوك) بمقعدهم.

2- الزيادات التفسيرية في الهامش: ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: 1] عندما ترجمه بقوله: ”اي رسولِ عربي! بيشڪ اسان توهان کي تمام گهڻي پلائي عطا ڪئي آهي“، (351) ففي تفسير الكوثر تعددت الأقوال ففي النص ترجمه بـ ”خير كثير“ وفي الهامش ذكر بعض أنواعه بقوله: ”نبوت، قرآن، شفاعت وغيره وأحال إلى الجلالين (352).“

ط: اهتمام بترتيب القرآني:

كما بينت أن اللغتين لهما أوضاع خاصة ولا بد من مراعاة هذه الأوضاع عند الترجمة ورغم ذلك راعى الشيخ عبدالوحيد جان السرهندي الترتيب القرآني ونظمه في تقديم المفعول على الفعل وتقديم المضاف إليه على المضاف واهتم بترتيب القرآن فما ترك فرصة إلا وترجمه

(350) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 299-300

(351) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 923

(352) وبيان الرحمن في ترجمة القرآن للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ص 923، ومن معاني الكوثر في الجلالين:

الْحَيْثُ الْكَثِيرُ مِنَ النَّبُوءَةِ وَالْقُرْآنِ وَالشَّفَاعَةِ وَنَحْوِهَا يَنْظُرُ: تفسير الجلالين (1 / 824)

حسب نظمه وترتيبه لما فيه من الإعجاز والبلاغة والفصاحة وخالف أسلوب اللغة السنديّة ووضعه للجمل لمراعاة ترتيب القرآني ونظمه كما في قوله تعالى:

مثال لعدم تقديم المفعول على الفعل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ
الْآخِرِ﴾ [البقرة: 8] فترجمه حسب السياق القرآني خلافا لوضع اللغة السنديّة بدون تقديم
المفعول على الفعل لرعاية الترتيب القرآني بقوله: ”**ٴ كي ماٲهن مان اهي آهن
جيكي چون تا ايمان آندو اسان الله تي ٴ قيامت تي**“⁽³⁵³⁾

مثال للمضاف والمضاف إليه: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2] فترجمه بقوله: ”**رب آهي
جهانن جو**“⁽³⁵⁴⁾ فترجم المركب حسب ترتيبه في القرآن ولم يغير فيه من التقديم والتأخير.
وبهذا المنهج نهج الشيخ في الترجمة لمعاني القرآن؛ ففي بعض الأماكن قام الشيخ بإزالة
الخفاء عن الألفاظ بطرق متعددة، وفي بعض الأماكن قدرّ الشيخ الفاعل أو المفعول أو غيرها
حسب مقتضى السياق وذلك في ضوء تفاسير السلف، وفي بعض الأماكن قام الشيخ بتوضيح
الألفاظ بين القوسين وفي الهامش، ومن أهم خصائصه أنه يحيل قوله إلى مصدر من التفاسير.
ولاحظت على الترجمة أنها طبعة جيّدة في صفحة مناسب لكن وجدت فيه بعض أخطاء
إملائية، والكتابة وبها يزعم القارئ عند قرائته ولذا يحتاج الترجمة إلى تصحيحات في بعض
الأماكن ليستفيد منه الناس بسهولة ويسر.

(353) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 125

(354) بيان الرحمن في ترجمة القرآن، ص 2

الخاتمة والتوصيات

الخاتمة

وهي تشتمل على أهم النتائج والتوصيات .

- لقد توصل الباحث من خلال البحث إلى نتائج عديدة أهمها فيما يلي :
- إن علماء الأسرة السرهندية خدموا الإسلام والقرآن، ومن أهم مَن خدموا القرآن بالسند هم: الشيخ آغا عبدالرحمن جان السرهندي، والشيخ آغا محمد حسن جان السرهندي، والشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، والشيخ محمد إبراهيم جان السرهندي، والشيخ عبدالوحيد جان السرهندي.
- إن علماء الأسرة السرهندية تنوعت طرقهم لخدمة الإسلام والقرآن؛ منهم من خدم الدين بتفسير القرآن ومنهم من خدمه بترجمة معانى القرآن، ومنهم من خدمه بالتأليفات في تعليم القرآن وقراءته وتجويده وحثوا الناس على تلاوته ببيان فضائل القرآن، ومنهم من خدم الدين بإنشاء المساجد وفي جنبها المدارس لدراسة القرآن وعلوم الدين.
- هذه الطائفة من علماء الأسرة السرهندية تلقت العلم من كبار علماء السند والهند والحجاز المقدس.
- وهم كانوا مفسرين، ومحدثين، ومؤرخين، وأدباء، ونقاداً، وماهرين في الفلسفة الإسلامية وما إلى ذلك كما يظهر من مؤلفاتهم العديدة وخدماتهم المتنوعة.
- تنوعت خدماتهم لعامة الناس وخاصتهم حسب خبراتهم العلمية خاصة بمنطقة السند، وهذا بعد ملاحظة "لغات المؤلفات" ففيها ما ألفت بالعربية والفارسية ولا يعرفها إلا العلماء كما شرح الجلالين للشيخ آغا عبدالرحمن جان السرهندي، ولغات القرآن للشيخ محمد حسن جان السرهندي بالعربية وصرح الشيخ بأنه كتبه للعلماء وطلبة المدارس الدينية، ومنها ما ألفت بالسندية وهي لعامة الناس ومن أهمها ترجمة معاني القرآن باللغة السندية وكتب ألفت في توجيه الناس إلى التجويد وفضائل القرآن وغيرها.
- قد مضت حياتهم في خدمة الكتاب العزيز من جهة التدريس، والتعليم، ومن جهة التأليف والتحقيق وإنشاء المدارس وإرشاداتهم للسالكين والمتبعين وما إلى ذلك.
- إن الشيخ عبدالرحمن السرهندي في شرحه للجلالين قد استفاد من تفاسير السلف والخلف واختار رأي أهل السنة والجماعة وشرحه بتعليقات مفيدة

- وإن الشيخ آغا محمد حسن جان السرهندي في كتابه لغات القرآن شرح ألفاظ القرآن بترتيبه الورودي واستفاد من تاج التفاسير وغيره وقد سهّل ويسّر للطلاب فهم معاني القرآن. وكذا بين للطلاب قواعد التجويد في رسالة ملحقة مع كتاب لغات القرآن.
- إن الشيخ محمد إبراهيم جان السرهندي كتب في حقوق القرآن وبين لعامة الناس بلغتهم السندية حقوق كتاب الله وآداب تلاوته مستفادا من كتاب ”إحياء علوم الدين“ للإمام الغزالي.
- والشيخ آغا عبدالوحيد جان السرهندي بترجمة معاني القرآن مسمى ”بيان الرحمن في ترجمة القرآن“ قد قام بمنهج الترجمة التفسيرية على الأغلب، وبين للناس معاني القرآن ونشره بطرق عدة وهي: في صورة الكتاب المطبوع، وعلى الشبكة (www.sirhindi.com)، وكذا قام بتصويته ونشره في المسجل صورة (CD) مقتضى حاجات العصر الجديد وبلغ رسالة رب العالمين - بطريق معاني القرآن - إلى الناس على دهليزهم.

التوصيات

● من كتب علماء الأسرة السرهندية؛ حاشية على الجلالين، ولغات القرآن وغيرها ما زال مخطوطاً فلا بد أن يقوم الباحثون بتحقيقها وتخرجها لإبراز جهود علماء السند في خدمة القرآن الكريم.

● قد كتب علماء الأسرة السرهندية؛ كتبهم بالفارسية بعد قدومهم إلى السند وهي ما تزال بالفارسية - كرسالة ستر وحجاب، ورسالة في التجويد وغيرها - فلا يعرفها ولا يفهمها إلا قليل من العلماء فماذا عن العوام؟، فهي تحتاج الترجمة إلى السنديّة أو الأردية لاستفادة عامة الناس.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين. وصلى الله

على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين.

تمّ بتوفيق الله عزوجل.

الفهارس

ويشتمل على:

1. فهرس الآيات القرآنية
2. فهرس الأحاديث الشريفة
3. فهرس الأعلام المترجم لهم
4. فهرس المصادر والمراجع
5. فهرس الموضوعات

فهرس الآيات القرآنية

رقم الصفحة	عزو الآية	طرف الآية الشريفة	رقم المسلسل
146	01 الفاتحة:2	﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾1
59	02 البقرة:3	﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾2
58	02 البقرة:5	﴿هَدَى﴾3
58	02 البقرة:7	﴿غَشَاوَةٌ﴾4
146	02 البقرة:8	﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ..	.5
144	02 البقرة:15	﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ..	.6
54	02 البقرة:25	﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾7
137	02 البقرة:43	﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ .	.8
54	02 البقرة:70	﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾9
28	02 البقرة:83	﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ... الخ﴾	.10
132	02 البقرة:93	﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ...﴾11
133	02 البقرة:147	﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾12
137	02 البقرة:157	﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ... الخ﴾	.13
35	02 البقرة:173	﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ وَلِحْمَ الْخِنْزِيرِ... الخ﴾	.14
136	02 البقرة:177	﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ... الخ﴾	.15
135	02 البقرة:197	﴿الْحَيْحُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ... الخ﴾	.16
103	02 البقرة:233	﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ..	.17
141	02 البقرة:241	﴿وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾	.18
43	02 البقرة:282	﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾19
55	03 آل عمران:7	﴿هِنَّ أُمَّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ... الخ﴾	.20
55	03 آل عمران:18	﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو... الخ﴾	.21
133	03 آل عمران:49	﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ... الخ﴾	.22
30	03 آل عمران:169، 170	﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا... الخ﴾	.23
142	04 النساء:1	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾24
142	04 النساء:2	﴿وَأَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾25

142	04 النساء: 36	﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾	26
29	05 المائدة: 38	﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً... الخ﴾	27
64	06 الأنعام: 124	﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُنَزِّلَ... الخ﴾	28
77	07 الأعراف: 31	﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...﴾	29
136	07 الأعراف: 152	﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ... الخ﴾	30
94	07 الأعراف: 204	﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا... الخ﴾	31
139	08 الأنفال: 64	﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾	32
133	08 الأنفال: 66	﴿لَأَنْ حَقَّقَ اللَّهُ عَنَّكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ... الخ﴾	33
140	09 التوبة: 3	﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾	34
145	09 التوبة: 81	﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ... الخ﴾	35
138	09 التوبة: 84	﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا... الخ﴾	36
138	09 التوبة: 99	﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.. الخ﴾	37
138	09 التوبة: 103	﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ... الخ﴾	38
103	09 التوبة: 123	﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾	39
38	09 التوبة: 128	﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ.. الخ﴾	40
133	11 هود: 1	﴿الرَّكِيبُ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ﴾	41
60	11 هود: 9	﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ.. الخ﴾	42
3	14 إبراهيم: 7	﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾	43
134	16 النحل: 2 - 8	﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى... الخ﴾	44
143	17 الإسراء: 1	﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا... الخ﴾	45
143	17 الإسراء: 14	﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ﴾	46
3	17 الإسراء: 24	﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾	47
60	18 الكهف: 22	﴿وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ ...	48
103	20 طه: 24	﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾	49
42	22 الحج: 24	﴿وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا... الخ﴾	50
85	24 النور: 30، 31	﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْدِيهِمْ... الخ﴾	51
83	24 النور: 60	﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ... الخ﴾	52
60	25 الفرقان: 48	﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ ...	53

28	26 الشعراء: 224 - 227	﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ... الخ﴾	.54
32	26 الشعراء: 227	﴿وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾55
59	27 النمل: 82	﴿أَنَّ النَّاسَ﴾56
28	28 القصص: 20	﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى... الخ﴾	.57
59	29 العنكبوت: 67	﴿وَيُنحَظُّ النَّاسُ﴾58
35	30 الروم: 38	﴿فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ... الخ﴾	.59
139	33 الأحزاب: 56	﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ... الخ﴾	.60
82	33 الأحزاب: 59	﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ... الخ﴾	.61
60	34 سبأ: 53	﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ﴾62
118	36 يس: 59	﴿وَأَمْتَاوُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾63
39	38 ص: 1	﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي﴾64
63	48 الفتح: 10	﴿بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾65
42	49 الحجرات: 11	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ... الخ﴾	.66
41	56 الواقعة: 27 - 29	﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ... الخ﴾	.67
117	59 الحشر: 21	﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ... الخ﴾	.68
38	65 الطلاق: 2	﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ﴾69
38	65 الطلاق: 4	﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ... الخ﴾	.70
27	65 الطلاق: 6	﴿وَأَمُرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾71
41	69 الحاقة: 33، 34	﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ... الخ﴾	.72
34	69 الحاقة: 41، 42	﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ... الخ﴾	.73
63	70 المعارج: 11	﴿يَوْمَئِذٍ﴾74
35	70 المعارج: 16	﴿نَزَاعَةَ لِلشَّوَى﴾75
31	71 نوح: 10	﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾76
40	71 نوح: 28	﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي... الخ﴾	.77
33	75 القيامة: 23	﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾78
31	76 الإنسان: 1	﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ... الخ﴾	.79
33	76 الإنسان: 13	﴿مُتَّكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا... الخ﴾	.80
43	80 عبس: 19	﴿مِنْ نُطْقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾81

41	86 الطارق: 1- 8	﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ..... الخ﴾	.82
86	96 العلق: 1- 5	﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ... الخ﴾	.83
36	96 العلق: 6	﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ يَطْغَى﴾.....	.84
32	98 البينة: 5	﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ..... الخ﴾	.85
145	108 الكوثر: 1	﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾.....	.86

فهرس الأحاديث الشريفة

رقم الصفحة	طرف الحديث	رقم المسلسل
39	إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَالْعَادِيَاتِ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ1
88	صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ ي2
79	عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله ﷺ وسلم عن نظرة الفجاة3
79	عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى4
79	قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة5
3	لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ6
89	اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ7
116	لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ8
30	مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ9
78	المرأة عورة10
115	هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه؛ فابكوا، فإن لم تبكوا؛ فتباكوا11

فهرس الأعلام المترجم لهم

رقم الصفحة	اسم العلم	رقم المسلسل
36	إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج1
29	أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار2
47	أحمد بن زيني دحلان3
32	أحمد بن عيسى الخراز، أبو سعيد4
128	أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الخفاجي المصري5
15	أمير أيوب خان6
15	أمير عبدالرحمن خان7
12	أبو البركات أحمد بن عبدالأحد السرهندي8
96	بهاء الدين العاملي9
78	جرير بن عبد الله بن جابر البجلي القسري10
32	جعفر بن محمد بن نصير، أبو محمد الخلدي11
32	الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخراز12
67	خير محمد مگسي المعروف بخضري13
85	رفيع بن مهران ، أبو العالية الرياحي البصري14
81	سعيد بن جبیر الأسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبد الله15
126	الشريف عبدالطيف بتائي16

130	الشريف قمر الزمان بن محمد قاسم تكرائي17
33	طيفور بن عيسى البسطامي18
55	أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي ..	.19
78	عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي20
56	عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي21
56	عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ غَافِلِ بْنِ حَبِيبٍ22
49	عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي23
123	عزير الله بن محمد يوسف بكهيو24
56	علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي25
104	فيض الله (المعروف بفيضي) بن مبارك، الأكبر آبادي26
47	لعل محمد بن القاضي27
55	مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي شيخ القراء والمفسرين28
56	محمد بن عمر التيمي البكري، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي ..	.29
113	محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام	.30
52	محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي الجياني، النَّقْزِي أَبُو حِيَانٍ ..	.31
66	محمد جان بن محمد عبد الله النعيمي32
17	محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي الشيخ مهاجر مكي	.33
124	أبو الصالح محمد فيض أحمد بن نور أحمد الأويسى الرضوي34
24	ملا حسين واعظ35

102	نوح بن يزيد (أبي مريم) بن جعونة المروزي، أبو عصمة.....	.36
108	نور بنخش التوكلي37
88	نور محمد بن كل محمد بطان38

فهرس الأماكن

رقم الصفحة	إسم المكان	رقم المسلسل
16	بحر العرب1
16	بلوشستان2
17	حيدرآباد3
12	سرهند4
17	شكارفور5
17	قلات6
16	قندهار7
13	كابل8
16	كراتشي9
17	كوئته10

فهرس المصادر والمراجع

● القرآن الكريم

1. الإلتقان في علوم القرآن، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 1394هـ / 1974 م
2. أحوال الشاه عبداللطيف، لشمس العلماء مرزا قليچ بيك، ط: مكتبة المنعم لاركانه، السند
3. إحياء علوم الدين، للإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ) الناشر: دار المعرفة - بيروت
4. أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، الناشر: دار الإصلاح - الدمام، الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 مطبع الحميدان
5. الاستيعاب في بيان الأسباب لسليم بن عيد الهلالي (و) محمد بن موسى آل نصر، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1425 هـ
6. أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630هـ)، المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، سنة النشر: 1415هـ - 1994 م
7. الإصلاح (7)، مقالة الدكتور غلام محمد لاکو؛ في تعارف التفسير رغبة الطالبين للشيخ مهرو دل بن موتيو، يشتمل على 4 صفحات، سنة الطبع 2000م.
8. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي (المتوفى : 1393هـ) مط: دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت - لبنان ط: 1415 هـ = 1995 م
9. إعراب القرآن للنحاس النحوي (المتوفى: 338هـ) تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم مطمنشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ط: الأولى، 1421 هـ.
10. الأعلام ، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ)، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م
11. الإمام الجنيد سيد الطائفتين، للشيخ أحمد فريد الزبيدي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2006م
12. أنوار العرفان في تفسيرالقرآن،الشيخ داورنناه ابوالفضل،الناشر:،تهران، ط:اول
13. أنيس المريدين، للشيخ محمد حسن جان السرهندي، الناشر: الحاج عبدالكريم جتوئي، نوابشاه السند

14. الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجاجي، دار النفاس
15. البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2006م
16. بيان الرحمن في ترجمة القرآن، للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، ط: القدوس، حيدرآباد
17. تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الربيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية
18. تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ)، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002 م
19. تحريك آزادي م سند جي عالمن جو حصو (جهود علماء السند في استقلال باكستان)، لدكتور مظهر الدين سومرو
20. تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب - لأبي حيان الأندلسي - تح. سمير المجذوب : ط1- نشر : المكتب الإسلامي : 1403هـ / 1983م.
21. تحفة المریدین: للشيخ عبدالوحيد جان السرهندي، الناشر: دار الإرشاد تندو سائينداد، تندو محمد خان السند، ط: 2011م
22. التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ)، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى 1403هـ - 1983م
23. تفسير ابن أبي حاتم لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة - 1419 هـ
24. تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، دراسة وتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مع المشاركة في التحقيق: زكريا عبد المجيد النوتي، وأحمد النجولي الجمل، مط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1422هـ - 2001م
25. التفسير التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور (المتوفى 1393هـ) مط: دار التونسية للنشر - تونس - ط: 1984م.
26. تفسير الجلالين، لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: 864هـ) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 911هـ)، الناشر: دار الحديث - القاهرة

27. تفسير الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، لشهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمن الحلبي (المتوفى: 756هـ) المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، الناشر: دار القلم، دمشق
28. تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) الناشر: دار الفكر - بيروت
29. تفسير الزمخشري : الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ) الطبعة: الثالثة 1407 هـ، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت
30. تفسير السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة
31. تفسير السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، الناشر: مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة، عام النشر: 1285 هـ
32. تفسير السلمى : حقائق التفسير، لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمى، (المتوفى 412هـ)، تحقيق سيد عمران، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 1421 هـ - 2001م، مكان النشر لبنان/ بيروت
33. تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن - المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م
34. تفسير القرآن العظيم لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة - 1419 هـ،
35. تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ-1964 م
36. تفسير الماوردي = النكت والعيون، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
37. تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحاربي (المتوفى: 542هـ)، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة: الأولى 1422 هـ لابن عطية الأندلسي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

38. تفسير المظهرى، محمد ثناء الله باني بتي، المحقق: غلام نبي التونسي، الناشر: مكتبة الرشدية - باكستان، الطبعة: 1412 هـ
39. تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى 68هـ، مط: مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية 1375هـ 1955
40. تفسير تاج التفاسير لكلام الملك الكبير، للإمام محمد عثمان الميرغني (الختم)، ط: جمهورية مصر العربية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة القرآن والسنة القاهرة القاهرة 1392م
41. تفسير حسيني، ملا حسين "واعظ" كاشفي، (بدون بيانات الطبع)
42. تفسير روح البيان، لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوي، المولى أبو الفداء (المتوفى: 1127هـ)، الناشر: دار الفكر - بيروت
43. تفسير سواطع الإلهام: للعالم الطمطمم وكامل الهمهام أبو الفيض الفيضي، ط: منشي نوکشور
44. تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للإمام النسفي تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ) حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998م
45. تفسير مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، محمد بن عمر نووي الجاوي البتني إقليما، التناري بلدا (المتوفى: 1316هـ) المحقق: محمد أمين الصناوي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - 1417 هـ
46. تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 510هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت
47. تفسير مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ج 11، ص 299؛ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ) الطبعة: الثالثة 1420 هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت
48. تفسير والمفسرون، المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى: 1398هـ)، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة
49. تهذيب الأسماء واللغات للإمام يحيى بن شرف النووي (المتوفى 676هـ) مط: إدارة الطباعة المنيرية بدون تاريخ الطبع.
50. تهذيب التهذيب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة الأولى، 1326هـ

51. جهان إمام رباني (عالم الإمام الرباني - مجموع المقالات حول الأسرة السرهندية في العالم): تحت رئاسة الدكتور مسعود أحمد، مقالة سنده كے اولیائے نقشبند (صوفیة النقشبندیة من السند)، پروفیسور غلام مصطفی خان، الناشر: مؤسسة إمام رباني، كراتشي، سنة الطبع: 2005
52. جهود الشيخ غلام مصطفی القاسمي في التفسير للطالب عبد الحي، الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، في سنة 2014م
53. حاشية الشيخ عبدالرحمن، مخطوط: في مكتبة الأسرة السرهندية بتنده محمد خان
54. حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي للشهاب الدين أحمد الخفاجي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ) مط: دار صادر - بيروت بدون تاريخ الطبع.
55. حجاب زن مسلمان (فارسي) لمولوي عبدالصمد غياثي، الناشر: كتب خانة عقيدة، إيران
56. الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين، لمحمد بن محمد ابن الجزري، ط: غراس للطبع والنشر، الخالدية، الكويت، ط: 2008هـ،
57. حقوق القرآن، للشيخ إبراهيم جان السرهندي، الناشر: غلام رسول خاصخيلي، تنده أهليار، السند، 1426هـ،
1. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبو نعيم الأصبهاني، (المتوفى: 430هـ) الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر، 1394هـ - 1974م)
58. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ)، الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر، 1394هـ - 1974م
59. دائره معارف اسلاميه، جامعة بنجاب لاهور، ط: 1386هـ
60. الدر النظيم، في خواص القرآن الكريم، للشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي الشافعي، المكتبة العالمية الأزهر مصر
61. دستار فضيلت، رتبه أبو محمد غلام أكبر جتوئي، ط: 1986م، كراتشي
62. ديوان امام الشافعي، ناشر: احمد ديولي صاحب، جامعه علوم القرآن، جمبوسر، بهروج، كجرات، الهند
63. راحة القلوب، للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ط: 1386هـ، مط: عباسي كراتشي
64. راحة المخلصين، للشيخ عبدالله جان السرهندي، ط: حيدرآباد السند
65. رجال الفكر والدعوة في الإسلام، الجزء الثالث (الإمام السرهندي، حياته وأعماله) لأبو الحسن الندوي في مؤلفه الحافل (، طبع: دار النشر للتوزيع، الصفاة، الكويت، 1994م الطبعة الثانية)
66. رجال صحيح مسلم لأحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابن منجويّه (المتوفى: 428هـ) المحقق: عبد الله الليثي، الناشر: دار المعرفة - بيروت

67. رسالة ستر وحجاب، للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، (مخطوط) في مكتبة الأسرة السرهندية بقرية تنده سائينداد
68. سر العلمين وكشف ما في الدارين: للإمام الغزالي، (بدون بيانات الطبع)
69. سلسله نقشبنديه مجدديه كے نامور صوفياء كرام كي ديني واصلاحي خدمات (الصوفية النقشبندية المجددية وخدماتهم الدينية والتجددية) (1841-2000م)، رسالة دكتوراه، الباحث: مهربان حسين، جامعة كراتشي، ديسمبر 2006م
70. سندھ كے صوفياء نقشند، (صوفية النقشبندية من السند) للدكتور أبو الخير محمد زبير، الناشر: ضياء القرآن، لاهور - كراتشي، ط: إبريل 2007،
71. سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجه وماجة اسم أبيه يزيد أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد محمد كامل قره بللي عبد اللطيف حرز الله، الطبعة: الأولى، 1430 هـ 2009 م، الناشر: دار الرسالة العالمية
72. سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت سنة النشر: 1998 م
73. السنن لأبي داؤد سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
74. سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قأيماز الذهبي (المتوفى: 748هـ) المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة
75. سيرة رسول عربي، محمد نور بخش التوكلي، الناشر: مكتبة المدينة فيضان مدينة، كراتشي، باكستان، 2010م
76. الصحاح ومدارس المعجمات العربية: لأحمد عبد الغفور عطار، ط. دار الكتاب العربي بمصر.
77. صحيح البخاري- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = ، كتاب الصوم، باب باب من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم، حديث رقم: 1903، 26/3، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ
78. صحيح مسلم- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

79. الطبقات الكبرى، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: 230هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1410 هـ - 1990 م
80. علم كے موتي (لآلي العلم) مقدمة، محمد فيض أحمد أويسي، تعارف المصنف وآراء العلماء فيه
81. العمدة في غريب القرآن - ملكي بن أبي طالب - تح. د. يوسف المرعشلي - نشر مؤسسة الرسالة - ط2: 1404هـ / 1984 م.
82. عوارف المعارف، للشيخ عمر بن محمد (شهاب الدين) السهروردي، طبع: المكتبة العلامة، الأزهر الشريف، مصر، 4
83. عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الثانية، 1415 هـ
84. فصول في أصول التفسير للدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الثانية، 1423هـ
85. فضائل القرآن للقاسم بن سلام، المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224هـ)، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خراية، ووفاء تقي الدين، الناشر: دار ابن كثير (دمشق - بيروت)، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1995 م
86. القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى: 817هـ مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي الناشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان الطبعة الثامنة 1426 هـ 2005 م
87. كليات إقبال، الدكتور محمد إقبال، الناشر: روبي لاهور، سنة الطبع: 2011م
88. لسان العرب لمحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711هـ)، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ
89. لغات القرآن، (مخطوط) للشيخ محمد حسن السرهندي، مخطوط مكتبة علامة عبد الوحيد في تندو محمد خان، السند
90. مباحث في علوم القرآن، للشيخ مناع القطان (المتوفى 1420هـ) مط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الطبعة: الثالثة 1421هـ - 2000م
91. متن الشاطبية = حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، باب البسملة،

92. مخزن العلوم جزء في الحديث، للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ط: اسحاقية پرتنگ بريس، كراتشي، 1980م
93. مخزن العلوم جزء في الطب، عبدالله جان شاه آغا، كراتشي
94. مخزن العلوم جزء في الفقه: للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، كراتشي، طبع: 1971م
95. مخزن العلوم جزء في القراءة (التجويد): للشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، كراتشي
96. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م
97. المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، مط: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1411 - 1990،
98. مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (المتوفى: 741هـ)، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1985
99. مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر بن أبي شيبة (المتوفى 235هـ)، ت: كمال يوسف مطمكتبة الرشد - الرياض ط: الأولى 1409هـ.
100. المعاجم العربية - الكتاب الأول - د. عبد السميع محمد أحمد: - نشر: دار الفكر العربي بمصر.
101. معاجم معاني ألفاظ القرآن الكريم، فوزي يوسف الهابط، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
102. معاني القرآن وإعرابه، المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: 311هـ)، الناشر: عالم الكتب - بيروت، الطبعة الأولى 1408 هـ - 1988 م
103. معجم مصنفات القرآن الكريم - د. علي شواخ: - نشر دار الرفاعي بالرياض: 1404هـ / 1984م،
104. مفحمت الأقران في مبهمات القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911 هـ) المحقق: الدكتور مصطفى ديب البغا، الناشر: مؤسسة علوم القرآن، دمشق - بيروت، الطبعة: الأولى، 1403 هـ - 1982 م
105. مقابر أولياء، عبدالله جان شاه آغا السرهندي، مطبوع مع كتاب دستار فضيلت، لأبو محمد غلام أكبر جتوئي، ط: 1986، كراتشي .
106. مقالات خانائي: بروفييسور حامد الله خان خانائي، ط: 2006
107. مقدمة في قوانين الترجمة، للشيخ الدهلوي، تحقيق: عبد الخالق آزاد، مجلة؛ شعور وآگهي، مجلد3، جزء:3، لاهور يونيو-سبتمبر 2011م

108. مناهل العرفان للشيخ عبد العظيم الزرقاني (المتوفى 1367هـ) مط: مطبعة عيسى الياي الحلبي وشركاه مصر ط: الثالثة بدون تاريخ الطبع.
109. منهج الشيخ أحمد ملاح في ترجمته نور القرآن، رسالة الدكتوراة، لطالب: محمد إسماعيل ميمن، جامعة السند، جامشورو
110. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، المؤلف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 1420 هـ
111. مونس المخلصين، الشيخ عبدالله جان شاه آغا السرهندي، ط: كراتشي: 1366هـ
112. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر = الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسيني الطالبي (المتوفى: 1341هـ)، دار النشر: دار ابن حزم - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420 هـ، 1999م
113. نزهة النظر في شرح حزب النصر، لمحمد فيض أحمد أويسي، بزم فيضان أويسية كراتشي، باكستان، ط2013م
114. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 885هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة
115. الواضح في علوم القرآن لمصطفى ديب البغا، محي الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية - دمشق، الطبعة: الثانية، 1418 هـ - 1998 م،
116. ياد خليل، للدكتور ثناء الله، ط: 2003م، مطبع: اين كى برنترز حيدرآباد

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
3	كلمة الشكر والتقدير.....
5	المقدمة.....
11	التمهيد:
12	التعريف بالأسرة السرهندية:
02	الفصل الأول: التعريف بالشيخ عبدالرحمن وجهوده في التفسير وعلومه
20	المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالرحمن.....
25	المبحث الثاني : جهود الشيخ عبدالرحمن في التفسير وعلومه
25	هوامش على تفسير الجلالين:.....
25	نسبته إلى الشيخ:.....
26	وصف المخطوط:.....
27	منهج الشيخ في هوامشه على الجلالين:.....
45	الفصل الثاني: التعريف بالشيخ محمد حسن وجهوده في التفسير وعلومه.....
46	المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ محمد حسن
51	المبحث الثاني : جهود الشيخ محمد حسن في التفسير وعلومه
51	1- التعريف بالمخطوط لغات القرآن ومنهج الشيخ فيه
62	2- التعريف برسائله في القراءة(التجويد) ومنهجه فيها.....
66	الفصل الثالث: التعريف بالشيخ عبدالله جان شاه آغا وجهوده في التفسير وعلومه. ...
66	المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالله جان شاه آغا.....
71	المبحث الثاني : جهود الشيخ عبدالله جان شاه آغا في التفسير وعلومه
72	1-تعريف برسائله في الستر والحجاب ومنهجه فيها:.....
72	أولاً: وصف المخطوط:.....
73	ثانياً: منهجه في الرسالة:.....
91	2.تعريف كتابه مخزن العلوم جزء القراءة(التجويد) ومنهجه فيها.....

3-مواقف الشيخ في بعض مجالات علوم القرآن خلال مؤلفاته: 99.....

الفصل الرابع: التعريف بالشيخ محمد إبراهيم جان وجهوده في التفسير وعلومه. 107

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ محمد إبراهيم السرهندي..... 107

المبحث الثاني : جهود الشيخ محمد إبراهيم السرهندي في التفسير وعلومه 112

1-تعريف كتابه حقوق القرآن ومنهجه فيه 112

الفصل الخامس: التعريف بالشيخ عبدالوحيد وجهوده في التفسير وعلومه..... 122

المبحث الأول : نبذة عن حياة الشيخ عبدالوحيد السرهندي 123

المبحث الثاني : خدمات الشيخ عبدالوحيد السرهندي في التفسير وعلومه..... 128

الخاتمة والتوصيات 147

الفهارس 151

فهرس الآيات القرآنية..... 152

فهرس الأحاديث..... 156

فهرس الأعلام المترجم لهم 157

فهرس الأماكن..... 160

فهرس المصادر والمراجع 161

فهرس الموضوعات..... 170